

**Revista de Investigación en Gestión Industrial,
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo**

**Conviviendo con
el Covid-19
—Una mirada—
transdisciplinaria.**

***Revista de Investigación en Gestión Industrial, Ambiental,
Seguridad Y Salud En El Trabajo – GISST***

ISSN: 2711-2934 (En línea)

Revista de Investigación en Gestión Industrial, Ambiental,

Seguridad Y Salud En El Trabajo – GISST

ISSN: 2711-2934 (En línea)

CONVIVIENDO CON EL COVID-19 UNA MIRADA TRANSDICIPLINARIA

Número de Edición: 2

Fecha Publicación: Julio de 2020

Editor: Editorial EIDEC

Escuela Internacional de Negocios y Desarrollo Empresarial de Colombia – EIDEC

www.eidec.com.co

Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de Colombia –

CEINCET

www.ceincet.com

Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES

www.rediees.org

Publicación: Cuatrimestral

Correo: comiteeditorial@editorialeidec.com

DOI: <https://doi.org/10.34893/n6jv-nr58>

Bucaramanga – Colombia

Contenido

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) COMO RECURSO ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA	5
Manuel Machado, Alieth Perilla	5
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN TIEMPOS DE COVID-19: ANÁLISIS COMPARATIVO MÉXICO - ARGENTINA.	35
Gabriel Maldonado Gómez, María de los Ángeles Miró, Ana Elizabeth Stratta, Antonio Barreda Mendoza, Lara Zingaretti.....	35
LA CONECTIVIDAD: NECESIDADES Y POLÍTICAS EDUCATIVAS.....	61
Beder Bocanegra Vilcamango	61
DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ATENCIÓN EN LÍNEA PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE TRASTORNOS MENTALES POR EFECTOS DEL COVID 19 (PSICOVID-19).....	76
Juan Carlos Mejía Serrano, Cesar Augusto Silva Giraldo, Yohanna Milena Rueda Mahecha	76
LAS EMPRESAS ANTEL EL COVID-19.....	85
Cecilia García-Muñoz Aparicio, Beatriz Pérez Sánchez, María del Carmen Navarrete Torres.....	85
LA EPOPEYA: POEMAS ÉPICOS QUE PONDERAN LA LABOR DEL PERSONAL DE SALUD DURANTE LOS TIEMPOS DEL COVID-19	102
Bairon Jaramillo Valencia	102
PROSECUCIÓN ACADÉMICA EN LA UNELLEZ VIPI, EN EL CONTEXTO DEL COVID 19.....	122
Juan Andrés Lovera Varela, Robert Alejandro Ardiles Ortuño, Gustavo Alonso Jaime Gámez.....	122
RUTA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA DOCENTES CON SÍNDROME DE BURNOUT A CAUSA DE LA CUARENTENA GENERADA POR EL COVID-19.....	133
Juan Carlos Mejía Serrano, Cesar Augusto Silva Giraldo, Yohanna Milena Rueda Mahecha	133

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) COMO RECURSO ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA¹

Manuel Machado², Alieth Perilla³

Fecha de recepción: 30 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito principal analizar el significado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como recurso alternativo en Educación Secundaria a Distancia en la Institución Educativa Ciudad Latina del Municipio Soacha, Departamento de Cundinamarca–Colombia, la misma estuvo fundamentada en los planteamientos teóricos de Dellepiane (2010), Molina (2012), Cacurri (2013), entre otros. La investigación fue de tipo cualitativa, mediante el paradigma post-positivista, con un método fenomenológico; la población fue dos (02) directivos, dos (02) profesores de Educación secundaria y dos (02) estudiantes. El instrumento fue a través de la técnica de observación participante, a través de la entrevista a profundidad, modalidad abierta. Los resultados afirman que existe una actitud hacia la cultura tecnológica, pero el personal directivo debe estar capaz de propiciar encuentros y mecanismos para que los profesores puedan incluir las nuevas tecnologías en sus prácticas pedagógicas, necesitando una mayor participación de los profesores en la actividad educativa tecnológica. Concluyendo de manera general, a partir de los resultados que los miembros de las instituciones educativas requieren manejar los conocimientos sobre las TIC, de manera que puedan incluirlas como herramientas de aprendizaje, indicando que tiene que ser desarrolladas en la gestión educativa; así como promover los espacios adecuados con equipos tecnológicos actualizados que coadyuven el compromiso y la responsabilidad compartida para el logro de la permanencia de las herramientas tecnológicas en los aprendizajes de los estudiantes.

Palabras clave: TIC, Herramientas, Aprendizajes, Información y Comunicación.

¹ Derivado del proyecto de investigación: Metodología Tecnopedagógica como apoyo al docente en los Entornos Virtuales.

² Licenciado en Educación, mención Matemáticas y física, La Universidad del Zulia (LUZ), Magister Scientiarum en Gerencia Educativa, Universidad Rafael Urdaneta (URU), Docente investigador, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), correo electrónico: msmachado@urbe.edu.ve.

³ Licenciada en Educación Religiosa y Moral, Universidad de la Sabana, Doctora en Educación PHD, Universidad de Baja California, Docente investigadora, Institución Educativa Ciudad Latina, correo electrónico: aliethperilla@hotmail.com

ABSTRACT

The main purpose of this research was to analyze the meaning of Information and Communication Technologies (ICT), as an alternative resource in Secondary Distance Education in the Educational Institution Ciudad Latina of the Municipality of Soacha, Department of Cundinamarca-Colombia, it was based on the theoretical approaches of Dellepiane (2010), Molina (2012), Cacurri (2013), among others. The research was qualitative, using the post-positivist paradigm, with a phenomenological method; the population was two (02) managers, two (02) secondary education teachers and two (02) students. The instrument was through the participant observation technique, through the in-depth interview, open modality. The results affirm that there is an attitude towards technological culture, but managers must be able to promote meetings and mechanisms so that teachers can include new technologies in their pedagogical practices, requiring greater participation of teachers in technological educational activity. . Concluding in a general way, based on the results that the members of the educational institutions require to handle the knowledge about ICTs, so that they can include them as learning tools, indicating that they have to be developed in educational management; as well as promoting adequate spaces with updated technological equipment that contributes to the commitment and shared responsibility for achieving the permanence of technological tools in student learning.

Keywords: ICT, Tools, Learning, Information and Communication.

INTRODUCCIÓN

En cuanto, a lo descrito la presente investigación se centra en configurar la relevancia de analizar el significado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como recurso alternativo en Educación Secundaria a Distancia en la Institución Educativa Ciudad Latina del Municipio Soacha, Departamento de Cundinamarca–Colombia, la misma será estructurada partiendo desde la contextualización de la situación problema, que a todos nos atañe en él que se desarrollará el acercamiento de la realidad virtual mediante las TIC, estableciendo en ello las intencionalidades de esta investigación.

Tomando en consideración lo expresado por Organización Mundial de la Salud en cuanto al COVID-19 como una pandemia mundial el cual estamos responsabilizados toda la humanidad para superar esta situación, aunado con el uso adecuado de las TIC en espacios virtuales para mostrar el nuevo aprendizaje alternativo a distancia. El cual se nos presenta las teorías concernientes para un mejor análisis de la realidad actual.

En atención a, los propósitos planteados y desde una perspectiva post-positivista, las principales inquietudes se dan en función de conocer las herramientas tecnológicas que ayuden al aprendizaje en los procesos académicos en una situación de calamidad mundial. Para darle soporte a este proceso se plantearon estas intencionalidades, que son: explorar los tipos de Tecnologías de Información y Comunicación deben utilizar los docentes para mejorar los procesos de formación profesional. Y develar el compromiso de la Institución educativa para el abordaje de las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta fundamental de la Institución educativa.

Desde este punto, se concentra en mostrar una exploración en base a supuestas sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), partiendo de fuentes bibliográficas. En ello, aporta un referente en la investigación que puede ser manejado como

pertinente para estudiar el tópico antes nombrado; asimismo, contribuye con las entrevistas y procesos de triangulación, enfocados a las TIC el cual forma parte de los elementos disponibles para la investigación de esta estudio en organizaciones educativas similares.

DESARROLLO

En este episodio presentamos la fundamentación teórica de la investigación, la cual es importante para sustentar el tópico de la Tecnología de Información y Comunicación, éstas representan el objeto de estudio de esta investigación, para ello se desarrolla en este compendio partiendo de las necesidades emergentes que se iniciaron mediante el confinamiento social y el cambio de estructuras educativas bajo la cultura de virtualidad, e-learning, b-learning Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), Mediación Didáctica Virtual (MDV), entre otros conglomerados de recursos tecnológicos que van surgiendo a medida que avanza la sociedad del conocimiento.

Por ello, para entender la emergencia en cuanto a la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en espacios educativos de Educación Media a Distancia surge ante la pandemia mundial que está denominada “Coronavirus”, en esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020), explica que “Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.” De manera que establece medidas de atención mundial para el resguardo integral de la humanidad.

Aunado a lo anterior, dentro de los tipos de coronavirus surge el COVID-19, este lo describe la OMS (2020) “La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.” Dejando en su laste infeccioso millones de enfermos y lamentables fallecimientos, donde no existe discriminación alguna, pero si se considera un grupo mayoritario con las personas de avanzada edad y con antecedentes dependientes de salud.

Por consiguiente, para entender con mayor exactitud, la página web Statista (2020), establece que hasta el 6 de mayo de 2020, un total de 286.186 mil casos de COVID-19 han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con 115.953 mil casos confirmados. Perú se ubica en segundo lugar, con 51.189 mil infectados. Chile, por su parte, ha registrado un total de 22.016 mil casos. Aunado a esto, dentro de los países más afectados por el nuevo tipo de coronavirus en América Latina también se encuentran Ecuador con 31.881 mil casos, México que tiene 26.025 mil casos, Panamá está con 7.523 mil casos, República Dominicana con 8.480 mil casos y Colombia tiene 8.613 mil casos. Indicando el estado alarmante en el cual estamos obligados a resguardarnos adecuadamente.

Al respecto, la OMS (2020) establece normativas precisas para la prevención del auge infeccioso indicando que “Cuando sea posible, mantenga al menos un metro (3 pies) de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la COVID-19.” Generando en varias ocasiones, situaciones de miedo y hasta pánico personal-grupal.

Con respecto a lo anterior, alerta de la mejor manera posible la OMS (2020) “Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID-19 aunque usted mismo no tenga síntomas. Durante la cuarentena, debe vigilar su

estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de COVID-19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones.” Estas acciones son primordiales para asegurar y preservar el bienestar de la humanidad evitando lo posible de no estar infectado.

Por consiguiente, Rojas (2020), destaca en las noticias que el presidente de Colombia, Iván Duque, dictaminó el pasado viernes diez de abril, medidas con el fin de frenar la pandemia por coronavirus que afecta a su país. En una intervención en la emisora radial *La Voz de Bogotá*, donde el Presidente Duque emitió el decálogo para el “Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente”. En ellas, una de las medidas comienzan con la suspensión “como mínimo, hasta el 30 de mayo de 2020” de las actividades escolares desde el nivel primario hasta la universidad; y como punto final, Duque hizo hincapié en el distanciamiento social. “Aquí tenemos que recuperar vida productiva, mas no la vida social”.

Considerando lo anterior, por parte del Ministerio de Educación colombiano (MEN) (2020), la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que las restricciones para el regreso de los estudiantes a las aulas se mantienen hasta el 31 de mayo, tal como lo establecen los protocolos del Aislamiento Preventivo Obligatorio. Explicando que "seguimos con el programa 'Estudio en Casa' y recordó que "no es una medida menor que se pueda tomar de un día para otro, sino con mucho cuidado con el Ministerio de Salud". Confirmó que el programa 'Estudio en Casa' avanza a través de la virtualidad o la conectividad en los municipios y ciudades donde haya conexiones a internet, y mediante la radio y la televisión en las zonas donde no exista el acceso a la red. También agregó que el Gobierno cuenta con el portal 'Aprender Digital', que apoya el trabajo de las secretarías de educación y de los profesores, para que los niños puedan tener las guías, orientaciones y actividades permanentes en este escenario virtual. En este sentido, indicó la Ministra que "Cuando no existe la conectividad, contamos con el apoyo de RTVC y la Radio Nacional y todos los

canales locales de televisión, en una producción especial llamada '3,2,1, Edu-Acción', y 'Mi Señal, territorio mágico'.

Tomando en consideración todo este acontecer lamentable se hace necesario una reestructuración en cuanto a la capacitación docente en los espacios tecnológicos, digitales, alternativos para afrontar de buena manera la pedagogía digital, las clases de estilo asincrónicas con recursos inforvirtuales que se aleja de la educación a tiempo real. A su vez esto conlleva a la actualización de aprendizaje mediante el e-learning, b-learning, Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), Ambientes de Aprendizaje Virtuales (AAV), entre otros elementos que van emergiendo durante el desarrollo de la sociedad del conocimiento en la educación Secundaria.

Tecnología de Información y Comunicación (TIC)

Cuando se habla de Tecnología de Información y Comunicación, según La Asociación Americana de las Tecnologías de la Información (TIAA), citado en Jurado y Obando (2015), “el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc.” Asimismo coincide Cabero (2000), al referirse que dichas tecnologías tienen un carácter de interactividad en torno a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales, y su hibridación como son los multimedia.

Por su parte, Dellepiane (2010), sostiene que las TIC son los nuevos escenarios que dispone el docente para ejercer su función tutorial como lo son las últimas tendencias en e-learning (modelo de educación soportado en la tecnología de Internet), denominados Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). De igual manera, Cacurri (2013), expresa que las tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido en el mundo contemporáneo

modificando sustancialmente los hábitos de estudio. De tal forma, que entendiendo estas categorías que se requieren para ejercer una labor comunicacional el estudiante en su proceso de aprendizaje debe adiestrarse para la adquisición de habilidades permitiendo entablar relaciones positivas con los otros.

En este sentido, docentes, que son líderes, propician herramientas que nutran los procesos de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa; ésto con el propósito de ennoblecer el quehacer diario dentro de la organización. Al respecto, la División de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad del Bosque (2015), expresan que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) “Son aquel conjunto de tecnologías, que giran alrededor de la informática, microelectrónica y telecomunicaciones, de manera interactiva e interconectada con el fin de producir nuevas realidades comunicativas”. (Pág. 20).

Al respecto Marqués Graels, citado en la Asociación Chicos.net (2011), definen las TIC, como “el conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que proporcionan la informática y sus tecnologías asociadas telemática y multimedia así como los medios de comunicación social y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico (teléfono, fax, telégrafo...)” (Pág. 14), es decir que potencializa aspectos como las Tecnología de Información y Comunicación como estrategias que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera innovadora y dinámica.

En este mismo orden, se expresa visiblemente la necesidad de elaborar estrategias que beneficien de manera frontal la participación activa en las clase y se logra con el uso adecuado de la Tecnología de Información y Comunicación permitiendo llegar el conocimiento, estimulando las capacidades, resolviendo conflictos, realizando propuestas entre otras que condicionen el enriquecimiento de la educación, especialmente en el nivel de educación primaria.

Tomando como punto de partida las disertaciones entre autores, se puede entender que en las Instituciones Educativa de educación Secundaria, del municipio de Soacha, en Cundinamarca–Colombia, donde medianamente los docentes revelan un desarrollo amplio de las Tecnología de Información y Comunicación, entendiendo estas no solo como orales sino también escrita y gestuales las observaciones, el aprendizaje en los estudiantes se hace más tedioso, aburrido y complejo al momento de desarrollar sus actividades. Ya que las herramientas que se les facilita son de poca ayuda a la hora de trabajar dentro del aula de manera tradicional.

Tipos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

El Informe Mundial sobre la Educación, (UNESCO 2008), destaca que en el ámbito educativo se encuentran un sin fin de opciones para llevar a cabo el proceso de enseñanza en las aulas de clases, dichos referentes son destacados como resultado de las fuerzas convergentes debido al proceso de desarrollo general presentado en la actualidad.

Desde otra perspectiva, Molina (2012), establece que preexisten dos tipos de Tecnologías de la Información y Comunicación las cuales son los *Mass Media* y los *Multimedias*, los primeros son canales artificiales de información, que por medio de la manejo de los medios tecnológicos divulgan información de manera sincrónica e indiscriminada dirigidas a un receptor social, donde se pierde la identidad, por medio de la unificación a una masa social habitualmente desconocidos por los editores de la misma, entre éstos están los escritos: revistas, folletos, libros; y los electrónicos: televisor, radio, computadores, otros.

En cuanto a los *multimedias*, se destacan es de acuerdo a su uso, entre ellos se encuentran la informática (*multimedia off line*), es decir, los CDs, cintas de videos, CDs educativos; y la telemática (internet o multimedia on-line), se relaciona con internet, donde se destaca las aulas virtuales, plataformas virtuales como *Moodle*, Entornos Virtuales de

Aprendizaje (EVA), chats, video conferencias, URL, blog, correos electrónicos, Apps, entre otros; que son más viables y útiles cuando se manejan adecuadamente en un espacio académico de la educación Secundaria.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas de aprendizaje.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han ido integrándose en los centros educativos de Educación Secundaria de forma paulatina. En ello, las primeras reflexiones teóricas que los profesionales de la educación realizaban sobre la adecuación o no de estas tecnológicas para el aprendizaje, se ha continuado con el análisis sobre el uso de estas tecnologías y su vinculación a las teorías de aprendizaje, junto a propuestas metodológicas para su implementación.

El uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una determinada metodología de enseñanza-aprendizaje. Se producen en múltiples ocasiones procesos educativos que integran las TIC siguiendo una metodología tradicional en la que se enfatiza el proceso de enseñanza, en donde el estudiante de Educación Secundaria recibe la información que le trasmite el profesor y en la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los estudiantes. No obstante, los profesores que deseen guiar los aprendizajes de sus participantes, fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los postulados del constructivismo social de Vygotsky (1896-1934), o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1915-2016), tienen en las TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que ofrece Internet.

Línea metodológica de la investigación

Este momento corresponde a la fase donde se perfila el trayecto de la investigación, en primer lugar, definiendo la perspectiva epistemológica, seleccionando el paradigma,

enfoque, corrientes del pensamiento y la tradición necesaria para obtener el conocimiento deseado; y en segundo, asumiendo una postura metodológica; por lo antes mencionado, se expondrán los aspectos que influyen en el proceso de la presente investigación, que se apoya en la metodología cualitativa, y que tiene como finalidad el surgimiento de nuevos caminos que faciliten la participación de toda la comunidad escolar directivos, docentes, estudiantes, padres, representantes en la inclusión de las TIC como recurso alternativo en Educación Secundaria a Distancia del municipio de Soacha, en Cundinamarca–Colombia.

Enfoque epistemológico de la investigación

En el presente estudio, se entiende por paradigma, como un eje o guía que sirve como modelo referencial, conservando su valor como categoría fundamental de la vida y del pensamiento. En tal sentido Morin (2003), concibe el paradigma como una relación lógica entre las nociones generales y específicas sobre la ciencia, de manera que se constituye en una forma de concebir al hombre y su realidad, la cual observa, juzga y en la que actúa para conocerla, recrearla y potenciarla desde el saber. Como se ha expuesto, esta investigación se desarrollará en función de una determinada perspectiva sobre la realidad de paradigma post-positivista que conduce al establecimiento de ciertos valores, cuya individualidad de patrones provoca diferencias entre las informantes y distintas dependencias de la Institución educativa.

Por otro lado, señala Padrón (1998) que ese enfoque promueve una orientación metodológica propia de la investigación cualitativa, no estructurada y flexible apoyada en la experiencia humana como fuente de dato investigativo; en la validación por consenso entre actores involucrados en el contexto que se aborda; así como el razonamiento basado en las propiedades semánticas del lenguaje natural (simbolismo sociocultural).

En concordancia con Padrón (1998), el hombre, como ser individual, posee una forma particular de ver y relacionarse con el mundo, desarrollando a través de su evolución, un estilo de pensamiento que le permite perfilar una personalidad intelectual que lo conduce por razonamientos y aprendizajes, que fluyen en la consolidación de todo lo adquirido desde su

experiencia. Esta tiene estrecha relación con los ambientes educativos de educación secundaria en este tiempo de aislamiento social el cual se hace prescindible aplicarlo con pertinencia y adecuación.

Método de investigación

Tomando en cuenta que la investigación cualitativa, por ser una corriente dinámica, participa de un gran número de posiciones teóricas y metodológicas, se revela una gran complejidad en cuanto a las perspectivas que sustentan sus métodos de estudio, y esto puede constatarse dando un vistazo por las diversas tipologías de modalidades que ofrece, así como la pluralidad de términos empleados. No obstante, lo realmente claro de asimilar es que cualquiera que sea la modalidad, estrategia, método o tradición, todas deben converger y corresponder a la corriente filosófica.

Este estudio se ubica dentro del paradigma cualitativo, se orienta mediante al método fenomenológico. En el sentido que obedece al estudio, se describe y analiza las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso alternativo en Educación Secundaria a Distancia permitiendo la mediación de situaciones que acontecen en el hecho educativo.

Ante esta situación, se define el término, Según Husserl (1998), el cual viene a ser un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno; por lo tanto, para realizar una investigación bajo este enfoque, es necesario conocer la concepción y las nociones de la fenomenología así como el método para abordar su campo de estudio y componentes para la búsqueda de significados. Conocer las vivencias mediante las anécdotas, las historias y los relatos; esto es fundamental porque permite vislumbrar la naturaleza de la eficiente del contexto e incluso transformarla.

El método fenomenológico

En la fenomenología, Husserl (citado en Villanueva, 2014), expone que para aproximarse a la subjetividad, es la *epoché* o puesta entre paréntesis del supuesto de la actitud natural, presente en nuestro acercamiento habitual al mundo como en el propio quehacer de la ciencia: la asunción del mundo como algo dado o de los hechos de este, como una realidad en sí misma, existente más allá de la conciencia que los piensa, valora o siente. En otras palabras, “la *epoché* hace referencia a la eliminación de todo lo que nos limita percibir las cosas mismas, ya que la actitud natural por su naturaleza objetiva nos lo impide. Practicar *epoché*, se refiere, abstenerse o prescindir” (Villanueva, 2014, p.220). Los investigadores fenomenológicos no dan por sentado que conoce el objeto de investigación, es decir, se aproxima a la investigación desde una postura libre de preconcepciones.

La fenomenología florece como un estudio de los fenómenos o la experiencia significativa que se le muestra (*phainomenon*) a la conciencia. Se aleja del conocimiento del objeto en sí mismo desligado de una experiencia. Por eso, para este enfoque, lo primordial es entender que el fenómeno que es parte de un todo significativo y no hay posibilidad de indagarlo sin el abordaje holístico en relación con la costumbre o tradición de la que forma parte.

Por otro lado, en el área educativo, el proceso de investigación fenomenológico que se vislumbra en la postura de Van Manen (2003) expresó: “La fenomenología en educación, no es simplemente un enfoque del estudio de la pedagogía, no se limita a ofrecer simples descripciones o explicaciones alternativas de los fenómenos educacionales, sino que las ciencias humanas apuestan a recuperar de forma reflexiva las bases que, en un sentido profundo, proporcionan la posibilidad de nuestras preocupaciones pedagógicas con los estudiantes.” (p. 189). Asimismo, lo describe Feroso (1989), donde “la fenomenología busca aspectos invariantes, que lo conlleven a generalizar y descubrir la esencia de la educación social. Hallados los aspectos invariantes, el método fenomenológico despliega toda su

capacidad representativa, cabe decir, describir la educación social y conceptualizar como lo estipula la fenomenología, es decir, sin prejuicios y de reservas mentales.” (p.129).

Bajo este aspecto, las experiencias compendiadas por la fenomenología, luego ser formadas en descripciones, serán poderosas para analizar los talentos pedagógicos, en la cual el docente de educación Secundaria debe interesarse a profundidad por los acontecimientos que ocurren en la realidad social y virtual, de manera que pueda optimizar la práctica pedagógica. En tal sentido, la fenomenología nace de la realidad educativa; desde la observación se relata lo esencial de la práctica, tanto externa e internamente (análisis de la conciencia).

Bosquejo de la investigación

El diseño de investigación cualitativa es clave para la preparación del proyecto y por ende, de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996), los estudios cualitativos permiten que el plan general sea modificado en función de la información y las acciones que puedan surgir en el desarrollo del proceso; en ella se ubica la importancia de su característica dialéctica sobre la base de las relaciones entre los investigadores y las categorías involucradas.

De acuerdo con los autores señalados anteriormente, en la dimensión epistemológica, los investigadores pretenden dar a conocer el objeto de estudio, a través de la determinación del tema a investigar, su formulación de preguntas a responder, para identificar de las fuentes del problema, formulación de propósitos de investigación y posterior explicación de supuestos o anticipaciones de sentido.

Seguidamente la última dimensión, denominada técnicas de recolección y análisis de la información, los investigadores deben definir la selección, diseño, elaboración y aplicación de los instrumentos de recolección de información; la elección de las técnicas y procedimientos para el análisis de la data, la realización del trabajo de campo, la codificación

y reducción de la información. Así como también, la sistematización y presentación de los conocimientos elaborados. Sin embargo, es menester indicar que el modelo propuesto por Yuni y Urbano (2005), fue reorientado a los fines de esta investigación, tomando en cuenta la dinámica de los escenarios e informantes clave.

Sujetos informantes clave

Para este trabajo se consideraron los aportes de Rodríguez (1999), en cuanto a los criterios para la selección de los informantes, quien expresa que las personas a entrevistar deben cumplir con ciertos requisitos o atributos; en este caso, los investigadores se encargan de elaborar tales requisitos de acuerdo al perfil adecuado, posteriormente, encuentra un caso del mundo real que se ajuste a aquél de forma óptima. Asimismo, sugieren algunas estrategias de selección, por cuanto los investigadores les interesa conocer quiénes son las personas que conviven e interactúan en una comunidad dada, cuáles son sus ocupaciones, a qué idea o perspectiva responden sus actuaciones y, cuál es su modo de entender las situaciones a los que están vinculados.

Lo anterior permite que los investigadores puedan seleccionar a los informantes clave, quienes le facilitarán información necesaria para comprender el significado y las actuaciones que se desarrollan. En este contexto, los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de los informantes:

a. Dos docentes de Educación Secundaria con participación activa en la Institución y con habilidades en las TIC; tiempo de servicio con más 10 años de antigüedad, considerando la empatía, experiencia y responsabilidad que demuestra en el sector educativo.

b. Dos Gerentes educativos con conexión directa para crear vínculos entre los docentes, estudiantes y el resto del personal institucional; se reconoce la integridad del acompañamiento pedagógico; trabajo en equipo y motivación.

c. Dos estudiantes de octavo y noveno de la Institución Educativa Secundaria, con buen rendimiento académico, además son colaboradores, responsables, proactivos y con buena disposición para involucrarse con sus testimonios de la realidad virtual educativa tal como la experimentan.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La flexibilidad del método fenomenológico, permite reorientar el trabajo de acuerdo al recorrido real que se da en el proceso de investigación, facilitando así la comprensión de la realidad estudiada, de allí la necesidad de seleccionar y emplear las técnicas e instrumentos idóneos para recopilar, organizar y analizar la información. Por tal razón, este estudio procura ajustarse al procedimiento sugerido por Strauss y Corbin (2005), de acuerdo al cual se realiza una codificación axial, abierta y selectiva, seguidamente se redactan memorandas, diagramas, cuadros y/o matrices de análisis, con las categorías tomadas del análisis estructural de los relatos aportados por los informantes.

Aunado a lo anterior, la investigación cualitativa fenomenológica puede realizarse no solo preguntado a las personas involucradas sobre los aspectos insertos dentro de cualquier hecho o fenómeno social, sino también observando. A este respecto Rodríguez, Gil y García (1996) afirman que la observación es un proceso ordenado por el que un experto recolecta por sí mismo la información relacionada con cierto problema. En este proceso, se articulan las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo observado.

De igual manera, para Martínez (2009) la observación participante es una técnica tradicional principal y más utilizada por los investigadores cualitativos para obtener la información requerida para la construcción de nuevo conocimiento. Por esto, los investigadores visitaron regularmente el contexto virtual a estudiar y comparte lo más que pueda con las personas que desea investigar. Al participar en las actividades normales y cotidianas de los informantes, los investigadores va tomando notas de campo detalladas en

el lugar de los hechos o tan pronto como le sea posible. Estas notas son posteriormente, revisadas diariamente y grabadas con el fin de completarlas y también, para reorientar la observación e investigación.

De igual manera Rodríguez, Gil y García (1996), argumentan que los instrumentos de recolección de datos se conciben como los códigos, esquemas, cuestionarios, agendas de entrevistas, entre otros, que deberían generarse in situ como resultado de la observación y la indagación fenomenológica. En consecuencia, los instrumentos a ser utilizados serán: cámara fotográfica, grabadora de audio, cuaderno de notas, así como guía de observaciones.

Etapa analítica

Al hablar de las técnicas de análisis de datos en los estudios cualitativos, debe hacerse mención de otros elementos como la categorización, la estructuración, la contrastación y la teorización. De acuerdo con Martínez (2009), el primero de ellos comprende la clasificación, descripción, diseño e integración de cada una de las partes que compone la situación. Además, se transcribirá la información recolectada, que, en caso de ser necesario, se procederá a separar los contenidos en unidades temáticas, así como asignar subcategorías con el objeto de ser más específico.

Análisis e interpretación de los datos

El análisis e interpretación de los datos se realizó en función de la información recabada a través de las entrevistas y notas de campo que se describen a continuación. Dichas entrevistas fueron realizadas por on-line a los informantes pertenecientes de la Institución Educativa Ciudad Latina, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Colombia. A este respecto, se entrevistó por la web al personal directivo, docente y estudiantes que integran el objeto de estudio, a fin de determinar mediante esta información la situación específica de los alumnos respecto a las incidencias de la Tecnologías de Información y Comunicación

como herramientas de aprendizaje alternativo a distancia durante el tiempo de confinamiento social.

En atención a, los objetivos planteados y desde una perspectiva post-positivista, las principales inquietudes se dan en función de conocer las herramientas tecnológicas que ayuden al aprendizaje en los procesos académicos. Estas son: Para darle respuesta(s) se plantearon estas interrogantes:

¿Qué tipos de Tecnologías de Información y Comunicación deben utilizar los docentes para mejorar los procesos de formación profesional?

¿Cuál es el compromiso de la Institución para abordar las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta fundamental de la Institución educativa?

A fin de encontrarle respuesta a estas inquietudes, nos encontramos con una serie de elementos que van a permitir acercarse a la realidad.

Categorización

Informante LT (Directivo de la I.E. Ciudad Latina)

Técnica: Entrevista Grabada.

Acompañamiento:

- Falta de actualización de talleres.
- Falta de equipos tecnológicos.
- Falta de constante acompañamiento.

Supervisión:

- Buscar las causas de la involucración de las TIC, en los aprendizajes pedagógicos.
- Planificar actividades, capacitaciones.
- Integrar a los padres y representantes.

Informante MG (Profesora de 8vo. grado).

Técnica: Entrevista Grabada.

Aplicación de estrategias:

- Limitaciones de equipos tecnológicos.
- Más allá del alcance de la escuela.
- Se ingenia estrategia.
- Falta de realización de diagnóstico.

Trato a los estudiantes:

- Comunicación fluida.
- Motivación.
- Relación de interés y necesidad tecnológicos.

Informante CT (Profesor de 9no. grado).

Técnica: Entrevista Grabada.

Aplicación de estrategias:

- Apatía tecnológica.
- Falta de interés de conocimiento.
- Desinterés de involucrase en las nuevas TIC.
- Falta de actualización permanente.

Trato a los estudiantes:

- Falta de comunicación.
- Poco interés en necesidades tecnológicas.
- Falta de motivación.

Informante SD (Estudiante de 8vo. grado).

Técnica: Entrevista Grabada.

Desempeño en el aula:

- Interés en los aprendizajes.
- Le gusta asistir a clase.
- Experiencias positivas.
- No le gusta los profesores que no utilizan las tecnologías.

Colaboración:

- Ayuda a mejorar los conocimientos tecnológicos.
- Aporta ideas y estrategias.
- Busca apoyo.

Triangulación

El principio de triangulación y contrastación, no es otra cosa que una condición o quizás una estrategia para conseguir los niveles de credibilidad interna y externa. Martínez (2010), considera que se presenta la información recabada desde varios ángulos, comparada y contrastada previamente. Partiendo de estas premisas se toma como punto de partida la categorización realizada a la información recabada. Cuyo eje central está en función de las Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta de aprendizaje en los procesos académicos de la I.E. Ciudad Latina.

Tomando como punto de partida la categorización realizada a la información recabada. Cuyo eje central está en función de la Tecnologías de Información y Comunicación como herramientas de aprendizaje de los directivos, docentes y estudiantes de la I.E. Ciudad Latina, abordando desde las interrogantes:

¿Qué tipos de Tecnologías de Información y Comunicación deben utilizar los docentes para mejorar los procesos de formación profesional?, ¿Cuál es el compromiso de la escuela para abordar las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta fundamental de la institución educativa? Es de señalar, que en las entrevistas realizadas y las notas del campo virtual se pudo observar que el ausentismo escolar es asociación a múltiples factores como se deducen en el siguiente esquema:

- Falta de Motivación.
- Falta de Capacitación.
- Falta de Acompañamiento.

- Fallas en los equipos tecnológicos.

Así como puede estimarse, evidencia por una parte que existe una marcada tendencia a reseñar entre los factores internos, la falta de motivación, equipamiento y apatía hacia las Tecnologías de la Información y Comunicación para el uso académico, también la pérdida de interés de los profesores de capacitarse, en los momentos apremiantes, en las estrategias tecnológicas, aunado con la mediana atención por parte del personal directivo de acompañar en todos los procesos pedagógicos de los docentes.

En tal sentido, hace falta el esfuerzo mancomunado para sobrellevar la situación de la involucración de las TIC en los procesos académicos. Es de señalar que en las entrevistas junto a las notas de campo virtual, se pueden evidenciar las estrategias que utilizan los profesores para ayudar a los estudiantes al ofrecerle los nuevos conocimientos:

- Realizar un diagnóstico para establecer las causas.
- Propiciar acompañamientos pedagógicos.

Una especial atención a los docentes que aún se resiste a la involucración de las nuevas tecnologías, junto a estrategias pedagógicas creativas, la presentación de los contenidos de enseñanza y aprendizaje, en forma atractiva y motivadora, la integración del personal directivo, docente, estudiantes, representantes en las acciones que pueden ayudar a reducir e la alfabetización tecnológica. En tal caso, se observa que desde la perspectiva de los procesos académicos de enseñanza-aprendizaje, se ponen en práctica estrategias para una experiencia mediada entre los docentes y estudiantes, apoyada en estrategias tecnológicas conducentes a un aprendizaje significativo, lo que concuerdan con lo establecido en la teoría del constructivismo pedagógico tecnológico y aprendizaje significativo.

En este sentido, Martínez (2010), dentro de este modelo cobra particular importancia no solo el contenido, sino también los agentes sociales de medición (quien enseña y sus características). En este orden, la relación que prevalece entre los docentes y docente es de

interacción continua. Del mismo modo, en la búsqueda de mejorar la práctica pedagógica a través de las TIC, el cual puede favorecer o limitar su desarrollo profesional, educativo y estudiantil, se visualiza las aseveraciones en el siguiente esquema:

- Desinterés de nuevos conocimientos.
- Profesores apáticos a las Herramientas de las TIC.
- Mejorar los espacios de computación como ambiente de aprendizaje.
- Promover la formación tecnológica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El debate entre las nuevas tecnologías y los procesos pedagógicos, no parece lejos de clarificarse. En la práctica, en la Institución de Educación Secundaria, no constituye la totalidad de la acción educadora, en el sentido, se hace necesario favorecer la participación de los profesores para crear una cultura tecnológica escolar que sirva de referencia para atenuar el proceso de aprendizaje escolar mediante las TIC. Estudios anteriores relacionados con esta problemática, abordar luces sobre la importancia del apoyo de los directivos y profesores sobre las TIC, de lo que se infiere que actitud hacia la educación tecnológica, la cultura y la escuela, que los profesores sean capaces de transmitir a los estudiantes, ejercer una gran influencia en el proceso de aprendizaje. La actitud orientadora de los profesores en cuanto al trabajo escolar, es otro elemento importante en la formación de la involucración de las eras tecnológicas.

Cabe considerar, que, si se quiere completamente involucrar a los profesores en el rol de facilitador de las tecnologías, necesitando una mayor participación de los profesores en la actividad educativa tecnológica, los estudiantes de educación Secundaria estableciendo los canales de ideas y creatividad, juegan un papel importante, sobre todo en los procesos de adquisición de su propio aprendizaje. La apatía hacia las TIC, también pueden darse como

consecuencia de las dificultades de contar con los equipos tecnológicos necesarios, desmotivando directamente al profesorado y estudiante.

Las interrogantes planteadas al inicio de la investigación, nos conducen a establecer un contacto virtual para experimentar con directivos, docentes, estudiantes, padres y representantes en algunos escenarios donde en la mayoría de los casos se pudo sentir el interés de involucrarse en las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, de manera de consolidar las herramientas de aprendizaje partiendo de la involucración de las tecnologías.

En este orden, la realización de esta investigación, constituye una de las experiencias más significativas para la vida como investigadores, como profesionales de la docencia en la Educación Secundaria, el poder compartir con docentes que tienen en su haber años de servicio, mística profesional y disposición de ayudar, fue una vivencia enriquecedora, que nos hizo comprender que ser educador es un reto.

Para que la investigación se pueda considerar como tal, al recurrir un método científico consistente en una secuencia de pasos aceptados y adoptados por la comunidad científica. Se trata de un proceso sistemático y ordenado, aunque hay que señalar que algunos pasos pueden, en determinadas investigaciones, superponerse e integrarse, esta investigación llevó arduamente la finalidad de ofrecerle a los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Ciudad Latina del Municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia, los conocimientos que deben tener para la involucrar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la praxis educativa, a través de las herramientas de aprendizajes, que fueron claves en la construcción de los conocimientos y discernimientos de las transformaciones curriculares.

Sin embargo, las TIC dentro de los proceso de formación, presenta debilidades en cuanto al involucramientos de los docentes, puesto requieren resultados en la mejora del

analfabetismo tecnológico, la innovación telemática de los procesos de enseñanza y aprendizaje; de manera de proporcionar el desarrollo de un pensamiento tecnológico efectivo en los estudiantes, contribución como herramientas educativas factibles, estratégica para la motivación del docente y alumnado.

Ahora bien, al momento de indagar el nivel informático presente en el proceso de formación, se evidencio un desinterés e insuficiencia de la búsqueda de nuevas maneras de abordar los conocimientos y contenidos académicos, donde el profesorado manifiesta en su mayoría no estar capacitado en cuanto a las Tecnologías de la Información y Comunicación, o simplemente no poseen sentido de la involucración de estas como herramientas de aprendizaje en su quehacer escolar, ni sobre el desarrollo de esta a partir del nivel informático.

Los resultados obtenidos en la presente investigación propiciaron conclusiones pertinentes, aunque es preciso proponer las siguientes recomendaciones: los planteles educativos de educación Secundaria han de tomar en consideración una serie de factores que permitan la involucración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los aprendizajes de los estudiantes, de manera actual como para las nuevas generaciones. A su vez, establecer estrategias de participación de los docentes en la formación de las nuevas tecnologías, para fortalecer la enseña-aprendizaje académica.

Promover los espacios adecuados con equipos tecnológicos actualizados que coadyuven el compromiso y la responsabilidad compartida para el logro de la permanencia de las herramientas tecnológicas en los aprendizajes de los estudiantes. En ello, los estudios de tipo asincrónico, que viene a ser cualquier recurso que se efectúa sin el acompañamiento en tiempo real con el docente, se están utilizando para maniobrar los contenidos, proyectos y tareas. Por consiguiente, si este estilo pedagógico asincrónico se formaliza adecuadamente puede desempeñar con diversos propósitos como:

- (1) Fluctuar la Educación en casa entre recursos digitales y no digitales.
- (2) Optimizar la pedagogía impartida de los profesores.
- (3) Convenir con los padres los acuerdos hacia el aprendizaje de los estudiantes donde sean más autónomos e independientes.

No obstante, varias Instituciones educativas reflejan que están sobrellevando un disyuntiva entre realizar precipitadamente soluciones contra ajustar un tiempo prudente para considerar en profundidad lo que requiere el estudiante. En ello, un aprendizaje integral y conciso para estos tiempos apremiantes es que se necesita de mayor material asincrónico, es decir, el material que no necesita del apoyo en tiempo real con el docente, para que el mismo dedique el mejor tiempo posible en poder proporcionarle acompañamiento y seguimiento en el proceso socio-emocional de los estudiantes.

Por otro lado, cumplir con eficiencia las orientaciones de la OMS (2020), donde indica “Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo, y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes.” Hasta que podamos iniciar un nuevo proceso de aprendizaje en las Instituciones de Educación Secundaria de manera presencial sin obviar los aportes del sistema de aprendizaje a distancia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Asociación Chicos.net (2011), *Manual de Enfoque Teórico. Guías para la implementación en Instituciones educativas. Programa uso responsable, seguro y productivo de las TIC*. ECPAT International y Savethe Children, Suecia.
- Cacurri. V. (2013). *Educación con TIC. Nuevas formas de enseñar en la era digital*. Redusers. Buenos Aires.
- Dellepiane, P. (2010). *Las TIC en la formación docente. Una perspectiva global*. Documento en línea. Disponible en: <http://publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArticle/690/2314>
- División de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad del Bosque (2015). *Lineamientos para el Desarrollo de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales (REAV)*. Vicerrectoría Académica. Coordinación TIC. Bogotá – Colombia.
- Fermoso, P. (1989). El modelo fenomenológico de investigación en pedagogía social. *Revista Educar*, 14 (15), 121-136. Doi: <https://doi.org/10.5565/rev/educar.541>
- Husserl, E. (1998). *Invitación a la fenomenología*. Barcelona: Paidós.
- Jurado, V. y Obando, G. (2015). *Una aproximación a las relaciones pedagógicas mediadas por las tecnologías en la Institución Educativa Juan Manuel González (Colombia)*. *Revista Académica e Institucional Páginas de la UCP*, N° 96.
- Martínez, M (2010). *Nuevos paradigmas en la investigación*. Venezuela: Alfa.
- Martínez, M (2009). *El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica*. México: Trillas.
- Ministerio de Educación colombiano (MEN) (2020). *Gobierno confirma que las restricciones para que los estudiantes regresen a las aulas se mantienen hasta el 31 de mayo*. Página web oficial. Obtenido en: <https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/397449:Gobierno-confirma-que-las-restricciones-para-que-los-estudiantes-regresen-a-las-aulas-se-mantienen-hasta-el-31-de-mayo>
- Molina, J (2012). *Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)*. México: Mc Graw Hill.

- Morin, E. (2003), *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa.
- Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020). *Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*. Página web oficial. Obtenido en: https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses?gclid=Cj0KCCQjwhfT1BRciARIsAGlY51ItKB895rPOZWTjHIN0HwIUfP814bjrCPwH2znCRC4GD6riQFXUursaAruDEALw_wcB
- Padrón, J (1998). *La Estructura de los Procesos de Investigación*. Caracas.
- Pírela, J (2007). *Las Tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje*. Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM). Revista de Educación.
- Rodríguez, G. Gil, J y García, G (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. (2. Ed). España. Aljibe.
- Rodríguez, G (1999). *Metodología de Investigación Cualitativa*, Editorial Algibe.
- Statista (2020). *Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe al 6 de mayo de 2020, por país*. Página web oficial. Obtenido en: <https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/>
- Rojas, L. (2020). *Duque instituye diez pasos de confinamiento para enfrentar la COVID-19*. Información social en la web (Voa noticias). Obtenido en: <https://www.voanoticias.com/america-latina/colombia-ivan-duque-confinamiento-coronavirus>
- Strauss, A y Corbin, J (2005). *La teoría fundamentada utiliza el método: Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimiento*. McGraw Hill, México.
- UNESCO (2008). *Compendio mundial de la educación 2008: Comparación de las estadísticas de educación en el mundo*. Instituto de Estadística de la UNESCO.
- UNESCO (2008). *Estándares Unesco de competencia en TIC para docentes*. Buenos Aires.
- Van Manen, M. (2003). *Investigación educativa y experiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y de la sensibilidad*. Barcelona: Idea Books.

Villanueva, J. (2014). La fenomenología como afirmación de un nuevo humanismo. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Yuni, J y Urbano, C (2005). *Mapas y herramientas para conocer la escuela: Investigación Fenomenológica e Investigación Acción*. Argentina. Brujas.

SEMBLANZA

Manuel Machado, Alieth Perilla.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) COMO RECURSO ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA

MANUEL SALVADOR MACHADO VILORIA 1.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL – IMPM)

6to Semestre del Doctorado en Educación (actualmente finalizando).

Universidad Rafael Urdaneta (URU)

Título Obtenido: Magister Scientiarum en Gerencia Educativa.

La Universidad del Zulia (LUZ)

Título Obtenido: Licenciado en Educación, Mención: Matemáticas y Física. (Plan de Profesionalización Docente)

Instituto Universitario San Francisco (fe y Alegría)

Título Obtenido: Técnico Superior Universitario en Educación, Mención: Integral..

Maestría en Ciencias de la Educación, mención Gerencia educativa: Miembro del Comité académico del Programa. Personal Docente por Honorarios Profesionales (Postgrado), en Educación Presencial y a Distancia. – Universidad Privada Rafael Bellosó Chacín (URBE). Venezuela.

MIEMBRO ACTIVO de la Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad-REDIEES. 28/04/2020.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3590-6545>

CVLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001670059

GOOGLE ACADEMICO: <https://myaccount.google.com/?hl=en&pli=1>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3562779/manuel-salvador-machado-viloria/>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Machado_Viloria

Correo electrónico Institucional: msmachado@urbe.edu.ve

Correo electrónico Personal: analista03manuel@gmail.com

ALIETH STELLA PERILLA RAMÍREZ. 2

TÍTULO PREGRADO: LICENCIADA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL,
UNIVERSIDAD DE LA SABANA (2002)

TÍTULOS POSGRADO: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD MINUTO DE
DIOS (2015)

MAESTRA EN EDUCACIÓN, INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY, MÉXICO -ITESM (2015)

DOCTORA EN EDUCACIÓN PHD, UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA (2019).

DOCENTE – INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA, SOACHA..

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: RED DISTRITAL DE DOCENTES INVESTIGADORES
- REDDI

NODO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA REDDI: NODO CIUDADANÍA Y PAZ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1869-3506>

CVLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000028415

Correo electrónico Institucional: aliethperilla@hotmail.com

Correo electrónico Personal: aliethperilla@gmail.com

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN TIEMPOS DE COVID-19: ANÁLISIS COMPARATIVO MÉXICO - ARGENTINA.

Gabriel Maldonado Gómez⁴, María de los Ángeles Miró⁵, Ana Elizabeth Stratta⁶, Antonio Barreda Mendoza⁷, Lara Zingaretti⁸

Fecha de recepción: 28 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

Este trabajo presenta un análisis comparativo acerca de las medidas sanitarias ante la contingencia por el coronavirus SARS-COV2 y el impacto de la virtualidad en el desarrollo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje entre universidades de México y Argentina. Para ello, se realizó una revisión documental para identificar las medidas adoptadas en los dos países, además de recolectar información a través de un cuestionario formado por 20 preguntas enfocadas al objetivo; aplicándose a 206 participantes, entre estudiantes y docentes de ambos países.

Entre los resultados más relevantes se observa que en México ha resultado más difícil adaptarse a esta metodología virtual de enseñanza y se considera que el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo no es el adecuado; en Argentina este escenario es prácticamente inverso.

En relación al material de estudio, los resultados fueron positivos en ambos países y las instancias de evaluación también se consideraron correctas; la relación alumno- docente se

⁴ Licenciatura en Administración, Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Docente investigador, correo electrónico: gabriel.mg29@gmail.com

⁵ Licenciatura en Administración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, Docente, correo electrónico: mangelesmiro@gmail.com

⁶ Licenciatura en Administración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, Docente, correo electrónico: nombre@nombre.com.co

⁷ Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Docente: abarreda@itesa.edu.mx

⁸ Licenciatura en Psicología. Maestría en Psicología organizacional y Empresarial, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe, Docente: larazingaretti@hotmail.com

ve afectada negativamente por la imposibilidad de mantener un contacto directo y estrecho en el aula.

Para concluir, se considera que las condiciones iniciales para desarrollar el proceso de enseñanza y de aprendizaje mediados por entornos virtuales parecían estar planificadas y bien gestionados tanto en Argentina como en México. Sin embargo, cuando se analiza en profundidad su aplicación práctica, se observan posibilidades de mejora.

PALABRAS CLAVE: enseñanza, aprendizaje, COVID-19, virtualidad

ABSTRACT

This paper shows an analytical comparison about the health measures due to coronavirus SARS_COV2 and its impact on teaching and learning processes of Argentina and Mexico Universities. With this purpose, bibliographical research and revision was made in order to identify the measures that have been adopted in both countries. Also data was obtained from a questionnaire of 20 items applied to 206 students and teachers from both countries.

The most relevant results have shown that in Mexico it has been more difficult the process of adapting to the virtual teaching methodology and it is considered that the learning process could not be the adequate one. In Argentina, this scenario is almost the opposite.

In consideration about the study material and evaluation instances, the opinions were more auspicious. But the “student/teacher” relationship was negatively affected because of the impossibility of direct contact in the classroom.

Finally, it is considered that the initial conditions related to deploy the learning/teaching process guided by virtual environments were supposed to be well planned and managed for both countries, Argentina and Mexico. However, several improvement areas arise when we perform a deeper analysis.

Keywords: teaching, learning, COVID-19, virtuality.

INTRODUCCIÓN

La situación actual de la pandemia por el coronavirus ha modificado las estructuras clásicas presenciales en que se realiza, mayormente, el proceso educativo a nivel mundial; convirtiendo al hogar de cada estudiante en un nuevo ambiente de aprendizaje académico. De acuerdo a datos de la UNESCO (2020), la no presencialidad de los estudiantes a los espacios de enseñanza alcanza actualmente a 186 países; es decir a 1,292,378,969 millones de niños y jóvenes cursando algún grado escolar, lo que representa el 73.8% del total de alumnos matriculados a nivel global.

La no presencialidad a la que refiere la UNESCO, trae consigo una serie de adaptaciones que, tanto alumnos, docentes y personal de apoyo, deben realizar al proceso de enseñanza y de aprendizaje. De manera obligada, se debe migrar a un ambiente de aprendizaje virtual, el cual trae consigo retos para todos los actores involucrados en el proceso, y es aquí en donde surgen cuestionamientos relacionados con la capacidad de resiliencia y el desarrollo de capacidades autodidactas a fin de lograr un aprendizaje significativo.

A partir de lo anterior, se decidió realizar un estudio de investigación cuyo objetivo derivó en comparar el impacto de la virtualidad en el desarrollo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje entre universidades de México y Argentina. Para alcanzar dicho cometido, primeramente, se analizaron las estrategias políticas empleadas por los gobiernos de Argentina y México y su incidencia en las instituciones de educación superior frente a la pandemia del COVID-19. Posteriormente, se diseñó un cuestionario con nueve preguntas de fondo y 11 preguntas orientadas a la obtención de datos demográficos para determinar la relación existente entre las condiciones económicas y de localización, con la forma en que se enfrenta la situación de clases en entornos virtuales.

DESARROLLO

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Acciones políticas en torno a la educación implementadas ante el avance de la pandemia COVID-19 en México y Argentina.

Se considera oportuno comenzar este trabajo de investigación realizando un análisis comparativo entre las decisiones políticas en torno a la materia educativa que se implementaron en México y Argentina desde la llegada del COVID-19 a ambos países. Sin embargo, antes de comenzar la comparativa, resulta imprescindible definir al COVID-19 como una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. A la fecha de cierre de edición de esta publicación, la pandemia COVID-19 afecta a 215 países de todo el mundo con 3 525 116 casos confirmados y 243 540 muertes (World Health Organization, 2020).

Tabla 1. Medidas COVID-19 por país.

Medidas tomadas por cada gobierno ante la pandemia del COVID-19, relacionadas con el sector educativo.			
México		Argentina	
<i>14 de marzo de 2020</i>	El Secretario de Educación Pública informó sobre la suspensión de clases en escuelas de educación básica y media superior del 20 de marzo al 20 de abril	<i>14 de marzo de 2020</i>	Readecuación del calendario académico en todas las instituciones universitarias y de educación superior del país:
<i>17 de marzo de 2020</i>	México inicia con la Jornada Nacional de Sana Distancia para contener el coronavirus Covid-19 el 23 de marzo.	<i>15 de marzo de 2020</i>	Suspensión del dictado de clases presenciales en todas las escuelas del país: La medida rige por 14 días consecutivos a partir del 16/03.
<i>30 de marzo de 2020</i>	Se declara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor hasta el 30 de abril. La suspensión de clases continua.	<i>19 de marzo de 2020</i>	Aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población. La medida regirá hasta el 26 de abril
<i>16 de abril de 2020</i>	Se amplía el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.	<i>31 de marzo de 2020</i>	Prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril de 2020. Continua suspendido el dictado de clases.
		<i>26 de abril de 2020</i>	Prórroga del aislamiento hasta el 10 de mayo. Continua suspendido el dictado de clases.

Gobierno de Argentina (2020), Gobierno de México (2020)

Fuente: *Elaboración Propia*

2.1.2 El proceso de enseñanza y de aprendizaje de la universidad en entornos virtuales.

¿Crisis u oportunidad?

Tal como se comentó anteriormente, y más allá de las diferencias cronológicas en lo que respecta a la aplicación de las medidas, la pandemia del COVID-19 en Argentina y México (como también en diversos países de todo el mundo) trajo aparejada la obligatoriedad del aislamiento social y el gran desafío de educar a través de encuentros en espacios virtuales. Tal como se comentó en la introducción, para muchos docentes y estudiantes esta situación conlleva una nueva modalidad de trabajo y un gran desafío. La mayoría de los docentes han comenzado a “aprender a enseñar virtualmente” en esta situación de crisis que trae aparejado el aislamiento ante la presencia de una pandemia. Esta situación, asimismo, desafía a estos docentes a repensar las prioridades, los contenidos a dictar, las estrategias de enseñanza y su actuación ya no frente al aula sino, en su casa y con una pantalla.

Para los estudiantes también esta nueva realidad se presenta como novedosa y desafiante. La mayoría de ellos se encuentra, quizá por primera vez en un espacio único con toda su familia, con tiempos indiferenciados donde “todos los días parecen iguales” y pasando largas horas frente a la pantalla entre discursos y monólogos de docentes. Desde esta perspectiva, parecería que, para los estudiantes, resulta difícil mantener la atención y participar proactivamente de su proceso de aprendizaje.

Frente a estas dificultades y, fundamentalmente en este contexto, surge la reflexión en torno a los conceptos de enseñanza y de aprendizaje. ¿En verdad existe el proceso de enseñanza y de aprendizaje en estos entornos virtuales? ¿Los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sufren impactos frente a los cambios inesperados?

Para responder a estas inquietudes se considera apropiado explicitar ambos conceptos enmarcados en contextos críticos; es decir, explorar teóricamente cómo se realizan los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta situación de pandemia mundial que nos exige quedarnos en casa.

Aún son escasos los aportes teóricos que se encuentran sobre este fenómeno de educar en tiempos de pandemia. Igualmente, y luego de realizar un arduo proceso de búsqueda en bibliotecas tanto de Argentina como de México y del mundo en general, se rescatan autores

como Saulo Villafuerte (2020) quien recuerda la necesidad de velar por la educación como proceso formativo evitando caer en la simple transferencia de información. Justamente, esta transferencia automática de datos despersonaliza a la educación, la despoja de ese necesario “encuentro” entre dos personas: el estudiante y el docente.

Aquí se encontró la primera clave a nuestras preguntas. El proceso de enseñanza puede alcanzarse en entornos desfavorables como los que se están viviendo siempre que el docente opte por modelos educativos flexibles que permitan ratificar la formación humanizadora. Es decir que ese proceso de enseñanza debe asegurar el encuentro humano a través de las pantallas. Para ello, es importante que el docente se comunique con sus estudiantes; que sepa quiénes son, cómo están y si tienen alguna dificultad. En definitiva que pregunte desde la real curiosidad y desde la humildad del no saberlo todo (Freire, 2014).

El preguntar es un arte que todo docente debe aprender para desempeñar con éxito su rol más importante; el de enseñar. Delgado (2013) explica que, dentro de las múltiples funciones del docente universitario, la más difundida y actuada, es la función vinculada con ser guía académico. Es decir, acompañar al estudiante para que alcance los objetivos formales del plan de la cátedra. Se considera que esta función es importante pero no es única ni exclusiva; mucho menos en este contexto crítico. Las funciones vinculadas con la promoción de la resiliencia y la contención ante la aparición de estrés y angustia en los estudiantes, se tornan necesarias y prioritarias (Salcedo, 2019).

Ansiedad y angustia porque todo su mundo ha cambiado. Expectativas y motivaciones desorientadas y capacidad de concentración disminuida (Benitez, 2020). Hoy los estudiantes del nivel superior se encuentran en un momento bisagra donde el proceso de aprendizaje tradicional que conocen ya no funciona. Los alumnos deben cambiar para encontrar roles más participativos, donde ellos se conviertan en los verdaderos protagonistas del proceso educativo. Y el protagonismo se logra con la participación, el diálogo con el docente, la pregunta constante y la lectura de la bibliografía en forma autónoma.

Ya cerrando este apartado teórico y en respuesta inicial a las preguntas guías, se considera que el proceso de enseñanza y de aprendizaje en entornos virtuales puede lograrse eficazmente en este período de aislamiento. Por cierto, esta situación de emergencia puede convertirse en un desafío que permita un cambio a nivel educativo que perdure en el tiempo. La situación desatada a raíz de la crisis por el COVID-19 está interpelando a la educación superior de modo urgente sobre su capacidad de responder a un desafío con el que desde hace años viene lidiando: qué hacer con ese huracán llamado digitalización (Benitez, 2020).

2.2 Enfoque metodológico

A fin de aportar claridad y para adentrarnos en el análisis de esta investigación, a continuación se detallan los participantes, el instrumento utilizado para obtener información de nuestra muestra, el enfoque metodológico utilizado, el tipo de análisis de datos y los criterios de análisis de la información obtenida en el medio intervenido. Cabe aclarar que estos criterios de análisis fueron construidos a posteriori de la aplicación de los instrumentos, a partir de una profundización en el conocimiento de la teoría en concordancia con el enfoque metodológico adoptado:

- a. Selección de Participantes: docentes y estudiantes de Universidades de México y Argentina.
- b. Instrumento: encuesta.
- c. Enfoque y análisis de datos: Exploratorio Descriptivo. Cualitativo (fundamentalmente), con ponderaciones porcentuales cuantitativas.

A continuación, se explica la modalidad que adoptó cada una de estas instancias y las particularidades que revistió su ejecución.

- a. Selección de los Participantes

Para comenzar este apartado, se consideró importante consensuar criterios y conceptos a fin de lograr una mayor comprensión del objeto estudiado; por este motivo, en primer lugar se definió el concepto de estudiante/alumno (utilizados indistintamente) como toda persona que esté cursando actualmente en la universidad alguna materia mediante cualquier entorno virtual.

El presente estudio, en consecuencia, tiene por sujetos a 206 estudiantes y docentes de carreras universitarias de México y Argentina. En porcentajes, el 88% de los encuestados son estudiantes y el 12% corresponde a docentes.

El tipo de muestreo utilizado para las encuestas fue no probabilístico, intencional o dirigido por conveniencia (Hernández Sampieri y otros, 2014), puesto que la encuesta se aplicó en el mes de abril del corriente año mediante la circulación por diferentes redes sociales, correos electrónicos y campus virtuales de las universidades antes citadas⁹.

b. Instrumento Seleccionado

Para lograr nuestro cometido, se basó fundamentalmente en el instrumento de encuesta semi-estructurada creada en la plataforma de google especialmente diseñada, procediendo luego al análisis de la información recabada. Haber elegido en el presente estudio a la encuesta como instrumento de recolección de información, obedece a las razones ya esgrimidas por Buendía Eisman y otros (1998), de que la misma es capaz de dar respuesta a problemas en términos descriptivos tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida.

⁹ “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal....es decir los datos no pueden generalizarse a una población.

Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran... obtener los casos (personas, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis”.

La encuesta incluye preguntas cerradas y abiertas con limitaciones de tipo espacial no conceptual (es decir, se le ofrecía un número determinado de renglones para responder).

Las preguntas cerradas contienen alternativas de respuesta; las preguntas abiertas, en cambio, no delimitan de antemano las alternativas de respuesta.

Se han incluido preguntas abiertas a la encuesta ya que son útiles sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento (Hernández Sampieri y otros, 2014).

Para la elaboración del cuestionario, durante la fase previa se aplicaron unas 10 encuestas (a estudiantes de diversas universidades de México y Argentina), con el fin de validar el instrumento, el tiempo de duración que demandaría responder la encuesta (5 minutos aproximadamente) y la claridad o no de las preguntas.

Como las encuestas fueron autoadministradas, se tomaron los debidos cuidados con las instrucciones para su realización: se agradeció a los respondientes, se garantizó su confidencialidad y se señaló la relevancia de su participación y respuestas (Hernández Sampieri y otros, 2014).

Respecto de sus ventajas, se puede mencionar el alcance a un gran número de personas al mismo tiempo y con un reducido costo. Así mismo, en esta época es imposible encontrarse cara a cara para realizar una entrevista por ejemplo.

La característica distintiva del cuestionario es que puede ser respondido sin la presencia del encuestador; cualidad apropiada a los fines del estudio.

c. Enfoque Metodológico y tipo de análisis de datos

Ya expuestos en la introducción el propósito principal y los objetivos de esta investigación, cumple con las condiciones de afirmar que la misma se basa en un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, por cuanto se propone conocer el impacto del aislamiento por la pandemia COVID-19 en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes de educación Superior. Así mismo, y en cuanto a la cantidad de variables en estudio, se trata de un diseño univariado: dado que se estudiará esta única categoría de análisis o variable independiente.

También se utilizó un diseño transversal (Sabino, 1999) o transeccional dado que se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único, a fin de describir el impacto del aislamiento en docentes y alumnos de educación superior (Hernández Sampieri y otros, 2014).

Finalmente, dado que no se ha construido ninguna situación ni se ha provocado intencionalmente sino que exclusivamente se han observado las situaciones existentes, se trata de un estudio no experimental. Vale decir que no se manipularon deliberadamente las variables; por lo tanto, se han “observado” los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para luego analizarlos en profundidad (Hernández Sampieri y otros, 2014).

Por la naturaleza del tema y del diseño de investigación, el enfoque empleado es fundamentalmente cualitativo. No obstante ello, tiene un aspecto cuantitativo porque se utilizó una escala de medición porcentual para determinar la importancia relativa de cada respuesta. Esta importancia relativa está dada por la frecuencia porcentual. Así mismo, se realizó un análisis cuantitativo de la información relativa a datos socioeconómicos de los encuestados, características de su familia, etc.

En conclusión, el presente trabajo se desarrolla fundamentalmente a partir de un enfoque metodológico cualitativo y descriptivo pero no deja de lado la ponderación cuantitativa —no estadística— como elemento de complementación.

2.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se presentan la información obtenida mediante el análisis de datos recabados por medio de la encuesta.

2.3.1 Análisis Socioeconómico

El 75% de los encuestados vive en hogares conformados por entre 3 y 5 personas. El 85% tienen ingresos de dos fuentes, lo que nos hace concluir, a priori, que tanto madre como padre trabajan. Más de la mitad de los aportantes tiene el secundario completo y el 33% título universitario. El 77% está trabajando actualmente mientras que el 23% restante, está desocupado.

2.3.3 Resultados de la pregunta n°1 y n°2 ¿Cuento con infraestructura necesaria para poder acceder a las clases virtuales: computadora, celular, internet, sistemas, otros? ¿La institución educativa te brindó asesoramiento y acompañamiento para poder acceder a los recursos tecnológicos necesarios?

Respecto a contar con la infraestructura necesaria, en las universidades de Argentina la totalidad de los participantes dicen contar con ella pero en México, solo 65% la posee.

En relación a contar con el acompañamiento de la institución educativa para acceder a estos recursos, en Argentina el 61% se encuentra de acuerdo y un 22% totalmente de acuerdo (conformes el 83%), este resultado difiere del de México estando solamente el 65% de acuerdo.

A simple vista en un principio las condiciones estaban dadas para que este sistema de aprendizaje fuera exitoso. Sin embargo, cuando se empezó a profundizar en su aplicación práctica fueron notorios los inconvenientes.

2.3.4 Resultados de preguntas n° 3 y n° 4- ¿Consideras que te adaptaste sin inconvenientes a esta nueva metodología de clases virtuales? ¿Ante la situación de pandemia, consideras que el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo es el correcto?

En México el 41% manifiesta que le costó adaptarse a esta metodología de enseñanza, en cambio en Argentina el 60% considera que se adaptó sin problemas.

En México el 65% de encuestados considera que el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo NO es el correcto (37% Totalmente en desacuerdo y 28% en desacuerdo).

Gráfico n°1: Proceso de Aprendizaje Correcto - México

Fuente: Elaboración Propia

En Argentina el escenario es a la inversa, el 67% se encuentra de acuerdo con el proceso, analizando las respuestas negativas sólo un 23% no está conforme con el proceso.

Gráfico n°2: Proceso de Aprendizaje Correcto - Argentina

Fuente: Elaboración Propia

2.3.5 Resultados de preguntas n° 6 y n° 7- ¿El material teórico que estas utilizando es el adecuado? ¿Las instancias de evaluación son adecuadas?

Los resultados obtenidos en relación al material de estudio son positivos en ambos países un 90% se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo en Argentina y un 59% se encuentra de acuerdo en México.

La instancias de evaluación también han sido calificadas como correctas en ambos países con un 66% y 58% de acuerdo en Argentina y México respectivamente.

2.3.6 Resultados de pregunta n°5 y n°8 ¿Consideras que la comunicación entre los docentes y alumnos es eficiente? ¿Consideras que este cambio a clases virtuales afectó negativamente las relaciones entre Docentes y Alumnos?

Lo que se observa es que la relación alumno docente se ve afectada por la imposibilidad de mantener un contacto directo y estrecho en el aula.

En México el 69% está de acuerdo y totalmente de acuerdo que las relaciones docentes y estudiantes se vieron afectadas negativamente, y en relación a la comunicación el 66% está en desacuerdo en que sea eficiente.

El 65% de encuestados en Argentina están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que las relaciones se vieron afectadas desfavorablemente, aunque la comunicación sea considerada como la adecuada en un 70%.

Gráfico n°3: Afectó negativamente las relaciones docente/estudiantes - México

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico n°4: Afectó negativamente las relaciones docente/estudiantes – Argentina

Fuente: Elaboración Propia

2.3.7 Resultados de la pregunta n°9 9- En estos espacio agradeceremos que nos des libremente tu opinión sobre el tema....(pregunta abierta)

Se destacan los siguientes comentarios:

En Argentina, se puede concluir que los estudiantes se muestran más adaptados a la utilización de entornos virtuales en contextos académicos y menos preocupados por la falta de herramienta. Destacan el ahorros de tiempos y costos en traslados. “Particularmente a mí, se me hizo más fácil el poder estar en mi casa y cursar vía online, ya que me da tiempo para poder dedicarle a todas las materias por igual, me acostumbré enseguida y es más cómodo el cursado de esta manera. “ Lo mejor es el ahorro de dinero, ya que tengo 2 viajes de ida y 2 de vuelta. También el ahorro de tiempo es importante.” Aunque nombran algunos inconvenientes como el uso compartido de las computadoras en casa y la mala conexión a internet en determinados momentos.

Es interesante el análisis que realizan varios de los docentes argentinos en relación a la posible inequidad que puede generar que algunos estudiantes no cuenten con los medios

necesarios para disponer de infraestructura. Además de la imposibilidad de verlos cuando no poseen cámara.

Entre los alumnos de México el reclamo general es la falta o mala conexión de internet doméstica, como también la ausencia de infraestructura (computadora o laptop) para poder entregar los trabajos en tiempo y forma.

Lo que nos hace pensar en que quizás la falta de previsión y la necesidad de tomar medidas muy aceleradas sumados a algún inconveniente de estrato socioeconómico que supera a los fines de este artículo.

En ambos países, las personas encuestadas, manifiestan haber recibido la colaboración necesaria de sus respectivas universidades en la misma proporción prácticamente.

Considerando los comentarios de los estudiantes argentinos, se presentan diferencias en cuanto a sus estados de ánimo. La mayoría de los encuestados se muestran optimistas por el uso de la tecnología; sin embargo otros, manifiestan stress y angustia frente a esta situación de aislamiento, sensación de individualismo y trastornos físicos por la cantidad de horas que deben permanecer frente a un ordenador.

Los alumnos mexicanos también manifiestan situaciones de agotamiento y stress: “Los profesores dejan más tarea de lo normal en las clases bueno algunos no todos, y no entiendo bien los temas .”

Los docente argentinos encuestados, sienten que “el trabajo es tedioso porque el material de estudio debe prepararse de otra manera, cambia completamente la dinámica de la clase.” Dicen sentir cansancio y que les cuesta mantener el equilibrio entre la familia, la limpieza y el trabajo.

Los alumnos en Argentina aceptan un cambio de relación con el docente pero muchos hacen hincapié en que depende de la actitud del docente. Los alumnos en Argentina comentan la importancia de las clases virtuales donde pueden verle la cara e interactuar con el docente, como un punto para fortalecer la relación. Esto, dicen, hace a la diferencia en la relación que entablan con el profesor: “En algunas asignaturas no se dan clases virtuales, estas nos ayudan mucho para poder entablar una relación más personal con el docente y resolver nuestras dudas. Y no solo darnos pdf y trabajos prácticos”. Hasta algunos se animan a afirmar que “hay un mayor contacto debido a que muchos docentes ofrecen sus redes, mails, y están muy a disposición de nosotros también fuera del horario de clase, cosa que no sucedía en la presencialidad”.

En cambio entre los docentes argentinos surge mucho más firmemente la sensación de la pérdida de contacto directo con los alumnos y sus posibles implicancias: “Creo que se pierde la interacción docente alumno. A su vez, no podés dilucidar quién está perdido, quién está atento y entiende”. “Respecto a la comunicación entre docente alumno a veces es compleja en la presencialidad y creo que la virtualidad impone una distancia.....no sé si no están aprendiendo, porque noto gente desganada creo que el factor anímico es el que hay que trabajar. En mi experiencia, estamos trabajando más allá del contenido de la materia, en la construcción del vínculo y una comunicación fluida.”

Por otro lado, en México los alumnos expresan sobre todo que “falta un poco de paciencia por parte de los docentes para la entrega de los trabajos, ya que es un cambio total para el desarrollo y cumplimiento de las competencias.” También manifiestan que sus dudas no son resueltas adecuadamente. “Los profesores....Solo envían material y ni explican cómo debe ser “Me gustaría que hubiera más comunicación por parte de los docentes para brindar retroalimentación de los temas vistos”.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se comentó en la introducción, el contexto de enseñanza y de aprendizaje cambió, subiéndose a la gran ola digital que ya se venía gestando pero que en este contexto nos inundó inevitablemente. Pero por sobre todos cambios impuestos: aislamiento, indiferencia de tiempos y espacios, dependencia tecnológica en exceso, lo que más se destaca es la importancia de la relación docente-alumno y cómo sostenerla en este período de aislamiento.

Retomando lo expuesto en el marco teórico, los alumnos y docentes de ambos países ratificaron la necesidad de “asegurar el encuentro humano a través de las pantallas”. Comunicarse a través de la pantalla, reconociendo cuales pueden ser las dificultades y necesidades, es decir independientemente de la tecnología, los alumnos piden y los docentes necesitan “humanizar”.

También se observa, de los resultados recibos, la necesidad como docentes de desarrollar una capacidad más profunda de contención ante la aparición de estrés y angustia en los estudiantes, generando nuevamente el desafío de encontrar un punto de conexión humanizado en este contexto digital.

Hay insistencia en que este entorno adverso profundiza aún más la demanda hacia el docente sobre cómo motivar, orientar y lograr aumentar la concentración de los estudiantes, cuestiones que nos estaban resultando difíciles.

Se cierra el trabajo rescatando esta idea “el proceso de aprendizaje tradicional como se conoce ya no funciona, que se hace para en este medio de encuentro digital los alumnos puedan encontrar roles más participativos, y se sientan los verdaderos líderes de su proceso educativo.”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benítez Larghi, H. y otros (2020). Educación en tiempos de pandemia: consejos de especialistas para enriquecer las aulas virtuales. Tres investigadores trazan un panorama de los desafíos y las posibilidades de la educación a distancia. Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas. Argentina. Recuperado el 06 de mayo del 2020: <https://bit.ly/3ce3U2l>
- Buendía, L. y Colás Bravo, P. (1998). Métodos de investigación en Psicopedagogía. McGraw-Hill. Madrid.
- Delgado Benito, V. (2013). La formación del profesorado universitario. Análisis de los programas formativos de la Universidad de Burgos (2000-2011). Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Burgos. Tesis doctoral. Recuperado el 01 de mayo de 2020: <https://bit.ly/2Lfw109>
- Gobierno de Argentina. (2020). ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Recuperado 6 de mayo de 2020, de <https://bit.ly/2LbJpYc>
- Gobierno de México. (2020, mayo 7). Coronavirus. Recuperado 5 de mayo de 2020, de <https://bit.ly/2SJ6Wne>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. 6a edición. Mc. Graw Hill Education. México.
- Milenio Digital. (2020, abril 7). Caída del peso y suspensión de clases: cronología del coronavirus en México. *Milenio*. Recuperado de <https://bit.ly/35AzhRV>
- UNESCO. (2020, abril 29). Interrupción educativa y respuesta al COVID-19. Recuperado 29 de abril de 2020, de <https://bit.ly/2xHE1Jc>
- Infobae. (2020, abril 25). Coronavirus en Argentina: uno por uno, todos los anuncios realizados por el Presidente para la nueva etapa de cuarentena. Recuperado 29 de abril de 2020, de <https://bit.ly/35B3IaI>
- Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Ed. Lumen, Buenos Aires.
- Salcedo Mateu, A. (2019). La metodología aprendizaje servicio como factor educativo de resiliencia. *Revista INFAD de Psicología*. *International Journal of Developmental*

and Educational Psychology., 4(1), 255-266. Recuperado el 02 de mayo de 2020:

<https://bit.ly/3b7FExq>

Villafuerte, S. y otros (2020). Rol de los docentes ante la crisis del COVID-19, una mirada desde el enfoque humano. Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa

(REFCaIE) ISSN 1390-9010. Recuperada el 29 de abril del 2020:

<https://bit.ly/3fBHCcW>

World Health Organization (2020). Recuperado el 05 de mayo del 2020:

<https://bit.ly/2zbSYU8>

SEMBLANZA

Gabriel Maldonado Gómez

Maestro en Contribuciones Fiscales.

Líder del cuerpo académico de investigación “Administración y Competitividad en las Organizaciones” ITESOEH-CA-8

Docente en el programa de la Licenciatura en Administración, Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, México.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5921-4180>

CVLAC: 00017706862020462147

GOOGLE ACADEMICO:

<https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=H18fjaYAAAAJ>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3606898/gabriel-maldonado/>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Gabriel_Maldonado_Gomez

RED REDIEES: RED DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD – REDIEES).

Correo electrónico Institucional: gmaldonado@itesa.edu.mx

Correo electrónico Personal: gabriel.mg29@gmail.com

María de los Ángeles Miró

Licenciada en Administración - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional del Litoral.

Jefa de Trabajos Prácticos en la materia Administración de Recursos Humanos de la carrera LA FCE UNL.

Correo electrónico Institucional: mmiro@rectorado.unl.edu.ar

Correo electrónico Personal: angelesmiro@hotmail.com.ar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5996-7983>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Maria_De_Los_Miro

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3610850/maria-de-los-angeles-miro/>

CVLAC: 0001771007202048916

GOOGLE ACADEMICO: <https://scholar.google.es/citations?user=XYb-F5gAAAAJ&hl=es>

RED REDIEES: RED DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD – REDIEES).

Ana Stratta

Contadora Pública Nacional

Jefa de Trabajos Prácticos en la materia Administración de Recursos Humanos de la carrera

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9800-2597>

CVLAC: 0001771008202048921

GOOGLE ACADEMICO: <https://publons.com/researcher/3610784/ana-stratta/>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3610784/ana-stratta/>

Correo electrónico Institucional: anastratta@orcuinmobiliaria.com.ar

Correo electrónico Personal: ana_stratta@yahoo.com

Antonio Barreda Mendoza

Maestro en Dirección Comercial

Docente de la Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8546-2703>

CVLAC: 00017710712020481457

GOOGLE ACADEMICO:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&authuser=4&user=nW3wvRUAAAJ

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3611597/antonio-barreda/>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Mendoza15

RED REDIEES: RED DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD – REDIEES).

Correo electrónico Institucional: abarreda@itesa.edu.mx

Correo electrónico Personal: barmend13@gmail.com

Lara Zingaretti

Licenciada en Psicología, Universidad Católica Argentina, Docente investigador.

Magister en Psicología Organizacional y Empresarial. Universidad de Belgrano.

Docente adjunto a cargo de la cátedra de Relaciones Industriales de la Universidad Tecnológica Nacional - Santa Fe.

Docente asociado a cargo de la cátedra de Psicología Organizacional de la Universidad Católica de Santa Fe.

Coordinadora de Gestión Académica de la Universidad Tecnológica Nacional - Santa Fe.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5135-1906>

CVLAC: 00017710482020481233

GOOGLE ACADEMICO: <https://scholar.google.es/citations?user=nuzrnJgAAAAJ&hl=es>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3611386/lara-zingaretti/>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Lara_Zingaretti2

Correo electrónico Institucional: lzingaretti@frsf.utn.edu.ar

Correo electrónico Personal: larazingaretti@hotmail.com

ANEXO

Resultados Globales

Tabla n°2 Resultados Globales preguntas 1-4 por país

Pregunta	1) Infraestructura Adecuada		2) Apoyo de Institución Educativa		3) Adaptación al cambio adecuada		4) Proceso de Aprendizaje Adecuado	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Argentina	108		108		108		108	
Totalmente de acuerdo	73	68,87%	23	21,70%	19	17,92%	10	9,43%
De acuerdo	31	29,25%	64	60,38%	64	60,38%	71	66,98%
En des acuerdo	2	1,89%	13	12,28%	21	19,81%	24	22,64%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	8	5,66%	2	1,89%	1	0,94%
México	100		100		100		100	
Totalmente de acuerdo	10	10,00%	10	10,00%	6	6,00%	7	7,00%
De acuerdo	55	55,00%	64	64,00%	29	29,00%	28	28,00%
En des acuerdo	26	26,00%	22	22,00%	41	41,00%	37	37,00%
Totalmente en desacuerdo	9	9,00%	4	4,00%	24	24,00%	28	28,00%

Fuente: Elaboración Propia en base al cuestionario aplicado

Tabla n°3 Resultados Globales preguntas 5-8 por país

Pregunta	5) Comunicación eficiente		6) Material Teórico Adecuado		7) Evaluaciones Adecuadas		8) Afectó negativamente las relaciones	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Argentina			108		108		108	
Totalmente de acuerdo	10	9,43%	23	21,70%	3	2,83%	20	18,87%
De acuerdo	64	60,38%	72	67,92%	70	66,04%	49	46,23%
En des acuerdo	29	27,36%	10	9,43%	28	26,42%	25	23,58%
Totalmente en desacuerdo	3	2,83%	1	0,94%	5	4,72%	12	11,32%
México			100		100		100	
Totalmente de acuerdo	4	4,00%	7	7,00%	4	4,00%	30	30,00%
De acuerdo	30	30,00%	52	52,00%	58	58,00%	39	39,00%
En des acuerdo	44	44,00%	36	36,00%	33	33,00%	24	24,00%
Totalmente en desacuerdo	22	22,00%	5	5,00%	5	5,00%	7	7,00%

Fuente: Elaboración Propia en base al cuestionario aplicado

Tabla n°4 Resultados Globales preguntas 1-4 por país por ocupación

Pregunta	1) Infraestructura Adecuada		2) Apoyo de Institución Educativa		3) Adaptación al cambio adecuada		4) Proceso de Aprendizaje Adecuado	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Argentina	108		108		108		108	
Alumno	83		83		83		83	
Totalmente de acuerdo	57	68,67%	14	16,87%	16	19,28%	7	8,43%
De acuerdo	25	30,12%	53	63,86%	46	55,42%	54	65,08%
En des acuerdo	1	1,20%	11	13,25%	19	22,89%	20	24,10%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	5	6,02%	2	2,41%	1	1,20%
Docente	23		23		23		23	
Totalmente de acuerdo	16	69,57%	9	39,13%	3	13,04%	3	13,04%
De acuerdo	6	26,09%	11	47,83%	18	78,26%	16	69,57%
En des acuerdo	1	4,35%	2	8,70%	2	8,70%	4	17,39%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	1	4,35%	0	0,00%	0	0,00%
México	100		100		100		100	
Alumno	97		97		97		97	
Totalmente de acuerdo	9	9,28%	9	9,28%	6	6,19%	7	7,22%
De acuerdo	54	55,67%	63	64,96%	27	27,84%	27	27,84%
En des acuerdo	26	26,80%	21	21,65%	40	41,24%	35	36,08%
Totalmente en desacuerdo	8	8,25%	4	4,12%	24	24,74%	28	28,87%
Docente	3		3		3		3	
Totalmente de acuerdo	1	33,33%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%
De acuerdo	1	33,33%	1	33,33%	2	66,67%	1	33,33%
En des acuerdo	0	0,00%	1	33,33%	1	33,33%	2	66,67%
Totalmente en desacuerdo	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total general	206		206		206		206	

Fuente: Elaboración Propia en base al cuestionario aplicado

Tabla n°5 Resultados Globales preguntas 5-8 por país por ocupación

Pregunta	5) Comunicación eficiente		6) Material Teórico Adecuado		7) Evaluaciones Adecuadas		8) Afectó negativamente las relaciones	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Argentina	108		108		108		108	
Alumno	83		83		83		83	
Totalmente de acuerdo	7	8,43%	16	19,28%	2	2,41%	19	22,89%
De acuerdo	50	60,24%	56	67,47%	55	66,27%	32	38,55%
En desacuerdo	22	26,51%	10	12,05%	21	25,30%	22	26,51%
Totalmente en desacuerdo	3	3,61%	1	1,20%	5	6,02%	10	12,05%
Docente	23		23		23		23	
Totalmente de acuerdo	3	13,04%	7	30,43%	1	4,35%	1	4,35%
De acuerdo	13	56,52%	16	69,57%	15	65,22%	17	73,91%
En desacuerdo	7	30,43%	0	0,00%	7	30,43%	3	13,04%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	8,70%
México	100		100		100		100	
Alumno	97		97		97		97	
Totalmente de acuerdo	4	4,12%	6	6,19%	4	4,12%	30	30,93%
De acuerdo	29	29,90%	51	52,58%	55	56,70%	36	37,11%
En desacuerdo	42	43,30%	35	36,08%	33	34,02%	22	22,68%
Totalmente en desacuerdo	22	22,68%	5	5,15%	5	5,15%	7	7,22%
Docente	3		3		3		3	
Totalmente de acuerdo	0	0,00%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%
De acuerdo	1	33,33%	1	33,33%	3	100,00%	1	33,33%
En desacuerdo	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total general	206		206		206		206	

Fuente: Elaboración Propia en base al cuestionario aplicado

LA CONECTIVIDAD: NECESIDADES Y POLÍTICAS EDUCATIVAS

Beder Bocanegra Vilcamango¹⁰

Fecha de recepción: 25 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

El presente trabajo analiza tres factores asociados a la educación a distancia en el contexto de la COVID-19. Focaliza la importancia de la conectividad y la tecnología como medio de desarrollo humano, analiza las limitaciones del docente en cuanto al uso de las TIC y el rol del hogar en este proceso, porque las políticas del Gobierno no se han focalizado en el desarrollo profesional de los docentes para encarar el confinamiento social por largo tiempo. El estudio también pretende caracterizar los factores asociados a la conectividad en la práctica de la educación a distancia, en el contexto de la COVID-19, ya que son tres elementos directamente vinculados entre sí y cuyo papel es insoslayable. El análisis ha permitido registrar hallazgos relacionados con el planteamiento de políticas educativas sin los estudios correspondientes por parte del Estado. El docente, en el contexto de la COVID-19, necesita el fortalecimiento de sus capacidades para mejorar su desempeño y ser capaz de involucrar al hogar para desarrollar el aprendizaje autónomo. A modo de conclusiones, se puede considerar que la conectividad y la tecnología son elementos insoslayables sustentados en políticas capaces de motivar al docente y potenciar su desempeño profesional. La escuela no puede prescindir del docente y este no puede desarrollarse sin la conectividad. Además, la conectividad involucra a los hogares desconectados como sujetos aprehensivos para desaprender la heteronomía y avanzar hacia la autonomía.

¹⁰ Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, Departamento de Ciencias de la Educación, bbocanegra@unprg.edu.pe

PALABRAS CLAVE: conectividad, tecnología, docencia, hogar.

ABSTRACT

This study analyzed three factors associated with distance education in the context of the COVID-19. Focus on the importance of connectivity and technology as a means of human development, analyzes teachers' constraints in the use of ICTS and the household's role in this process because the government's policies have not focused on the teachers' professional development to deal with long-term social confinement. The study also aims to characterize the factors associated with connectivity in the practice of distance learning in the context of COVID-19, there are three elements directly linked to each other, whose role is unavoidable. The analysis identified findings related to the approach of educational policy without corresponding studies by the State. in the context of COVID-19, The professor needs the strengthening of his capacities to improve his performance and be able to involve the home for develop the independent learning.

To sum up, connectivity and technology can be considered as essential components supported by policies, capable of motivating teachers and enhancing their professional performance. The school cannot dispense with teacher and the teacher cannot develop without connectivity. In addition, connectivity involves disconnected households as apprehensive subjects for unlearn heteronomy and move towards autonomy.

KEYWORDS: connectivity, technology, teaching, home.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del proceso educativo en el contexto de confinamiento tiene sus propios costos, que afectan a todos los sectores. Sin embargo, el factor educativo, dentro de su complejidad, tiene necesidades que se deben responder con alternativas creativas desde el Gobierno, en alianzas con la empresa privada. La conquista de la urbanidad ha hecho posible que tengan acceso a Internet y probablemente a todas las TIC, pero en la zona rural, debido a las características geográficas, no es atractivo emprender el desafío de conectar a estos grandes grupos que viven discretamente la inequidad en el amplio sentido conceptual. Siempre se busca que la escuela sea menos discriminatoria, menos equitativa, más igualitaria. Sin embargo, es el espacio que evidencia alto índice de un ejercicio poco prometedor para acceder a otras formas de hacer y estar en la escuela.

Comprender las razones que aquí se discuten se convierte en argumentos que sirven de apoyo a la escuela peruana, porque la tecnología debe ser una oportunidad para el desarrollo humano y la escuela es el medio más adecuado. No puede haber una sociedad que discrimina a sus miembros y, al mismo tiempo, los segrega por las políticas de Estado. La escuela sin conectividad seguirá siendo el espacio inaccesible para desarrollar la persona respetando su condición y formas de convivencia. En el marco de las políticas para los siguientes procesos democráticos, es necesario caracterizar los factores asociados a la conectividad en la práctica de la educación a distancia con la finalidad de entender el rol del Estado. El desarrollo humano no depende de sus propias capacidades, sino de las condiciones que las políticas educativas proveen. Con ello se ha de entender la importancia de la tecnología en la vida del ser humano en pleno proceso formativo. Esto tendrá implicancias en el desarrollo humano del docente, al empoderarse de los beneficios de las TIC, tanto para sí mismo como una dote de prototipo profesional con capacidades propias. El engranaje de estos dos factores permitirá, progresivamente, que el hogar se incorpore por naturaleza al proceso formativo. El estudio tiene como propósito caracterizar los factores asociados a la

conectividad en la práctica de la educación a distancia, en el contexto de la COVID-19. La sociedad ha sido motivada para generar cambios cuantitativos y cualitativos. Vivir en cuarentena implica mirarse institucionalmente para identificar nuevas necesidades y reflexionar sobre las desatenciones que hasta hoy afectan a miles de escolares. Desde otra postura, se afirma que un individuo solo puede responder si existe un estímulo por la misma analogía: una sociedad necesita estímulos para responder, pues la sociedad peruana debe asumir que la irrupción del virus genera necesidades y respuestas creativas al mismo tiempo, con la finalidad de someterse a cambios radicales donde la conectividad y la tecnología sirvan de plataforma para el desarrollo humano. Se debe considerar que la conectividad y las capacidades profesionales de los docentes pueden lograr el desarrollo humano y no ser una carga que improvise políticas de poco impacto.

DESARROLLO

Conectividad y tecnología

En el contexto de la pandemia mundial, el caso peruano no puede ser exento de la crisis que vive la humanidad, aun cuando se observe que el comportamiento social se caracterice por ser un sistema muy frágil dentro de cualquier espacio o factor del desarrollo humano. Precisamente, uno de los factores que ha evidenciado un conjunto de limitaciones es el educativo. Al Gobierno de turno le ha costado comprender la magnitud de los efectos de la COVID-19. Hasta antes del 16 de marzo de 2020, fecha en que se decretó el aislamiento social obligatorio, se puso en cuestión todos los procesos ya establecidos: uno de ellos fue la apertura del año escolar. Durante las primeras semanas, todos los actores del Gobierno tenían expectativas de que la escuela, de modo general, no sufriría los estragos; sin embargo, a los días, las quejas y los reclamos fueron allanando las políticas educativas al reconocer que muchas escuelas de los distintos niveles y modalidades, incluyendo la universidad, no tenían acceso a las TIC ni a Internet, por decir lo menos.

Este embate pandémico no fue una interpolación política que exigía una respuesta de la misma magnitud, sino que fue pertinente reflexionar que la escuela peruana estaba pasando por una crisis y arrastre que involucró a Gobiernos democráticos anteriores. Este fenómeno puso en jaque al sistema educativo peruano, ya que el acceso a las TIC no había sido abordado porque «los niveles de ingreso, la diferencia geográfica [...], la lengua materna, la edad y género de los usuarios, y los años de escolaridad están asociadas a la brecha digital de las TICs [TIC]» (Tello, 2018, p. 20). Es decir, cuando un escolar no tiene acceso a ninguna de las formas, o solo a una, se debe a los factores antes registrados. Esta explicación aparentemente relativa se debe a que el Perú posee una categorial diversidad, donde los patrones socioculturales son contundentes formas de vida y los comportamientos son imperativos. Todo lo señalado obliga a que las políticas sean muy específicas y finas en su enfoque para permitir el acceso. Ciertas regiones acceden a Internet, pero en ellas existen pequeños grupos humanos que acusan abandono del Estado. En casos extremos, las familias tienen acceso a Internet, pero solo disponen de una pequeña *laptop* y, al menos, dos de tres hijos no acceden regularmente para encarar su propio proceso de aprendizaje. El mismo autor señala que «el acceso a Internet es todavía reducido, alcanzando el 59 % de los hogares en 2011» (Tello, 2018, p. 21), porque los estudios, dentro de amplio espectro, aún no se desarrollan. La cartografía peruana posee muchas aristas que no se pueden clasificar porque no se cuenta con un sistema nacional que permita mantener un registro o una base de datos que configuren exactamente cómo está la conectividad en cuanto al tema educativo. La brecha digital, por decirlo así, es una tarea compleja que requiere de políticas serias para encarar nuevos tiempos pos-COVID-19. Tuvo que suceder una pandemia para que sociedades como la peruana se redescubran con serias limitaciones. Antes de la llegada del virus, los procesos de enseñanza ha tenido dos factores principales: el docente y el alumno dentro del aula. El COVID-19, sin querer, ha cambiado la característica del espacio, porque el alumno se desarrolla dentro del contexto familiar a causa de la cuarentena. No se podría asegurar que el escolar ha incluido al hogar por su necesidad o que el hogar ha retomado su papel para juzgar el aprendizaje autónomo. Aun así, con una economía donde el 76 % es informal, la conectividad no es suficiente en tiempo de aislamiento social.

Por otro lado, no es simple hablar de conectividad sin tecnología, porque el acceso a ella es muy remota. No necesariamente poseer tecnología de vanguardia permite estar conectado. Se trata de dos factores que no siempre se encuentran, porque la misma tecnología requiere de otras capacidades para manejar amigablemente el entorno tecnológico; es decir, la conectividad es el encuentro dinámico entre dos personas que generan sinergia, por decirlo idealmente, aunque en la realidad sea lo contrario. El encuentro dinámico dependerá, principalmente, de las capacidades del docente, porque es el único responsable que está detrás del monitor y graba pequeñas orientaciones en su sala o en cualquier escenario modesto. En el Perú existen muchos docentes que han adaptado su pequeña sala en un escenario pedagógico para desarrollar la conexión remota. La conectividad es la sinergia didáctica entre el talento humano del docente y los recursos a disposición, donde uno es protagonista, pero, al mismo tiempo, se subordina al papel de la tecnología. La conectividad es la necesidad que une espacios distantes con el dinamismo del docente para motivar el desarrollo humano desde el hogar. Este dinamismo es la característica insoslayable en que la COVID-19 ha sometido a la sociedad y, al mismo tiempo, ha dejado una larga data para crear e innovar en el sistema educativo. En el Perú, este concepto requiere de otros procesos para empezar a operar; de allí que se confunde lo virtual con la educación a distancia. Esta última puede generar ciertos niveles de conectividad sin contar con equipos tecnológicos; en cambio, lo virtual exige alto nivel de interacción humana. El nivel de conectividad en relación con la tecnología depende del tipo de dinamismo que se genera como consecuencia de políticas pertinentes. En el caso peruano, «la participación de la población rural pasó de 24.2 % en 2007 a 21.7 % en 2014» (viceministerio de Comunicaciones, 2016, p. 17). Esta cifra descendente refleja que la conectividad no es un proceso dinámico, porque la demanda es más compleja y la oferta política no tiene alcance efectivo. Desde esta perspectiva, la conectividad y la tecnología deben desarrollar procesos paralelos. En este contexto, las dificultades que la escuela encara dependen de factores asociados a las decisiones de políticos y técnicos que deben actuar con criterio ético. Hablar de conectividad y tecnología implica dependencia del conocimiento que, a su vez, depende de la investigación sobre el particular, porque el comportamiento social cambia constantemente. Los grupos humanos se trasladan para buscar mejores

expectativas, las poblaciones urbanas crecen sin desarrollarse y el Estado no tiene control. Un ejemplo claro es el urbanismo asociado a la migración. Las grandes ciudades crecen de forma vertical: es más frecuente ver edificios multifamiliares donde la demanda de la tecnología es cada vez más fuerte y la conectividad también.

Hacia 2018, en el caso peruano, las cifras cambiaron: el 70.9 % de la población mayor de 6 años tiene acceso a Internet en Lima Metropolitana, aunque solo el 13.2 % cuenta con este servicio en las áreas rurales¹¹. Esta inequidad define la desconectividad; sin embargo, existen numerosos proyectos nacionales para reducir las brechas. Nuevamente se encara que, durante el tiempo transcurrido, no existe mayor esfuerzo para estar conectado, sino que la zona rural peruana siempre sufre desatención. Quiere decir, entonces, que en la medida en que no se atiende a las zonas rurales, tendremos sobrepoblaciones urbanas con exigencias de mayor conectividad. La brecha será cada vez más amplia y la demanda tendrá exigencias sobre el empoderamiento de la tecnología antes que un cuaderno en cualquier escenario.

Docentes y la conectividad

Otra de las dimensiones de las que se debe hablar es la condición del talento humano de los docentes involucrados con la conectividad y la misma tecnología. En el Perú se manifiesta el mismo comportamiento social en cuanto al manejo de las TIC por muchas razones. Existen esfuerzos para mejorar el proceso de aprendizaje centrados en los estudiantes y en el uso de la tecnología, pero hay limitaciones que, de cierto modo, resultan discriminatorias, porque se avanza primero en la educación privada y urbana, mientras que la educación rural se encuentra extremadamente rezagada. Por ese motivo, «enfrentar la desigualdad en la educación es una obligación del país y de cada uno de los ciudadanos» (Quiroz, 2014, p. 16). Esta última parte con la que concluye la autora implica que los docentes, como ciudadanos, son parte importante para valorar la conectividad y sus propias expectativas. No serviría de mucho vivir el desarrollo y prestarle apoyo a la escuela sin dejar

¹¹ <https://elperuano.pe/noticia-la-necesaria-inclusion-digital-82699.aspx>

de lado a los docentes. Esta mirada política y estratégica del Gobierno no representa el análisis del problema de conectividad del docente y el rol que le corresponde dentro de la escuela. Precisamente, en el contexto de la COVID-19, se ha revelado que muchos docentes solo cuentan con un procesador y tienen más de dos hijos en el hogar. Hay casos extremos en que algunos docentes, que superan los 60 años, se rehúsan a tener contacto con un pequeño procesador. «Al menos 3 de 46 docentes no utilizan una *laptop* debido a su edad y porque consideran que no es necesaria», según A. Ancajima (comunicación personal, 4 de mayo de 2020). En otro escenario escolar, «8 de 36 docentes consideran que es imposible desarrollar los procesos utilizando un pequeño procesador y siempre buscan ayuda en el entorno familiar», afirma D. Berrú (comunicación personal, 4 de mayo de 2020). «4 de 26 docentes manifiestan no tener posibilidad de manejar un procesador, porque es imposible desaprender para desarrollar las capacidades digitales», sostiene J. Urbina (comunicación personal, 4 de mayo de 2020). Estos testimonios se pueden registrar en cualquier nivel educativo donde una pequeña *laptop* es inaccesible.

Los efectos tienen implicancias fuertes en el mismo aprendizaje o el desarrollo de ciertas capacidades. En un grupo de 46 estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, «solo 13 disponen de una pequeña *laptop* y solo 19 poseen acceso a Internet», sostiene J. Esqueche (comunicación personal, 7 de mayo de 2020). Esta desatención encubre otro problema referido al desarrollo de las capacidades digitales de los docentes desde la formación inicial. Dos décadas atrás, el dominio de programas básicos, como Microsoft Office, era un requisito que algunos docentes preocupados podían demostrar. En la actualidad, es una necesidad, sobre todo para encarar la vorágine de la misma evolución. Desde 2007 se han definido las competencias específicas para los docentes de América Latina. Para este informe, el docente es el profesional que «selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso de enseñanza y aprendizaje» (Beneitone, 2007, p. 137); sin embargo, la realidad es adversa, no solo porque no ha desarrollado sus propias competencias, sino porque el Estado, mediante la implementación de políticas, no ha considerado que el docente cumple el rol definitivo para

el desarrollo humano. De este modo, no se puede valorar los niveles de conectividad y su relación con las capacidades digitales de los docentes. La caracterización del perfil del docente debe garantizar las mejores posibilidades para encarar el proceso de aprendizaje mediante la conectividad. En estos tiempos de pandemia resultó ser una barrera que obligó al Gobierno a priorizar la compra de 840 000 *tablets* con acceso a Internet, en medio de más de 50 000 infectados con la COVID-19. Desde toda perspectiva, esta idea populista resultó contraproducente porque no resuelve la necesidad y el docente no está preparado para los cambios. El mismo ministerio de Transportes y Comunicaciones precisa la necesidad de incorporar las TIC al medio educativo; de allí que el eufemismo de las políticas «permita a los hogares y a las personas poder acceder a los servicios TIC (en especial el servicio de Internet) como las relacionadas a la infraestructura y equipamiento» (Ministerio de Transporte y Comunicaciones [MTC], 2016). La defensa categorial de la infraestructura es prevalente y soslaya el desempeño y las limitaciones del docente. Dicho de otro modo, el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades digitales en los docentes no está en los planes del Estado, se priorizan las necesidades y se dejan de lado el desarrollo del talento humano. Es evidente que la conectividad como necesidad, junto al talento humano, es un factor insignificante. El desarrollo de las capacidades digitales de los docentes no es un proyecto que forme parte de las políticas focalizadas, porque solo se aspira a tener acceso a Internet. Cada intento de capacitación siempre ha repercutido en temas bastante tratados, como el currículo nacional. Sin embargo, el dominio de las herramientas digitales no se ha manifestado. En la misma versión del Estado se añade que «las capacitaciones deben considerar con mayor énfasis la modalidad a distancia y combinarla con la presencial en los casos que lo amerite» (Robalino, 2005, p. 183). Esta percepción es radicalmente incipiente, porque se aleja del concepto de conectividad en función del desarrollo de competencias digitales de los docentes. Se trata de dos categorías distintas, pero con elementos comunes. Líneas seguidas se sostiene que «los docentes se involucrarán mucho mejor en las dinámicas de autoformación y formación permanente» (Robalino, 2005, p. 183). Esta última advertencia es muy delicada, ya que el Estado invoca la autoformación como un proceso propio del docente. No se niega que la formación tenga esta característica, pero el Estado no

debe dejar de lado el rol que le corresponde. Apelar a la autoformación implica, entre otras variables, valorar al docente desde el plano del ejercicio de la autonomía. Un docente con su economía precaria no puede invertir en su autoformación, porque sus necesidades son otras. Es muy evidente que la conectividad entre el docente y la misma tecnología no es la ideal para convocar o motivar el aprendizaje de calidad, ya que el talento humano no tiene los mismos recursos con los que se pueda defender y desarrollar la docencia desde otra perspectiva. En el Perú no existen los mecanismos de identificación digital reconocidos de forma legal; sin embargo, existe una estrategia de gobierno digital. Este es un ángulo controversial para el análisis, pero, al mismo tiempo, deja la sensación de que la educación está a la deriva. El modelo de jornada escolar completa (JEC) sí ha desarrollado el proceso de apropiación de las formas del trabajo educativo con sus propias limitaciones. También se ha realizado con la infraestructura y los recursos que el Estado provee. Sin embargo, hasta el momento no ha desarrollado una cultura digital que minimice la brecha de conectividad (Bárcena, 2018, p. 38). El desarrollo de culturas emergentes es cada vez más complejo, porque el tránsito hacia nuevos modelos de enseñanza y de aprendizaje debe romper paradigmas y sistemas de creencias sobre el desempeño profesional mediante el uso de la tecnología.

Hogares desconectados

Otro factor asociado a la conectividad, en el contexto de la COVID-19, es el rol del hogar y su contribución al proceso de aprendizaje autónomo. Se sabe que menos del 30 % acceden a Internet (Bárcena, 2018, p. 38). Por lo tanto, es una enorme desventaja para el sistema de educación virtual o a distancia que el Estado debe resolver mediante políticas sinceras y éticas durante el presente año escolar. No solo es eso, sino que define que la conectividad es una necesidad de la familia que el Gobierno debe atender. Si bien el proceso de confinamiento social podría ser prometedor para mejorar el aprendizaje de los escolares en casa, no es del todo absoluto, porque los hogares no tienen las mismas condiciones de apertura para ello. Al menos el 28 % de los hogares cuentan con Internet y el 72 % no

acceden. El desarrollo de la urbanidad y el desplazamiento de los hogares hacia la zona costera generan que la conectividad sea un proceso dinámico que el Estado no controla. El escaso acceso a Internet no solo es una necesidad de los hogares, sino que debe ser considerado como parte de las líneas políticas y estratégicas para que los hogares sean parte importante del proceso formativo de los escolares.

Este fenómeno refleja que la demanda del servicio de Internet no puede atenderse solo con ideas temporales, como invertir grandes cantidades de dinero en *tablets* con acceso a Internet para 480 000 escolares de la zona rural, cuando el estudio sociocultural no ha sido un proceso analítico. El tejido sociocultural de los hogares caracteriza las prioridades y demandas acorde a sus propias expectativas; es decir, los hogares perciben que el aprendizaje es la interacción de los hijos con los docentes dentro de escenarios pedagógicos como la escuela. Sin embargo, la llegada intempestiva de la COVID-19 exige que la conectividad tenga las condiciones mínimas para el desarrollo de las competencias en estado de emergencia. En el escenario donde perviven los hogares se observa que existe otra alternativa distinta a la que ofrece la Internet: el 37.6 % posee TV por cable y el 62.4 %, TV sin cable. Otro recurso de las TIC que no cumple con la conectividad es el acceso solo a la TV de señal abierta. Esta no es suficiente, porque no posee una estructura orientadora de la formación escolar en el hogar bajo el contexto de la COVID-19. Las primeras impresiones sobre el desarrollo de la escuela a distancia fueron muy favorables, porque se consideraba que existían todas las condiciones para ello, pero, al valorar que la conectividad es una necesidad, fue importante identificar los extremos de tenencia o acceso a las TIC. En ese sentido, el 83.8 % de los hogares cuenta con celular, mientras que el 16.2 % no utiliza un equipo móvil. En las zonas urbanas, un extremo define que una madre soltera cuenta con un equipo básico; sin embargo; el hogar lo conforma con sus tres menores hijos. El equipo móvil lo utiliza la madre, que solo se dedica al trabajo ambulatorio, y llega por las noches a casa para atender las inquietudes de los docentes que se encuentran al otro lado de la línea. Este caso es muy recurrente y afecta a los hogares en estas condiciones. Se pueden lograr muchas proyecciones

para deducir clamorosamente el número de hogares que tienen el mismo problema: a pesar de tener un equipo móvil, no tienen acceso a Internet.

La caracterización del hogar como parte de la conectividad afecta el proceso de aprendizaje. Así, manejar políticas en contextos reales depende de la calidad de los estudios para determinar cifras exactas y reales para implementar políticas y estrategias con sentido ético. Un Gobierno que no es consciente de sus necesidades jamás podría encararlas políticamente. Es muy probable que cualquier intento por solucionar los problemas tenga sobredosis de corrupción.

DISCUSIÓN

En el proceso de conectividad, visto desde tres aspectos: la tecnología, el desarrollo profesional de los docentes y la diversidad de los hogares, se pueden identificar como hallazgos aquellos referidos al ejercicio de al menos dos experiencias nacionales: la propuesta de la educación a distancia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Proyecto Huascarán desarrollado en el segundo Gobierno de Alberto Fujimori. Estos antecedentes, en su momento, marcaron hitos importantes, pero son esfuerzos limitados que alientan de modo singular, porque la segunda experiencia fue el primer intento político, al darle las condiciones al Bachillerato Peruano. Los estudios sobre esta modalidad, en el caso peruano, solo han avanzado hasta 2015, posteriormente se registran datos de 2017 en el marco del censo nacional. Estos acontecimientos son relevantes, toda vez que el proceso educativo peruano tiene serias limitaciones muy evidentes dentro del contexto de la COVID-19. Los hallazgos no son muy alentadores para valorar los resultados de la resistencia a la educación a distancia, porque está en cuestión el uso y la apropiación de las TIC, así como la capacidad de los docentes y el aporte de los hogares.

El estudio aproximado, desde tres aspectos, no solo define el rol de la tecnología variada y de relativo acceso, sino que exige un docente creativo para encarar el proceso de

aprendizaje de los escolares y desaprender prácticas para dirigir el aprendizaje desde un pequeño monitor o transmisor. Por lo tanto, el aporte del estudio explica la necesidad de cambiar de paradigma de la educación a distancia, debido a las limitaciones registradas. Otro singular aporte es la reflexión sobre el proceso educativo como eje formador, al considerar la resignificación de las TIC con relación a la formación inicial del docente, ya que las instituciones de formación docente no focalizan sus necesidades actuales en el currículo, porque se considera que el dominio de las TIC es un proceso individual, volitivo y accesorio. Encarar la educación a distancia, en el contexto de la COVID-19, permite identificar limitaciones en los tres aspectos señalados; es decir, el docente no accede a la tecnología por la misma inercia profesional y porque las TIC no son accesibles. El Estado tampoco garantiza las condiciones ideales para el desarrollo escolar mediante la educación a distancia.

Con los dos hallazgos en el presente estudio, se puede deducir que la escuela peruana, en sus diferentes modalidades y niveles, es muy incipiente, aunque su esfuerzo es gravitante en el desarrollo humano del docente. La educación a distancia en el contexto pandémico empieza muy frágil en su concepción y en el desarrollo de procesos vinculados al logro de competencias en los escolares. La propuesta del Estado está centrada en la dotación de equipos a los escolares, sin considerar las capacidades de los docentes en cuanto al uso pertinente de las TIC.

CONCLUSIONES

La educación a distancia en el contexto de la COVID-19 requiere que la *conectividad* y *tecnología* sea una condición insoslayable sustentada en políticas que revolucionen el quehacer docente, dichas políticas deben tener orígenes en estudios más profundos y analíticos sobre la educación actual. La educación a distancia no debe ser coyuntural respuesta inmediateista porque, dentro de la globalización, es propio del desarrollo humano que tiene protagonismo desde el Estado como responsable de las comunidades y su diversidad.

El desarrollo humano desde la escuela no puede prescindir del *docente* y este no puede desarrollarse sin *la conectividad*. Se trata de un binomio dicotómico que necesita verse como el desarrollo del talento. El docente representa un paradigma del mismo Estado, porque forma parte de él y debe garantizar la calidad del servicio educativo. El docente y la conectividad representan el desarrollo humano que empieza, pero no termina en la escuela, sino que lo proyecta a la universidad o al mundo laboral. Esta relación biunívoca debe ser para el Estado la mayor preocupación, ya que se trata del contraste del perfil real y el aporte a la mejora de la educación.

La *conectividad*, como factor de desarrollo, involucra a los *hogares desconectados* como sujetos aprehensivos con sus propias características. La escuela bajo el paradigma actual necesita de hogares conectados, porque se trata de un nuevo enfoque que hay que tratar para asumir nuevos patrones, donde el desaprender constante permitirá aprender algo nuevo. Con hogares ajenos al proceso de la educación a distancia se puede percibir que la formación no es seria. El desaprender la heteronomía implica que la educación a distancia promueve y nace en el ejercicio de la autonomía. El hogar debe ser el escenario para el aprendizaje autónomo, donde los roles de los integrantes estén orientados al desarrollo humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bárcena, A. (2018). *Monitoreo de la agenda digital para América Latina y el Caribe eLAC2018*. Santiago, Chile: CEPAL.<https://www.cepal.org/es/publicaciones/43444-monitoreo-la-agenda-digital-america-latina-caribe-elac2018>
- Beneitone, P., Esquetini, C., y Gonzalez, J. (2007). *Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina. Volumen I*, 430 páginas.
- Quiroz, T. (2014). *Brechas digitales y desigualdad en la educación* [ponencia]. Lima, Perú. <http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-content/uploads/2013/09/GT4-Teresa-Quiroz.pdf>.
- Robalino, M., Körner, A. (2005). *Formación docente y las tecnologías de información y la comunicación*. Santiago. Chile: UNESCO.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). *Políticas públicas de acceso a la tecnología de la información y la comunicación, experiencias internacionales*. Lima. Perú. Recuperado de https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/publicaciones/Publicaciones/Pol%C3%ADticas%20Acceso%20TIC.pdf
- Tello, M. (2018). *Brecha digital en el Perú: diagnóstico, acceso, uso e impacto*. Lima, Perú: www.inei.gob.pe

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ATENCIÓN EN LÍNEA PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE TRASTORNOS MENTALES POR EFECTOS DEL COVID 19 (PSICOVID-19)

DESIGN OF A WEB APPLICATION FOR ONLINE CARE FOR EARLY IDENTIFICATION OF MENTAL DISORDERS DUE TO THE EFFECTS OF COVID 19 (PSICOVID-19)

Juan Carlos Mejía Serrano¹², Cesar Augusto Silva Giraldo¹³, Yohanna Milena Rueda
Mahecha¹⁴

Fecha de recepción: 05 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

El presente manuscrito muestra los avances relacionados con el diseño de una aplicación web, para la atención sincrónica, que permita la identificación temprana de trastornos mentales dados por los efectos del COVID – 19, no solo con un enfoque desde los lineamientos y directrices establecidos por los diferentes gobiernos u organizaciones, si no en búsqueda de apoyar las necesidades de acompañamiento a los individuos en diversas

¹² Psicólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Especialista en Salud Ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán y Magíster de la Universidad Camilo José Cela de España, correo electrónico: jmejiaserra@uniminuto.edu.co.

¹³ Administrador de Empresas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Especialista en Gestión de Proyectos, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. MBA - Master especializado en Comercio Internacional, Cerem Business School. Magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, UNIMINUTO. Doctorando en Ciencias Económicas y Administrativas, UCIMEXICO. Docente Posgrados, investigador del grupo: Grupo de Investigación en Desarrollo Humano, Tejido Social e Innovaciones Tecnológicas (GIDTI) y QUANTUM. Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Bucaramanga, Colombia. Correo electrónico institucional: csilvagiral@uniminuto.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8023-8531>

¹⁴ Fonoaudióloga, Corporación Universitaria Iberoamericana, Administradora en Salud Ocupacional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Magíster en Educación de la Universidad Externado de Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, docente, correo electrónico: yruedamahec@uniminuto.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0722-6593>

situación que se generan frente a un proceso de cuarentena desde el punto de vista psicosocial.

Palabras Clave: COVID-19, Salud Mental, Riesgos Laborales, Estrés Psicológico, Aplicación WEB.

ABSTRACT

The present manuscript shows the advances related to the design of a web application, for the synchronous attention, that allows the early identification of mental disorders given by the effects of the COVID - 19, not only with a focus from the guidelines and directives established by the different governments or organizations, but in search of supporting the needs of accompaniment to the individuals in diverse situation that are generated in front of a process of quarantine from the psychosocial point of view.

Keywords: COVID-19, Mental Health, Occupational Risks, Psychological Stress, Web Application.

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la situación de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por efectos del COVID – 19, el 11 de marzo de 2020, se puede evidenciar que la psiquis del ser humano en su eje bio-psico-social genera un desajuste en su personalidad teniendo como consecuencias la aparición de enfermedades mentales ya sea por el confinamiento “cuadros de ansiedad, estrés, depresión, insomnios, ideación e intento de suicidio” o por su condición laboral “trastornos de estrés postraumáticos, fobias, trastornos hipocondriacos” entre otros. Lo cuales no identificados a tiempo pueden marcar la diferencia en las personalidades y estilos de vida de las personas que lo padezca; en ese orden de ideas el interés de la creación de la página web denominada PsiCovid-19 es detectar las primeras manifestaciones psicológicas en harás de prevenir futuros trastornos y así poder brindar herramientas psicoterapéuticas eficientes y eficaces que ayuden a minimizar comportamientos psicológicos que para que una vez terminada la contingencia por el COVID -19, se inicie otra batalla como lo es las secuelas y aumento significativos de patologías post-psiquiátricas lo que agudizaría aún más la salud mental en el contexto colombiano.

Frente a las investigaciones que se han realizado frente a la problemática propuesta en su mayoría están enfocadas a dar lineamientos y directrices de qué se puede hacer en casa y de cómo ayudar a minimizar los procesos de estrés o desencadenar problemas de salud mental en la población, por medio de recomendaciones o manuales. Un ejemplo claro de esto es el manual que se generó desde el Ministerio de Salud y Protección Social denominado “Promoción de la salud mental en personas adultas mayores en aislamiento preventivo frente al coronavirus (COVID-19)”, de igual forma se encuentra “Protección de la salud mental durante el brote del COVID19 “y el creado por World Health Organization (WHO) denominado Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak.

Ninguno de los artículos generados está enfocado a la evaluación de riesgo psicosocial o desencadenamiento de problemas de salud mental debido al estado de cuarentena y al riesgo de infección por el Covid 19.

DESARROLLO

Para el desarrollo de este proyecto es importante partir de la definición de salud la cual es muy amplia e incluye diversas conceptualizaciones subjetivas como lo son “sentirse bien” y que por cierto es mucho más amplio que simplemente “no sufrir de enfermedad alguna”. Sin embargo, a veces se olvida que la salud mental es parte integral del “sentirse bien”, consecuentemente, cuando se reclaman los derechos a la salud, con sus componentes de atención oportuna y adecuada de la salud física y mental y de los determinantes que le subyacen, olvidamos el derecho a la salud mental.

La salud mental, se encuentra definida por la OMS como el estado de bienestar que ayuda a cada ser humano a usar su potencial, enfrentar dificultades cotidianas de la vida, ser productivos y contribuir a la comunidad. Si se analiza este concepto se puede determinar que la ausencia de salud mental imposibilita que los humanos lleguen a ser lo que desean ser, no les permitirá vencer obstáculos cotidianos, ni avanzar en sus proyectos de vida, lo cual también repercute en la falta de productividad. (Rondón, 2006)

La enfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, después del 6 de marzo de 2020, el país inicia la fase de contención en la cual es importante dar instrucciones en el marco de intervención, respuesta y atención del COVID19, en especial para el uso racional de elementos de protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, basadas en las recomendaciones de la OMS e inicia un proceso de apoyo general en la creación de manuales e indicaciones para la promoción y prevención de la salud mental (World Health Organization - WHO, 2020)

La pandemia del coronavirus COVID-19, decretada como emergencia sanitaria por la OMS, es la crisis de salud global que define este tiempo y es el mayor desafío que enfrenta la humanidad desde la II Guerra Mundial. Es una situación, que ha sido objeto de estudio en diferentes investigaciones y que ha permitido establecer que ante situaciones estresantes las personas pueden realizar de manera consciente o inconsciente acciones concretas y específicas, que les permitan lidiar con la sintomatología física, mental y emocional, natural ante la situación de cuarentena, conocidas como estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, en un caso de duelo se prevé que, ante la muerte de un ser querido a causa del COVID 19, las personas focalicen su atención y desplieguen estrategias de afrontamiento deficientes que no les permita avanzar a través de las fases de un duelo normal. (Larrotta, Méndez, Mora, Córdoba & Duque, 2020)

La reacción emocional ante la existencia de una crisis sanitaria como amenaza real o posible, puede llevar a unas repercusiones psiquiátricas y altas demandas en los servicios sanitarios de atención primaria o especializada. Pero, debido a que los seres humanos frecuentemente magnificamos el riesgo, el miedo nos empuja también a sobrereactuar ante amenazas remotas como las crisis sanitarias. Como factor estresante el temor generado por la existencia de posibles amenazas de salud pública actúa de un modo difuso, generando un incremento de patologías del espectro de la ansiedad, que en la mayoría de los casos pueden presentarse de modo inespecífico. Pero estas patologías no pueden atribuirse a la presencia de la crisis sanitaria, más bien ésta dotaría de contenido a la patología presentada.

Un ejemplo interesante, es el de la reacción psicológica producida tras los atentados del 11 de septiembre, los responsables sanitarios anunciaron reiteradamente en los medios de comunicación, que produciría en un número importante de afectados un cuadro de estrés postraumático. Otra repercusión psiquiátrica frecuente de las crisis sanitarias se da a través de la aparición del agente patógeno o los síntomas, en el contenido de las temáticas delirantes de pacientes con patología psicótica establecida. El síndrome tóxico fue quizá la crisis que mayores repercusiones en la clínica. La presencia de sintomatología ansiosa y depresiva reactiva al desastre fue muy importante, afectando a más de 6.000 enfermos, y dando lugar

al primer crecimiento importante de recursos psiquiátricos y de salud mental en Estado Unidos. (Cárcamo, Sánchez, & Lewis, 2002)

Esto se debe a que no se puede recordar la intensidad emocional que se pudiera presentar en crisis real. Además, saber que uno puede ofrecer resistencia ante la llamada al trabajo en el caso de la crisis no significa que no se acuda a la misma. En cualquier caso, las conclusiones son preocupantes, ya que sugieren que muchos de los trabajadores de salud pública no se sienten suficientemente informados acerca de la amenaza que supone una pandemia de gripe aviar, para responder a su llegada con confianza y seguridad. Los diferentes departamentos de salud deberían desarrollar planes de respuesta claros y coordinados y mantener el nivel de información más actualizado posible entre sus empleados.

Las emociones son respuestas psicofisiológicas de los seres humanos ante condiciones importantes vistas desde la adaptación, como lo son situaciones de peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, etc. Dichas reacciones son de carácter general, que no depende de la cultura, pueden producir cambios en la experiencia afectiva, en la activación fisiológica y en la conducta expresiva. Desde la psicología las emociones como la alegría, la ansiedad, la ira o el miedo, son emociones básicas que se presentan en todas las personas, tienen un componente biológico considerable, las cuales pueden ser agradables o desagradables que activan y forman parte de la comunicación y su vez, pueden actuar como poderosos motivos de la conducta. (Rodríguez, Linares, González, & Guadalupe, 2009)

Debido a que detener la pandemia de coronavirus, se torna en un proceso largo que va con estrategias como las que se están aplicando actualmente como el distanciamiento social y aislamiento forzado, lo cual está cobrando un precio en la salud mental de las personas, algunos especialistas advierten que esto podría provocar otra crisis. La pandemia de coronavirus ha generado una amenaza no a la salud física de millones de personas, sino que además está provocando problemas en el bienestar emocional y mental en todo el mundo. En términos generales la cuarentena y todas las noticias que se están presentando alrededor del COVID-19 está generando problemas en la salud mental de las personas, independiente de si tiene una enfermedad mental diagnosticada. (Filgueira, 2020)

De acuerdo a los resultados de una encuesta se pudo determinar que 52,730 personas de China, Hong Kong, Macao y Taiwán, acerca de cómo la población enfrentó el brote de COVID-19 durante el periodo de enero 31 al 10 de febrero y se encontró que casi el 35% de los encuestados experimentaron angustia psicológica. El COVID 19 ha cambiado todas las situaciones tanto de la vida cotidiana como aspectos de la salud, lo cual se pueden evidenciar por el incremento de vídeollamadas y compras que se hacen por el pánico generado de la situación. Las encuestas muestran que las personas sienten que su salud mental está empeorando y los gobiernos y las organizaciones benéficas están inventando nuevas formas de tratar de limitar el daño psicológico. (Filgueira, 2020)

La epidemia del COVID-19 claramente requiere que se consideren respuestas inmediatas que permitan salvar tantas vidas como sean posibles y preservar hasta donde sea posible la salud mental de los colombianos para que a un futuro como secuelas de esta epidemia se generen epidemias emocionales y sociales que afectan la normal cotidianidad de la sociedad. Por lo anterior, nace la idea de crear una página web (PsiCovid-19) la cual tiene como objetivo detectar las primeras manifestaciones psicológicas en harás de prevenir futuros trastornos o problemas en salud mental y así poder brindar herramientas psicoterapéuticas eficientes y eficaces que ayuden a minimizar comportamientos psicológicos y apoyen los manuales y cartillas preventivas generadas desde las organizaciones de salud en el mundo.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo a lo que establece Huarcaya-Victoria, J. (2020). La pandemia de la COVID-19 ha llegado a cambiar la manera en que se vive, generando en algunos casos incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, y aislamiento social. Todo esto ha llevado a generar preocupación por llegar a enfermarse, estableciéndose interrogantes sobre cuánto tiempo durará la pandemia, y qué traerá en el presente y el futuro.

El exceso de información, los rumores y la información de diversa índole tanto cierta o errónea llegan a producir incertidumbre y pérdida del control, generando estados en los cuales no se tenga claro que hacer.

De acuerdo a lo anterior es claro que la pandemia de COVID-19 ha causado una epidemia de forma paralela como el estrés, el miedo, la tristeza y la soledad. Es posible que empeoren los trastornos de salud mental, incluyendo la ansiedad y la depresión.

Lo que llega a establecer que es posible que los problemas de salud mental como ansiedad o depresión no desaparezcan por sí solos, o en algunos casos pueden llevar a que los síntomas empeoren. Desde este punto de vista se hace necesario un acompañamiento constante, bajos las restricciones de contacto físico.

El diseño de una aplicación web para la atención en línea para la identificación temprana de trastornos mentales por efectos del COVID 19 (PSICOVID-19). Permitiría un contacto en tiempo real sincrónico buscando la prevención y acompañamientos de individuos en diversas situaciones establecidas desde el punto de vista psicosocial. Convirtiéndose en una aplicación comprometida en brindar la atención adecuada y necesaria a las personas con padecimientos mentales durante la pandemia de COVID-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Cárcamo, J., Sánchez-Lacay, A., & Lewis-Fernández, R. (2002). El impacto psicológico de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York: el trastorno por estrés postraumático y la recuperación de una ciudad traumatizada. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 40, 86-96.
- Filgueira, B., (2020). Cuarentena: cómo lidian con la incertidumbre, el estrés y la ansiedad aquellos con afecciones mentales preexistentes. Infobae. Tendencias.
- Huarcaya-Victoria, J. (2020). Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37(2).
- Larrotta-Castillo, R., Méndez-Ferreira, A. F., Mora-Jaimes, C., Córdoba-Castañeda, M. C., & Duque-Moreno, J. (2020). Pérdida, duelo y salud mental en tiempos de pandemia. *Revista Salud UIS*, 52(2), 182-183.
- Rodríguez, J. A. P., Linares, V. R., González, A. E. M., & Guadalupe, L. A. O. (2009). Emociones negativas y su impacto en la salud mental y física. *Suma psicológica*, 16(2), 85-112.
- Rondón, M. B. (2006). Salud mental: un problema de salud pública en el Perú. *Revista peruana de medicina experimental y salud pública*, 23(4), 237-238.

LAS EMPRESAS ANTEL EL COVID-19

Cecilia García-Muñoz Aparicio¹⁵, Beatriz Pérez Sánchez¹⁶, María del Carmen Navarrete Torres¹⁷

Fecha de recepción: 30 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

Este trabajo analiza la situación de las empresas mexicanas ante la pandemia mundial actual. En México existen más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas en todo tipo de actividad empresarial y actualmente están pasando por una situación muy difícil como es el virus covid-19, debido a que para que las personas estén saludables y no se contagien, deben estar encerradas en su casa, sin salir más que para realizar actividades necesarias como puede ser una actividad de súper o algún tipo de servicio; por lo cual todos los negocios, excepto los abarrotes, supermercados, farmacias, negocios de venta de comida, se encuentran cerrados, exceptuando oficinas de gobierno y empresas que realicen servicios indispensables como los bancos, los servicios básicos como luz, agua, teléfono, telefonía celular, transportes, empresas de sector secundario dedicadas a la transformación de los alimentos así como las extractivas, productores de alimentos del sector primario, además, aunque se encuentran trabajando han disminuido el personal, rotándolo en guardias, debido a que se tiene que guardar medidas de seguridad como higiene y distancia entre los trabajadores; esta situación afecta no solamente a las micro, medianas y pequeñas empresas, sino también a los grandes corporativos. Para este fenómeno se utilizó una metodología de tipo descriptivo con fuentes secundarias. Como resultado todas las empresas deberán de cambiar su modelo de negocio o reinvertirse, replantear su estrategia, ser proactivas y sobre todo resilientes ante dicha situación.

¹⁵Doctorado en Ciencias Económico Administrativas, Universidad para la Cooperación Internacional, docente, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, correo electrónico: flamignos1999@hotmail.com

¹⁶Doctorado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, docente, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, correo electrónico: beatrizperez10@hotmail.com

¹⁷Doctorado en Educación, Universidad Mundo Maya, docente, Universidad Juárez Autónoma de tabasco, correo electrónico: mallynav@yahoo.com.mx

PALABRAS CLAVE: empresas, estrategia y pandemia.

ABSTRACT

This work analyzes the situation of Mexican companies in the face of the current global pandemic. In Mexico there are more than four million micro, small and medium-sized companies in all types of business activity and they are currently going through a very difficult situation such as the covid-19 virus, because for people to be healthy and not get contagious, they must be locked up in their house, without going out other than to carry out basic activities such as a supermarket and some type of service, therefore, all businesses, except grocery stores, supermarkets, pharmacies, food sales businesses, are closed, except for government offices and companies that perform essential services such as banks, basic services such as electricity, water, telephony and transport; secondary sector companies dedicated to food processing, food producers in the primary sector and all these companies, in addition, have reduced the staff, rotating it into guards, because they need to keep safety measures like hygiene and distance; this situation affects not only micro, medium and small companies, but also large corporations. For this phenomenon, it used a descriptive methodology with secondary sources. As a result, all companies must change their business model or reinvest themselves, rethink their strategy, be proactive and above all resilient in this situation.

Keywords: business, strategy and pandemic.

INTRODUCCIÓN

Una pandemia sucede cuando se propaga una enfermedad a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) y es en este año 2020, los gobiernos están preocupados a nivel mundial con el brote de un virus llamado Coronavirus. De acuerdo con datos de National Geographic las pandemias vividas a lo largo de la historia son: la peste Justiniano con cuatro millones de muertos, superando a los vivos durante el Imperio Bizantino; la peste negra (período de 1346 – 1353) con 50 millones de muertos; la viruela (siglo XVIII) que desfiguró a millones de personas y se erradicó con la vacuna en 1977; la gripe española (1914 – 1919) en la cual se murieron entre 20 y 50 millones de personas; la gripe asiática (1957) con un millón de muertos; la gripe de Hong Kong (1968) con un millón de muertos y el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, el VIH, más conocido como SIDA en 1981, con el cual se han calculado hasta 25 millones de muertes (Huguet, 2020).

El coronavirus de acuerdo con la OMS (2020), es un virus que puede causar enfermedades tanto en humanos como animales; descubierto a nivel internacional es el coronavirus Covid-19, con características que van desde un resfriado común hasta la imposibilidad de respirar como son los síndromes respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el respiratorio agudo severo (SRAS), mostrando una sintomatología como como fiebre muy alta, dolor de cabeza, tos seca, cansancio, dolor de garganta y sobre todo dificultad para respirar; dicho brote surgió en la ciudad de Wuham en China en diciembre del 2019, expandiéndose primero en Italia, posteriormente en España y contagiándose el mundo entero, ocasionando una pandemia mundial, en la cual todo los gobiernos han optado por mandar a todas las personas a su casa, para no colapsar el sistema de salud como sucedió en los países anteriormente mencionados colapsando las economías en la mayoría de países.

El propósito de dicho estudio es analizar las estrategias de las microempresas ante este fenómeno mundial y la forma en que se pueden reactivar de manera rápida los negocios

en la economía de acuerdo a un análisis de tipo descriptivo de acuerdo con fuentes secundarias como artículos, webs, libros, etc.

DESARROLLO

Empresa

El origen de una empresa se refiere al proceso de transformar los procesos de producción manual hacia procesos con maquinaria y herramientas y surge como una agrupación destinada al comercio de productos o servicios, donde surge el empleador y el empleado dentro de una sociedad (Castillo, 2014), de igual forma constituye la ubicación donde se llevan a cabo los intereses de los empresarios y empleados en cuestiones de productividad (Sánchez, 2015).

El Gobierno de México (2020) en la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018 informa que existen más de 4.1 millones de empresas clasificadas en los sectores productivos, comercio y servicios privados no financieros distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 1. Número de empresas en México.

Tipo de empresa	Número de empresas
Micro empresas	4,057,719
Medianas y pequeñas empresas	111,958
Total	4,169,677

Fuente: INEGI (2019)

De igual manera el número de empleados de estas empresas se clasifica de la siguiente forma;

Tabla 2. Número de empleados según el tamaño de las empresas y su clasificación

Tamaño de la empresa	No. de empleados en empresas manufactureras	No. de empleados en empresas de comercio	No. de empleados en empresas de servicio
Micro	1-10	1-10	1-10
Pequeñas	11-50	11-30	11-50
Medianas	51-250	31-100	51-100

Fuente: INEGI (2019)

Con esta clasificación y número de empleado se puede inferir lo que podría pasar en la economía mexicana si se cerraran varias empresas como resultado de la pandemia, es por ello la importancia de implementar nuevas estrategias y adaptarse a la incertidumbre.

Pantaléon (2020) afirma que hay que analizar los riesgos en las operaciones, finanzas y el modelo de negocios de la empresa ya que en una crisis como es la pandemia se deben considerar las oportunidades que se presenten y ya sea continuar trabajando como se venía operando, lo cual no es la realidad, o innovar nuevos procedimientos a través de un riguroso análisis y nueva planeación adecuada a los tiempos de incertidumbre.

Planeación Estratégica

Para llevar a cabo una planeación estratégica es necesario tener directivos que tomen decisiones con estrategias claras para actuar de acuerdo con las situaciones que se vayan presentando en un mercado y que analicen las mismas desde diversas perspectivas (Contreras, 2013). Cabe mencionar que está es importante en el desempeño de las empresas ya sean micro, pequeña y mediana debido a que si no se lleva a cabo una planeación no se logran las metas y objetivos de las mismas, lo cual les impide crecer o expandirse.

La planeación estratégica de acuerdo con Govea et. Al. (2016), se realiza por planes integrales considerados como la pauta para el comportamiento futuro de la organización así

como un respuesta al comportamiento de la misma en un escenario cambiante (citando a Rodríguez, 2005 y Martínez, 2006) y un futuro ambiguo.

Los planes se forman a través de estrategias, las cuales son alternativas formales en una organización, necesarias para la dirección de la misma.

Estrategia

Actualmente se utilizan los significados de las escuelas clásicas de la estrategia como son las capacidades de la organización y la valoración del entorno, como se formula una estrategia, el pensamiento estratégico y las ventajas competitivas (Noguera, Barbosa y Castro, 2014 citando a Andrews, 1971, Macmillan, 1978, Ohmae, 1989 y Porter, 1991) siguiendo los supuestos estratégicos, así como Mintzberg (1987) en cuanto a la elaboración de estrategias efectivas para dirigir con mejores condiciones a la organización.

Contreras (2013) afirma que la estrategia son las formas o trabajos coordinados para implantar la manera de llevar a cabo las cosas.

Para Davies (2000), la estrategia posee diversas opciones, como rutas y diversas soluciones, muchas veces complejas y difíciles de llevar a cabo.

Las organizaciones a nivel mundial están condicionadas con la forma de operar y gestionar factores políticos, sociales, económicos, de tipo legal, ambiental y tecnológico, así como la parte cultural y su entorno, por lo cual, su éxito o fracaso muchas veces dependerá de la forma en que lleven a cabo estrategias para permanecer en el mercado.

Estrategias para la crisis

Las crisis muchas veces representan quiebras, nuevas oportunidades de negocios, replanteamientos del negocio, es por ello la importancia que las organizaciones desarrollen nuevas estrategias o modelos de negocios para contrarrestar los tiempos malos.

Algunas estrategias necesarias son: la revisión profunda de gastos, el control del personal como es su reorganización, analizar el nivel de deudas contraídas, ajustar los gastos empresariales y los sueldos (Meza, 2020).

Pérez y Martínez (2020) comentan que de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 94 por ciento de las empresas han cumplido de acuerdo a la disposición del cese de actividades, enviando a sus empleados con trabajo en casa, salvaguardando sus vidas, su mientras que un seis por ciento como son Grupo Elektra, Autofin México, Campeche Sportswear y Maquilados Hyplasa, no han cerrado.

De acuerdo con Castro (2020) en una entrevista al Dr. Avarado, profesor del Tec de Monterrey, los efectos de la pandemia serán en relación a un cambio en los hábitos de consumo, creencias, costumbres y actitudes y las empresas deben de cumplir con las pautas marcadas para la protección de los trabajadores, estar abiertos a un cambio, mantenerse en contacto con los clientes a través de las redes sociales, que hoy en día es lo que está manteniendo a muchos negocios ya que algunos no tenían presencia en redes sociales y ahora entraron con fuerza.

El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) (2020) publicó estrategias para las empresas ante la crisis por la pandemia, algunas de las cuales coinciden con expertos como es el renegociar su estrategia, esto es acordar con los proveedores en relación a deudas, reducir gastos y negociar sueldos con el personal, cuidando el flujo de efectivo ya que si se pide un préstamo, dependiendo el tamaño de la empresa, podrá llegar a ser la causa del cierre, enfocarse al ahorro, la creación de una nueva estrategia dirigida al e-commerce, debido a que durante esta situación los negocios con redes sociales son los que están teniendo éxito debido a su presencia en el mercado, de igual forma hacer una análisis de riesgo, analizando los posibles escenarios al regreso de la pandemia.

Al realizar un análisis de expertos en negocios, se encontró que varios coincidieron en cuanto a las estrategias para su permanencia en el mercado, llegando a la elaboración de la siguiente tabla:

Tabla 3. Estrategias de las empresas ante el covid-19

Estrategia	Acciones
Reducción de gastos.	Tratar de gastos al mínimo. Ajustar presupuestos y planes de ejecución. Modelar riesgos y costos. Reajuste del tamaño de la compañía.
Renegociar.	Ya sea con proveedores, clientes y empleados, esto puede ser en relación a las deudas, bancos, etc.
Resiliencia y flexibilidad	Capacidad de adaptarse a los cambios y nueva realidad económica. Modelos proactivos. Redefinición de la estrategia.
Utilización de la tecnología.	Uso de plataformas tecnológicas como: Microsoft To-Do, Trello, Office Online, Dropbox o Google Drive, edmodo para evitar la interrupción en las operaciones y continuar trabajando. Aprovechar los recursos digitales para las empresas. Maximizar la presencia digital de las empresas con estrategias online. Estrategias de venta con enfoque digital. Centrarse en la tecnología. Modelos de negocio digitales. Automatización en las ventas.
Comunicación.	Utilizar nuevas formas de comunicación como canales virtuales como Zoom, GoToWebinar, Skype, Whatsapp, Google Met, Tempo App, Telmex, etc. Comunicación entre empleados, clientes, proveedores para realizar documentos de comunicación de forma estándar. Reforzar la comunicación en los mensajes, servicios a los consumidores y los ciudadanos, innovar. Promociones de

	emergencia, estrategias para el futuro como compra de viajes, tarjetas de regalo. Mantener el interés de los clientes.
Posicionarse en las redes sociales.	Es importante para las empresas no perder su posición en el mercado, por lo que hay integrarse en las redes sociales. Reforzar las redes y optimizar espacios digitales.
Compromiso social.	Apoyo a los que lo requieran, pero en primer lugar a los empleados, buscar apoyos externos como bancos u otro tipo de instituciones. Pensar en los clientes y personas.
Cambios en la demanda y forma de consumo.	Debido a una situación mundial de pandemia, se presentan cambios en los consumidores. Desarrollar soluciones para los riesgos en el cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes. Pensar con rapidez y evaluar capacidades ante la pandemia. Volver aprender.
Home office (trabajo en casa).	Modalidad que en algunas empresas puede permanecer. Ser colaborativos, creativos y conectados.
Liderazgo adaptativo y equipos de trabajo.	Para la toma de decisiones tomando en cuenta los puntos débil y fuerte de la compañía. Ejercer liderazgo desde la distancia.
Responsabilidad social y sustentabilidad.	Aplicarlas y evaluarlas durante la pandemia. Prioridad a la salud. Apoyo a la comunidad. Pensar de forma global tanto, transformarse en mejores negocios para las personas y para el mundo. Solidaridad en apoyo a la educación y gobierno con acceso a las tecnologías y donación a los menos favorecidos.
Identificar escenarios.	Incertidumbre e innovación en los negocios.
Reformular procesos.	Reconfigurarse hacia un modelo integral. Centrarse en procesos en línea. Reestructuración y agilización de procesos. Transformación digital. Proliferación del E-commerce.
Cultura de servicio remoto.	Valores y servicios a distancia, nuevas habilidades y sistemas de gestión. Nueva cultura de colaboración y conectividad
Capacidad de innovación.	Innovar la forma de hacer negocios.

Fuente: Castro (2020), Deloitte (2020), Dinero (2020), Devincenzi (2020), Escudero (2020), Giraldo (2020), Guzmán (2020), Inversor Latam (2020), IPADE (2020), Melamed (2020), PWC México (2020), RBD Station (2020), Salgado (2020), Transforma partnering (2020).

En esta tabla se presentan las estrategias que las organizaciones deben seguir durante y posterior a la pandemia para que puedan permanecer en el mercado e incluso algunas crecer, aunque no son la fórmula para el éxito, ya se han utilizado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La estrategia es importante en el campo de la administración y su aplicación en organizaciones, por lo cual se necesita que en esta pandemia se replantee el contexto de las empresas en condiciones inseguras en el entorno y los cambios presentados en la realidad actual (Noguera, Barbosa y Castro, 2014).

Todas las crisis traen como consecuencia un aprendizaje, el cual se observa en el planteamiento de nuevas estrategias en los negocios, enseñando a que las personas se adapten a los cambios en cuestiones laborales, el IPADE (2020) afirma que las organizaciones deben dirigirse en siete direcciones para continuar en el mercado: enfocarse a mejorar continuamente su producción, comunicación, capacitación, contenidos, digitalización, movilidad y compromiso social. Si las empresas toman en cuenta estos puntos probablemente tengan éxito después de la pandemia del covid-19.

Muchas organizaciones no han parado su producción y sus trabajadores realizan su trabajo desde casa siempre y cuando no tengan problemas de conectividad, lo cual les ha desarrollado habilidades que no poseían como es el uso de las tecnologías y recursos digitales, al igual que empresas que no estaban en redes sociales, ahora se encuentran presentes, y las que estaban, las están reforzando, debido a que es la manera actual de acercarse al cliente; en esta situación Contreras (2013) afirma que se requiere que los

objetivos sean factibles y posibiliten a la organización llevar a cabo estrategias innovadoras para permanecer en el mercado.

Las habilidades para manejar nuevas tecnologías se han desarrollado realizando juntas virtuales o videoconferencias de todo tipo: laboral, educacional, social y cultural; las escuelas y universidades han tenido que adaptarse a las TIC con los estudiantes, cambiando la forma de dar y recibir clases, ya que probablemente las escuelas y universidades terminen el año escolar de manera virtual en esta pandemia, y hasta en las escuelas rurales se han implementado programas de radio para que los niños aprendan; en las compañías se llevan a cabo entregas de trabajos a distancia y juntas virtuales por medios tecnológicos.

De acuerdo con PWC México (2020^a) los sectores que se verán menos afectados en la economía son los relacionados con la tecnología, la industria farmacéutica, el consumo y entretenimiento, mientras que los demás de acuerdo con expertos las empresas tendrán que rediseñar estrategias de desinversión y/o buscar activos que les generen mayor valor y lo líderes financieros están convencidos que la recuperación será lenta de 3 a 12 meses mínimo, mientras que los sectores más afectados por el covid-19 son los servicios como el transporte, turismo, exportaciones, etc., lo cuales se recuperarán de forma lenta.

Algunos hallazgos encontrados en esta pandemia en relación a las organizaciones son: las empresas que sean más resilientes y vean la crisis como una nueva oportunidad de negocio, son las saldrán adelante aún en condiciones adversas; el uso de la tecnología y redes sociales son vitales en situaciones de incertidumbre y ha obligado a quienes no las utilizaban, lo hagan e inviertan en este tipo de servicio y el home office constituye un reto y cambiará el mercado laboral de las mismas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Castro, F. (2020). *Estrategias y consejos para PYMES en tiempos de pandemia*. Tecnológico de Monterrey. Recuperado de: <https://tec.mx/es/noticias/sonora-norte/institucion/estrategias-y-consejos-para-pymes-en-tiempos-de-pandemia>

Castillo, C. (2014). Las transformaciones del concepto de empresa. *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, (18),133-158.[fecha de Consulta 4 de Mayo de 2020]. ISSN: 1870-4670. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4296/429640273005>

Contreras, E. R. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. *Pensamiento & Gestión*, (35), 152-181.[fecha de Consulta 7 de Mayo de 2020]. ISSN: 1657-6276. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=646/64629832007>

Control Publicidad (2020). *3 estrategias de éxito para fortalecer tu marca durante la pandemia*. Recuperado de: <https://controlpublicidad.com/empresas-y-negocios-publicidad/3-estrategias-de-exito-para-fortalecer-tu-marca-durante-la-pandemia/>

Davies, W. (2000). *Understanding Strategy. Strategy and Leadership*, 28(5), 25- 30.

Dinero (2020). *Cómo se adaptan las empresas a la nueva realidad económica*. Recuperado de: <https://www.dinero.com/empresas/articulo/las-nuevas-apuestas-de-las-empresas-en-medio-de-la-pandemia/284230>

Deloitte (2020). *10 medidas que deben adoptar las empresas para afrontar una pandemia*. Recuperado de: <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/10-medidas-adopcion-empresas-para-afrontar-pandemia.html>

Devincenzi, A. (2020). *Coronavirus: cinco empresas lograron crecer en medio de la pandemia*. El cronista. Recuperado de: <https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Coronavirus-cinco-empresas-chinas-lograron-crecer-en-medio-de-la-pandemia--20200326-0004.html>

Escudero, E. (2020). *Estrategia empresarial ante el covid-19*. Recuperado de: <http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/85875-estrategia-empresarial-el-covid-19>

Giraldo, F. (2020). *Coronavirus: ¿Cuáles son las estrategias para enfrentar los desafíos en tiempos de crisis?* Recuperado de: <https://www.genesys.com/es-mx/blog/post/coronavirus-cuales-son-las-estrategias-para-enfrentar-los-desafios-em-tiempos-de-crisis>

Gobierno de México (2020). *INEGI presenta resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE) 2018*. [fecha de Consulta 7 de Mayo de 2020] Recuperado de: www.gob.mx/se/articulos/inegi-presenta-resultados-de-la-encuesta-nacional-sobre-productividad-y-competitividad-de-las-mipymes-enaproce-2018

Govea, A.G., Cabral, A., Aguilar, A., Cruz, M.A., López, R., y García, R. (2016). Aplicación de la planeación estratégica y fundamento normativo en una empresa procesadora de carne. *Revista Mexicana de Agronegocios*, 39(), 389-398. [Fecha de Consulta 7 de mayo de 2020]. ISSN: 1405-9282. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=141/14149188003>

Guzmán, A. (2020). *Marketing B2B y Relaciones públicas durante la pandemia SARS-CoV2*. Recuperado de: <https://www.revistaneo.com/articles/2020/03/25/marketing-b2b-y-relaciones-publicas-durante-la-pandemia-sars-cov2>

Hernández, L. (2016). Entorno y empresa. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXII (2), 6-7. [Fecha de Consulta 4 de mayo de 2020]. ISSN: 1315-9518. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=280/28049145001>

Huguet, G. (2020). *Grandes pandemias de la historia*. National Geographic. Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2019). *Comunicado de prensa número 448/19*. Autor. México. Recuperado de:

<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/especiales/ENAPROCE2018.pdf>

Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) (2020). *Estrategias pyme ante covid-19*. Autor. México.

Inversor Latam (2020). *Cómo mantener los negocios durante la pandemia del coronavirus*. Recuperado de: inversorlatam.com/como-mantener-los-negocios-durante-la-pandemia-del-coronavirus/

Melamed, A. (2020). *El mundo laboral y la pandemia: cómo reaccionaron las organizaciones frente al coronavirus*. Recuperado de: <https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/04/18/el-mundo-laboral-y-la-pandemia-como-reaccionaron-las-organizaciones-frente-al-coronavirus/>

Meza, E. (2020). *Guía para que pymes salgan de la crisis por Covid-19*. Elempresario.mx. Recuperado de: <https://elempresario.mx/emprendedores/guia-que-pymes-salgan-criisis-covid-19>

Noguera, A.L, Barbosa, D.H., y Castro, G.A. (2014). Estrategia organizacional: una propuesta de estudio. *Estudios Gerenciales*, 30(131), 153-161. [Fecha de Consulta 7 de mayo de 2020]. ISSN: 0123-5923. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=212/21231108007>

Organización Mundial de la Salud [OMS] (2010). *¿Qué es una pandemia?*. Autor. Recuperado de: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/

Organización Mundial de la Salud [OMS] (2020). *Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*. Autor. Recuperado de: <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>

Pantaleón, I. (2020). *Así es el reto de las empresas durante la pandemia del Covid-19.*

Forbes. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/negocios-coronavirus-retos-latam-pandemia/>

Pérez, M. y Martínez, M.P. (2020). *Quién es quién en cumplimiento de medidas sanitarias.*

El Economista. Recuperado de: <https://www.economista.com.mx/politica/94-de-empresas-cumplen-con-cierre-de-operaciones-ante-contingencia-por-Covid-19-destaca-STPS-20200504-0047.html>

PWC México (2020). *CFO Pulse: Impactos financieros del COVID-19 en las empresas.*

Recuperado de: <https://www.pwc.com/mx/es>

PWC México (2020a). *Lo que está en la agenda del CFO a medida que evoluciona el covid-*

19. Recuperado de: <https://www.pwc.com/mx/es>

RBD Station (2020). *Qué es la transformación digital y cómo llevar este concepto para tu*

negocio. Recuperado de: <https://www.rdstation.com/es/blog/transformacion-digital/amp/>

Salgado, V. (2020), *6 consejos REALES para proteger tus ventas del coronavirus.*

Recuperado de: <https://www.entrepreneur.com/article/348289>

Sánchez, V. (2015). *La redefinición del papel de la empresa en la sociedad. BARATARIA.*

Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, (20),129-145.[fecha de Consulta 4 de Mayo de 2020]. ISSN: 1575-0825. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3221/322142550008>

Transforma partnering (2020). *Plan estratégico para mitigar el impacto económico*

negativo del COVID-19 en tu negocio. Recuperado de: <https://www.transformapartnering.com/mitigar-covid19/>

SEMBLANZA

Las empresas ante el Covid-19

CECILIA GARCÍA-MUÑOZ APARICIO.

Doctorado en Ciencias Económico Administrativas, Universidad Para la Cooperación en México, Maestría en Administración, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Licenciada en Administración de Empresas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Docente, División Académica de Ciencias Económico Administrativas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Grupo de investigación: Sociedad, Organizaciones y Mercadotecnia (UJAT-CA-254).

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-5316-8630>

CVLAC: 00017703692020451620

GOOGLE ACADEMICO: <https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=c4wkZ28AAAAJ>

PUBLONS: http://www.researchgate.net/profile/Cecilia_Garcia_Munoz_Aparicio

RESEARCHGATE: S-5564-2018

RED REDIEES: CECILIA GARCÍA-MUÑOZ APARICIO

Correo electrónico Institucional: cecilia.garciamunoz@ujat.mx

Correo electrónico Personal: flamingos1999@hotmail.com

BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ.

Doctora en Economía, Maestra en Ciencias Políticas y Licenciada en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Docente en División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Grupo de Investigación: Estudios Económicos, Administrativos y Financieros

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9184-0579>

CVAC: 00017711512020481923

GOOGLE ACADÉMICO:

<https://scholar.google.es/citations?user=HI51d2YAAAAJ&hl=es&oi=ao>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3611795/beatriz-perez-sanchez/>

RESEARCHGATE: Beatriz Pérez Sánchez

RED REDIEES: BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ

Correo electrónico Institucional: beatriz.perez@ujat.mx

Correo electrónico Personal: beatrizperez10@hotmail.com

MARIA DEL CARMEN NAVARRETE TORRES.

Doctorado en Educación, Universidad Mundo Maya, Maestría en Administración, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana. Docente, División Académica de Ciencias Económico Administrativas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Grupo de investigación: Sociedad, Organizaciones y Mercadotecnia (UJAT-CA-254).

ORCID: [Orcid.org/0000-0003-4633-0323](https://orcid.org/0000-0003-4633-0323)

CVLAC: 00017703452020451514

GOOGLE ACADEMICO: <https://scholar.google.es/citations?user=mMiis-oAAAAJ&hl=es>

PUBLONS: S-5622-2018

RED REDIEES: MARIA DEL CARMEN NAVARRETE TORRES.

Correo electrónico Institucional: maria.navarrete@ujat.mx

Correo electrónico Personal: mallynav@yahoo.com.mx

LA EPOPEYA: POEMAS ÉPICOS QUE PONDERAN LA LABOR DEL PERSONAL DE SALUD DURANTE LOS TIEMPOS DEL COVID- 19¹⁸

Bairon Jaramillo Valencia¹⁹

Fecha de recepción: 22 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

Este capítulo de libro tiene como fin mostrar el reporte de caso de una estrategia metodológica sobre talleres investigativo-creativos, ejecutada en el programa de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura, sección Medellín, Colombia. La idea surge durante las reflexiones hechas en el semillero de investigación *Artes, Intermedialidad y Educación (AIE)*, dando como resultado la puesta en escena de un proceder pedagógico-didáctico que dejó huella en los estudiantes del curso *Géneros Literarios: Poesía*. Este fue un estudio de corte empírico, desarrollado con una metodología investigativa *ad hoc*, a través de dos técnicas de recolección de información (la observación no-participante y la entrevista semiestructurada); a su vez, entre los resultados más significativos se presenta el nivel de producción poética y la exposición de temas a través de la crítica social por parte de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: Epopeya, poesía épica, métrica, figuras retóricas, COVID-19.

¹⁸ La investigación base para la redacción de este texto, tiene como nombre *Ejecución de talleres investigativo-creativos para desarrollar competencias crítico-discursivas en el programa de Humanidades y Lengua Castellana*. Esta propuesta investigativa es derivada del trabajo reflexivo realizado en el semillero de investigación Artes, Intermedialidad y Educación (AIE), de la facultad de Educación y Humanidades.

¹⁹ Licenciado en Educación y Humanidades con Énfasis en Inglés, Especialista en TIC en la Educación, Magister en Educación con Especialidad en Educación Superior, PhD(C) en Educación con Especialidad en Investigación; docente-investigador de la Línea de Investigación *Pedagogía, Lenguaje y Comunicación*, Universidad de San Buenaventura, Medellín - Colombia. Correo electrónico: bairon.jaramillo@usbmed.edu.co. ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6471-3139>, <https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=2b28iRkAAAAJ>

ABSTRACT

This chapter has the intention of showing a case report based on a methodological strategy about investigative-creative workshops, this methodological idea was accomplished in the educational program named *Humanidades y Lengua Castellana* from the *Universidad de San Buenaventura*, Medellín-Colombia. The idea emerges during reflection times in the research seedbed known as *Artes, Intermedialidad y Educación (AIE)*; and as a result, this pedagogic-didactic proposal was applied and left a remarkable learning in the students from the course *Géneros Literarios: Poesía*. This was an empirical study and it was achieved under an *ad hoc* research methodology, through two different data collection techniques (a non-participant observation and a semi-structured interview); similarly, among the most meaningful results, it is presented how the poetic production was evident in the students as well the way they expressed critical points of view about social facts.

KEYWORDS: Epopee, epic poetry, metric, figures of speech, COVID-19.

INTRODUCCIÓN

Sobre el concepto de ‘Epopeya’

Desde los inicios de la poesía épica, las epopeyas han estado al servicio de los seres humanos para exhibir sus representaciones y pensamientos sobre la realidad que les circunda; esto se ejecutaba de forma abierta y extensa, con majestuosidad y variaciones de tono durante la recitación. Los tipos de relato podían estar estructurados tanto en verso como en prosa, con la finalidad imperante de dar a conocer las hazañas de los héroes en las distintas épocas, y en donde las deidades intervenían ya sea de forma directa o indirecta en los sucesos:

Toda epopeya es, por definición, brillante. De hecho, están concebidas con un propósito enaltecedor y, si los dioses lo permiten, para que duren la eternidad de los tiempos. Al cumplir, como pretenden hacerlo, con un fin edificante, las epopeyas se definen en sí mismas en función del carácter sobrehumano de sus protagonistas. (Gutad, 2017, p. 23)

Los héroes que aparecen en este tipo de poemas épicos se destacan por ser honorables, valientes y gloriosos; análogamente, los pueblos y comunidades hacen que sean trascendentes en el tiempo y en la memoria de sus habitantes. En cuanto a la estructura, se percibe que son relatos eminentemente extensos, en los que se incluyen recursos estilísticos y donde el hablante lírico expresa diferentes motivos en su recitación y/o declamación, teniendo presente que pueden estar escritos en prosa o verso.

Entre las características apreciadas en la epopeya, se puede referir que el temple de ánimo expresado por el hablante lírico llega a ser simbiótico, debido a que el declamador suele identificarse plenamente con el contenido del poema. Por otra parte, una de las figuras retóricas más usadas en las epopeyas es el epíteto, pues el adjetivo se antepone al sustantivo para darle mayor relevancia a lo que se describe.

La epopeya ofrece variaciones de ánimo tanto para el que la recita como para el público que la escucha, y al respecto Blat (2018) establece que “la epopeya es una especie de

narración dentro de los relatos posibles, siendo el drama un relato específico, compuesto de la comedia y de la tragedia, más concretamente que, como hemos visto con anterioridad, la comedia, constituida por los personajes (p. 36). Así pues, los cantores —también reconocidos bajo la denominación de *aedos* en la Antigua Grecia— eran los líricamente encargados de transmitir los relatos; y ya en el medioevo, los juglares serían los designados a llevar a cabo dicha función. Pero eso sí, no se puede dar por sentado que la epopeya es netamente clásica o medieval, puesto que la considerada primera civilización del mundo (sumeria), dio muestra de la creación de un magnífico texto, con gran contenido mitológico, conocido como *La Epopeya de Gilgamesh*, escrita de forma cuneiforme en tablillas de arcilla ara unos de 2500 a. C. Sobre estos matices, Rodríguez (2015) afirma que:

La interpretación de la realidad ofrecida por el mito se acerca así a los hombres mediante la encarnación de sus conceptos en figuras que pueden trasvasarse a la literatura, especialmente a la epopeya, que es el género tradicionalmente utilizado para transmitir lo grandioso de los altos contenidos de la mitología, arraigándola en una sociedad dada y en la Historia. (p. 61)

Si bien la expresión ‘Epopeya’ remite inexorablemente a un pasado, por su carácter inherente, en la actualidad se puede percibir la recreación de dichas manifestaciones a modo de agradecimiento; algo así como una interesante combinación entre oda y el cantar de gesta que caracterizó tanto a los países germánicos. A su vez, los fines pueden llegar a ser genuinos o manipulativos; todo depende de la óptica en que se les mire:

La epopeya es un género literario que a lo largo de la historia se ha consolidado como la expresión estética de un proyecto nacionalista, cuyo principal objetivo radica en la formación de una identidad nacional (única e inmutable), es decir, la fundación mítica de un Estado y una Patria cuyos valores culturales pretenden mostrarse como paradigmas indiscutibles de la moral o la belleza. (Velásquez, 2019, p. 9)

Como se mencionó antes, es impensado —con base a la historia— atribuir el nacimiento y evolución de dicho subgénero épico única y exclusivamente a las naciones occidentales, pues el *Mahabharata* y el *Ramayana* son dos ejemplares hindúes que datan del siglo III a.C., y que ponen en relieve las características mitológicas de los manuscritos épico-

orientales. De forma similar, como más adelante se dará a conocer, la epopeya es un recurso contemporáneo que sigue cumpliendo su finalidad a través del tiempo; en consonancia con de la Riva (2016):

La epopeya es un género vivo y no necesariamente occidental que, perteneciendo a la francofonía literaria moderna, se nutre de tradiciones orales. Así pues, hay trabajos académicos que apuntan a la relativa vitalidad del género y la presencia de la oralidad en la literatura contemporánea. (p. 169)

Gracias a los avances de la ciencia, desde hace muchos siglos las epopeyas no solo se reproducen de forma oral; también tienen múltiples fines y el que dará a conocer este texto es uno de ellos.

El COVID-19: Datos representativos a nivel global

Hoy por hoy, en los medios de todo el mundo la palabra ‘COVID-19’, también referenciada como *Coronavirus*, resuena y pulula en los diversos dispositivos electrónicos multimedia, ya sea televisores, celulares, tablets, computadores o radios; sin embargo, común es que masivamente se hable de algo, y que a su vez se carezca plenamente de lo que se dice. En este sentido, a lo largo de este segmento en la introducción, se dará a conocer algunos elementos que pueden ser holísticos y otros no tanto; como por ejemplo, datos primarios y síntomas previos a la masificación de la enfermedad:

Un nuevo coronavirus, designado como 2019-nCoV, surgió en Wuhan, China, a finales del año 2019, causando manifestaciones respiratorias, digestivas y sistemáticas que afectan la salud humana. El mencionado virus pertenece a la familia Betacoronavirus, puede infectar neumocitos tipos 2 y células epiteliales bronquiales ciliadas. (Bonilla, Villamil, Rabaan y Rodríguez, 2018, p. 109)

En un principio, cuando la pandemia era desconocida por gran parte de los países occidentales, y cuando además despectivamente se le declaraba como *cosas de los chinos*, localmente se tomaron precauciones laxas ante una ola que actualmente parece interminable.

Con aparente sensacionalismo, los países de Norteamérica, Suramérica y hasta Europa emitían noticias reportando cifras de contagiados y fallecidos a lo largo y ancho de Wuhan, ciudad donde se gestó virus; algo así era como se percibía la enfermedad en ese entonces:

La salud pública global mantiene su atención en la infección causada por un nuevo coronavirus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado Covid-19. Esta epidemia, la cual ocurre en dos grandes escenarios (el epicentro en China continental y específicamente la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei), está evolucionando de forma rápida, de tal manera que cada día surgen nuevos datos sobre el número de enfermos y casos fatales. (Ramos, 2020, p. 225)

Ya con esta insoslayable e inocultable situación, algunos mandatarios han tenido que adoptar medidas que van en contra de sus apetitos político-económicos, pues el confinamiento y la austeridad parecen ser, hasta el momento, el único medio preventivo para proteger a la población. A su vez —entre muchas otras posibles formas de contagio— se encuentran las siguientes:

La vía de transmisión más probable del COVID-19 es por contacto y gotas respiratorias (aerosoles), en distancias cortas (1,5 m) y también por fómites contaminados por dichos aerosoles. No puede descartarse completamente que exista cierto grado de transmisión por vía aérea. El contacto prolongado es el mayor riesgo, siendo menos probable el contagio a partir de pacientes sintomáticos. Puede existir contagios a partir de pacientes asintomáticos e incluso a partir de personas en periodo de incubación de la enfermedad. (Trilla, 2020, p. 176)

En cuanto a los efectos colaterales de la pandemia, es necesario manifestar que —por el hecho de centrar la atención en esta emergencia— las demás enfermedades parecen situarse en un segundo plano. Este enfoque afectaría exponencialmente el sistema de salud y, de igual manera, pondría en el tapete el dilema ético de la atención prioritaria. En palabras de Matías et al., (2020):

Una de las amenazas que presenta la pandemia de COVID-19 es lo que grupos de oncología han denominado como “el efecto de distracción”, que supone que al desviar la atención preferente a los pacientes infectados por Covid-19 se disminuye o se deja al descubierto la

atención al resto de las enfermedades, especialmente como consecuencia de la asignación de recursos a un problema urgente y que se percibe como decisivo. (p. 3)

Para finalizar este segmento conceptual, es necesario reconocer que el COVID-19 ha traído consigo, además de muertes, nuevas formas de adecuación en la existencia humana; todos los proceder es ante la vida se han tenido que modificar y encontrarse consigo mismo parece ser una opción más que lógica: “El nuevo coronavirus, Covid-19, ha cambiado nuestra percepción del mundo en pocas semanas, modificando muchas perspectivas. El aislamiento social ha supuesto un objetivo necesario no exento de consecuencias que han generado decisiones que, hasta hace pocas semanas, eran impensables” (Porta et al., 2020, p. 2).

DESARROLLO

Diseño

Sobre la metodología de este estudio empírico (reporte de caso) —soporte para la escritura de este capítulo de libro— es necesario mencionar que se gestó en dos grupos de un curso denominado *Géneros Literarios: Poesía*, adscrito a la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura (sección Medellín). Un grupo está compuesto por 15 estudiantes y el otro por 13; hombres y mujeres, cuyas edades oscilan entre los 19 y 24 años de edad. Sobre la metodología de reportes de caso, se establece lo siguiente: “Reporte de caso: es un documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico” (González y Álzate, 2013, p. 10). En este sentido, los reportes de caso ofrecen la posibilidad de dar a conocer experiencias de corte educacional e investigativo, a través de la experiencia docente y por medio de una metodología variable en términos científicos. Similarmente, por razón de la efectividad encontrada durante la ejecución de una estrategia metodológica en este curso, se merece poner en relieve el paso a paso para explicar detalladamente la singularidad del A, B, C.

El diseño del curso en sí se debe a un programa de asignatura, donde se exponen las competencias que el estudiante debe desarrollar durante su experiencia en el pregrado de la licenciatura; a su vez, uno de los ejes temáticos contenido en dicho programa es nombrado como *La Poesía Épica y sus Subgéneros*, y es aquí donde el docente titular del curso ha utilizado una estrategia metodológica, la cual ha traído como frutos una serie de creaciones poéticas en relación al personal de salud que está tratando la pandemia del COVID-19; tanto a nivel local como global.

Una idea para interiorizar, desarrollar y transformar

En primer lugar, se debe tener presente que cada programa en la universidad, a través de diversos comités curriculares, define los ejes temáticos que se trabajan en cada curso ofertado en las carreras; asimismo, cada docente cuenta con la libertad de elegir el cómo llevar a cabo su acto educativo, lo que le permite libertad de cátedra e incursión de nuevas construcciones pedagógicas en el día a día académico. Al respecto, Camacho (2006) establece que “la libertad de cátedra es un modo de denominar una concreta libertad de expresión, la que se manifiesta en el derecho de todos los profesores a impartir docencia conforme a su pensamiento” (p. 111). Se teme que para las prácticas pedagógicas y didáctica el tiempo nunca debería ser limitado, y de hecho cuando las instituciones educativas cuentan con una distribución de tiempo lógico en la carga laboral, posibilitan al docente los lapsos creativos necesarios para transformar su quehacer y reinventarlo cuando sea necesario.

Por otro lado, es imperativo reiterar que la idea sobre la estructuración e implementación del taller investigativo-creativo —en las clases de poesía— nace en el semillero AIE. Este tipo de proceder, bajo un enfoque secuencial, tiene la intención de llevar al estudiantes por un recorrido de: En primer lugar, apropiación conceptual; componente primordial para desarrollar los puntos posteriores. En segunda instancia, reflexión y refuerzo de apropiación de dichos conceptos, a través de ejercicios prácticos e interdisciplinarios, los cuales llevan al estudiante a analizar la realidad actual del país desde distintos ángulos; y por último, un elemento investigativo, que tiene como fin desarrollar este tipo de destrezas para

así ser aplicadas por los universitarios en sus respectivos contextos. Sobre lo necesario que es la práctica investigativa, Bendezú, Hurtado, Medina y Aguilar (2015) refieren que “la investigación es importante porque da a conocer los resultados de un estudio y genera una realimentación posterior” (p. 50).

Sobre los materiales y medios requeridos para que los estudiantes lleven a cabo el taller investigativo-creativo, se establecen los siguientes: Primeramente, que los equipos cuenten, por lo menos, con un dispositivo electrónico que tenga acceso a internet; análogamente, para aquellos que no cuenten con uno, la universidad tiene a disposición diversas salas de cómputo, en las cuales los estudiantes pueden realizar cualquier tipo de trabajo concerniente a la academia. En segundo lugar, que los dispositivos cuenten con navegadores actualizados (con todos los complementos necesarios instalados) para así poder ejecutar el contenido multimedia con total naturalidad y fluidez; y en tercer lugar, se requiere que los dispositivos también cuenten con un procesador de texto, factor eminentemente necesario, pues es allí donde visualizarían y resolverían los puntos del taller.

Por lo que se puede decir que los procesadores de texto son una aplicación que se emplea por lo general a través del uso de las computadoras para la creación y edición de textos, permitiendo guardarlo para después imprimirlos, y de esa manera compartir la información del documento con otras personas. (Hernández, 2017, p. 4)

Para realizar el taller, los estudiantes son distribuidos en grupos de tres integrantes; esta selección se deja a complacencia de los miembros. De igual forma, como se informó anteriormente, la resolución de cada punto posterior, tiene como prerrequisito el anterior, lo que evita la división del trabajo por partes para ser posteriormente agrupado (modo cooperativo). En cambio, el modo secuencial de la resolución del taller, exige a los universitarios a trabajar de forma colaborativa; en otras palabras, que cada uno esté al tanto de lo realizado en cada punto, y así poder avanzar por medio de la comunicación y el consenso. Parafraseando a Jaramillo, Largo y Gómez (2020), el trabajo colaborativo va más allá de la simple concreción de tareas por parte de un grupo de personas, mas es el conocimiento pleno de cada tarea por parte de todos los miembros del equipo.

El trabajo colaborativo debería ser la base para todo proceso grupal, puesto que no solo dinamiza la participación de los miembros de un equipo, sino que también permite la participación completa desde el inicio hasta el fin de la actividad.

Parámetros yuxtapuestos hacia la interdisciplinariedad

A continuación, se describirá la forma en cómo se diseña este tipo de talleres investigativo-creativos.

Tabla 1. Estructuración representativa del taller investigativo-creativo.

Descripción: puntos del taller	Intencionalidad de cada punto
1) Los integrantes deben dirigirse a una serie de fuentes digitales suministradas por el docente, con el fin de que se apropien del concepto denominado <i>Epopéya</i> como subgénero de la Poesía Épica.	Se pretende que todos los integrantes de cada grupo lean explicaciones, observen vídeos, escuchen audios y desarrollen actividades a manera de juegos digitales, con el fin de que se apropien plenamente del concepto de <i>Epopéya</i> y todo lo que este conlleva.
2) Diferenciar las connotaciones que tiene La <i>Epopéya</i> como subgénero épico, en relación a otros con similar objetivo.	Se espera que los estudiantes hagan paralelo entre los subgéneros épicos, con el propósito de que perciban a La <i>Epopéya</i> como estructura e intención lírico-narrativa definida.
3) Percibir la influencia de la religión, la política y los problemas sociales en la creación de relatos epopéyicos.	Los estudiantes deberán analizar holísticamente los objetos y motivos líricos de las expresiones epopéyicas en varios ejemplares, compartidos por el docente a través de diversas fuentes digitales.
4) Observar la estructura que tiene la <i>epopeya</i> en las diferentes épocas donde ha sido expresada.	Se pretende que los estudiantes noten cualquier tipo de métrica o redacción singular en estos poemas.
5) Luego de conocer todo sobre el concepto de <i>Epopéya</i> y su ejecución, ahora se debe crear un ejemplar actual, el cual represente temas álgidos, como la política, la religión o algún problema social-actual.	Se espera que los estudiantes hagan uso de lo comprendido parcialmente en el desarrollo del taller para que creen un poema epopéyico.

6) Dividir los tiempos de declamación o recitación del poema entre los integrantes de cada grupo para dar a conocer el relato al resto de la clase. Los hablantes líricos deberán coordinar armónicamente los tiempos para recitar o declarar el poema de acuerdo a su naturalidad, ya sea escrito en verso o en prosa.

7) Finalizar el desarrollo del taller con una conversación grupal que lleve a la reflexión y al diseño de posibles preguntas de investigación reales y ejecutables. Se pretende que los estudiantes, luego de la recitación y/o declamación, integren las temáticas trabajadas, con el fin de llevarlas a un nivel cognitivo más alto; el de detectar problemáticas sociales y proponer posibles soluciones.

Nota. Fuente: Diseño personal.

Sobre la ejecución, es preciso mencionar que el taller es realizado por los estudiantes durante dos sesiones presenciales o sincrónicas; y a su vez, a lo largo de esos 14 días ellos deben trabajar también desde casa.

Por otro lado, el docente siempre debe estar constantemente monitoreando la actividad y respondiendo a posibles dudas o inquietudes, ora de forma presencial ora a través de las vías institucionalmente establecidas; una de ellas, el correo electrónico asignado por la universidad. En relación al uso de los correos institucionales, Campo (2019) declara que “Por este medio también se agendan todos los compromisos previamente agendados, se guardan documentos institucionales importantes en Drive que son modificados por los coordinadores de las diferentes seccionales” (p. 19). A continuación, se presentan las técnicas de recolección de información seleccionadas para el registro de los procedimientos pedagógico-investigativos.

Figura 1. Técnicas para la recolección de la información.

Nota. Fuente: Diseño personal.

Cuando los estudiantes estaban realizando las actividades, el docente utilizaba la técnica de observación no-participante, con el fin de consignar lo que se iba apreciando a medida que los estudiantes desarrollaban el taller investigativo-creativo; la investigación no-participante es una técnica de recogida que permite registrar los comportamientos de las unidades de análisis sin interrumpir el natural desarrollo de la experiencia (Jaramillo, Gil y Quintero, 2019). Entre los hechos percibidos y anotados en la ficha de observación, se destaca que los estudiantes buscaban siempre el mejor lugar para trabajar; pues según ellos, hay zonas en la universidad con mejor conexión a internet y con mejor “ambiente”, que según ellos son propicios para la inspiración en la creación de poemas.

Asimismo, otro aspecto relevante contemplado durante las observaciones fue la forma en que algunos puntos del taller fueron realizados por los equipos de trabajo, ya que las lecturas de contenido eran realizadas de forma independiente por algunos miembros; y posteriormente, cruzaban lo comprendido a través de un diálogo crítico.

Finalmente, la creación de los poemas fue un proceso hermético, en los cuales los estudiantes preferirían no mostrarlos al docente para mantener la sorpresa, y así esperar hasta el día de la socialización en la clase, donde todos participarían y darían a conocer sus relatos epopéyicos.

Después, otra técnica de recogida utilizada por el docente fue una entrevista semi-estructurada. Esta técnica se ejecutó luego de que se desarrollara el taller investigativo-creativo, con el fin de conocer las percepciones de los estudiantes con base a lo realizado y aprendido a través de esta experiencia académica. “la entrevista semiestructurada se encuentra entre la entrevista libre, que se guía espontáneamente por lo que va ocurriendo en ella y en la que no hay reglas estrictas ni preguntas previamente redactadas” (Martínez, 2019, p. 70-71). Ahora, en el segmento que prosigue se dará a conocer las creaciones poéticas, y la relación que se encontró entre las epopeyas y la temática del COVID-19.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se estableció previamente, en esta sección se dará a conocer las creaciones poéticas de los estudiantes, en donde la temática del COVID-19 está presente a lo largo de las manifestaciones líricas.

Es necesario poner de manifiesto que estas creaciones son totalmente inéditas y espontáneas, por lo que el común denominador fue algo natural y no hubo influencia de ningún tipo para que los estudiantes eligiesen expresar sus epopeyas en consonancia con el tema de la pandemia. A continuación, se da a conocer el poema del grupo A, titulado ¡Verdaderas de Verdad!

Tabla 2. Verdaderas de Verdad: Epopeya de las enfermeras que enfrentan el COVID-19.

<i>Luego de interminables momentos de labora,</i>	<i>Sea el atardecer o el alba,</i>
<i>se piensa en ellas como las verdaderas de verdad,</i>	<i>el riesgo siempre es el encuentro,</i>
<i>pues al escuchar el despertador que las hace levantar,</i>	<i>enfermedad repentina que produce lamento,</i>
<i>y sin titubear la misión siempre a cumplir irán.</i>	<i>mas no existe agotamiento en el alma.</i>

*Cuerpos débiles y algunas inertes,
idioses del universo dónde estarán ahora!
Seguidlas guiando pues son nuestra salvación
Que se cuiden ellas mismas porque este gobierno no es opción.*

Nota. Fuente: Composición inédita del grupo A del curso Géneros Literarios: Poesía.

Como se puede apreciar, el objeto lírico que dio inspiración a este grupo de trabajo fue el COVID-19; asimismo, el motivo lírico es la valentía de las enfermeras al momento de enfrentar la pandemia. Sobre el poema *per se*, se identifica cierta métrica entre la distribución de versos de arte mayor y menor, compuestos por versos asonantes, consonantes y blanco en estrofas de cuartetos: “Los cuartetos son la composición típica de dos primeras partes del soneto —además, se usa un cuarteto como estrofa independiente—; son versos de arte mayor, es decir, de más de ocho sílabas” (Becerril, 2006, p. 76).

Sobre el lenguaje lírico, se percibe el uso del hipérbaton, el epíteto y la ecfonesis. Además, se da a conocer la realidad en los horarios de trabajo de estas heroínas, los riesgos que corren al momento de la atención a pacientes y el abandono del estado para con las garantías requeridas durante la atención de esta pandemia.

Consecuentemente, se trae a colación un testimonio de una estudiante sobre la experiencia en el taller investigativo-creativo: “Este tipo de trabajos me parece muy enriquecedores para nuestro crecimiento como futuras profesoras, ya que no solo estamos aprendiendo sobre poesía, sino también a hacer poesía” (Estudiante 5, comunicación

personal, 13 de marzo, 2020). Seguidamente, se expone otra creación épica por parte del grupo B:

Tabla 3. Un Gran País: Epopeya del personal médico que combate el Coronavirus en Colombia.

<i>¡Despertad oh pueblo colombiano!</i>	<i>No hay angustia más dulce que tener la muerte al lado,</i>
<i>¿En verdad sois una nación inquebrantable?</i>	<i>como arma en la sien esperando perforar la moral inocente,</i>
<i>¡Mirad por las persianas a ver quién no se cuida!</i>	<i>extiende tu brazo ¡oh necio errante tus arterias necesito!</i>
<i>No se cuida y a la final las enfermeras y las médicas</i>	<i>te cuidaré aunque implique meditar otra noche si exista.</i>
<i>poniendo brillo en las ignaras corazones.</i>	

Nota. Fuente: Composición inédita del grupo B del curso Géneros Literarios: Poesía.

En esta oportunidad, se puede apreciar que el objeto lírico sigue siendo el Coronavirus; y de igual modo, el motivo lírico es la desobediencia ante el confinamiento durante la pandemia. En lo concerniente a la estructura de la expresión poética, se destaca el uso de un quinteto y un cuarteto, compuestos ambos por versos blancos y asonantes: “Las rimas asonantes son aquellas sílabas que toman únicamente las vocales de las palabras, a partir de la última vocal acentuada” (Jorge, 2018p. 13).

Cuando se observa el lenguaje lírico empleado, se nota el uso de la concatenación, la efonesis, la dramatización y el epíteto. De forma similar, el mensaje de este poema —de dos estrofas— expone la doble moral en algunos habitantes colombianos, los cuales corriendo grandes riesgos de contagio, incluso dadas las extremas circunstancias, se jactan de declarar la grandeza de las costumbres regionales ilógicas. *Ad libitum*, algunos habitantes de esta país —recrea el poema— soslayan el peligro apelando diversas formas de creencia y esperando que ahí estará siempre el personal de salud para curarlos si el virus se entromete en sus vidas.

Concatenando lo anterior, se presenta otro testimonio de un estudiante acerca de la experiencia durante el trabajo en el taller investigativo-creativo: “yo pienso que el taller nos aportó mucho en la parte de la responsabilidad y el trabajo en equipo; hubo discusión crítica

entre todos desde los primeros hasta los últimos puntos” (Estudiante 8, comunicación personal, 13 de marzo, 2020). Finalmente, se da a conocer otro poema tipo epopeya por parte del grupo D:

Tabla 4. El universo *Ironía* y la lucha de las *Batas Blancas*: Epopeya de los valientes enfermeros y enfermeras.

Llamale héroe mi madre a ese señor, y mi hermano a esa señora, y yo a ese joven que lloró al ver cómo la muerte tomó el alma imparcial de otro paciente. Los tres, al igual que muchas otras, salen de sus casas pero sin certeza de un regreso certero al refugio; y todo ese sacrificio por la necesidad imperante de salvar al prójimo. ¿Vale acaso la pena una lucha sin objetivas reglas? Pues el creyente muere y el ateo vive un premio a expensas de leyes universales que escapan a la moral humana. No obstante, es necesario dar las gracias a aquellos que, con infinita incertidumbre, tratan de vencer a través de la ciencia algo que algunos atribuyen a una deidad, una deidad "tan sabia" que ni hasta el más sabio parece comprender.

Nota. Fuente: Composición inédita del grupo D del curso Géneros Literarios: Poesía.

Como se puede ver, el objeto lírico continúa siendo el COVID-19; y similarmente, el motivo lírico es la ironía que existe entre la vida y la muerte durante los tiempos de pandemia. En lo tocante a la estructura, se aprecia un poema en prosa, mediante el uso del enclítico, el adjetivo interrogativo, el epíteto, el hipérbaton, la concatenación y la ironía: “LA IRONÍA ES UNA afirmación doble: se dice algo y se transmite al interlocutor el mensaje implícito «no quiero decir esto». La ironía es una práctica eficaz y prestigiosa de comunicación implícita, tema central de la pragmática” (Reyes, 2004, p. 147).

Esta epopeya, además de resaltar la labor del personal de salud, demuestra cómo la muerte es indiferente a los credos, ideologías políticas o estratos sociales; una matiz del existencialismo que pone al margen los sucesos del universo ante la particularidad de la experiencia humana. A su vez, se da a conocer otra declaración de una estudiante entrevistada:

Lo que me gustó de la actividad del taller fue la posibilidad de dar a conocer nuestros pensamientos en el poema y en la conversación final entre todos los integrantes del grupo; y finalizar con las preguntas de investigación también me gustó, porque eso es algo que

podemos utilizar en los cursos más avanzados, como trabajo de grado y demás. (Estudiante 12, comunicación personal, 13 de marzo, 2020)

Para finalizar, a manera de conclusión se puede declarar que entre los logros obtenidos bajo esta estrategia metodológica de taller secuencial, estuvo la posibilidad de permitir a los estudiantes asumir el rol de la responsabilidad que conlleva la educación superior. Asimismo, mostrar cómo la poesía, en este caso el subgénero de epopeya, puede servir como medio para exponer una realidad de forma natural, romántica o simbólica. Por otra parte, Las discusiones *a posteriori* siempre serán un elemento importante para repensar los procesos académico-investigativos; por lo cual, cuando cada quien expuso y escuchó las múltiples opiniones de los poemas, cada cual enriqueció, también, la respectiva experiencia en la labor del docente en formación; un ser interdisciplinario capaz de moverse por los distintos ámbitos que ofrece el conocimiento en el mundo.

A manera de prospectiva en lo que a esta estrategia metodológica concierne, se pueden ejecutar variaciones dependiendo el fin de cada docente, por lo que queda abierta la posibilidad de jugar con su estructura, procedimentalmente, para obtener el resultado deseado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Becerril, P. N. D. (2006). Canción del alfarero": Ecdótica oweniana. *Coatepec*, (11), 71-88.
- Bendezú, Q. G., Hurtado, H. S., Medina, S. C. E., y Aguilar, L. P. (2015). Apreciación sobre capacitación en investigación y publicación científica en estudiantes universitarios. *Investigación en educación médica*, 4(13), 50-51.
- Blat, L. M. (2018). La crisis de sentido del teatro dramático. *Anagnórisis: Revista de investigación teatral*, (17), 31-52.
- Bonilla, A. D. K., Villamil, G. W. E., Rabaan, A. A., y Rodríguez, M. A. J. (2018). Una nueva zoonosis viral de preocupación global: COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019. *Iatreia*, 33(2), 107-110.
- Camacho, S. A. (2006). La colisión entre la libertad de cátedra y el ideario del centro docente en la jurisprudencia constitucional. *Jado: boletín de la Academia Vasca de Derecho= Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria*, 4(9), 111-116.
- Campo, G. F. A. (2019). *Informe de práctica empresarial - Universidad Santo Tomás, Coordinación sistema de gestión de la calidad*. (Tesis de Pregrado). Universidad Santo Tomás. Villavicencio, Colombia.
- de la Riva, F. J. A. (2016). *Género literario y reescrituras contemporáneas de la épica homérica*. (Tesis de Doctorado). Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. España.
- González, L. M. S., y Álzate, J. I. C. (2013). *Senderos Pedagógicos*. (10), 4-11.
- Gutad, E. (2017). *El lado oscuro de una epopeya: Los legionarios británicos en Venezuela*. Caracas: Editorial ALFA.
- Hernández, H. F. (2017). El uso de las TIC en el proceso de formación en el nivel preescolar en la zona sur del estado de México. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 1-8.

- Jaramillo, V. B., Gil, V. V. D., y Quintero, A. S. (2019). Global reading and writing methodology: analysis of a software implementation on first-graders. *Revista ESPACIOS*, 40(39), 1-13.
- Jaramillo, V. B., Largo, T. S., y Gómez, M. L. (2020). Sobre el vínculo afectivo y los procesos de aprendizaje en niños de 7 a 9 años de edad. *Educación y Humanismo*, 22(38), 1-19.
- Jorge, J. S. T. (2018). Poesía infantil y su incidencia en la expresión oral. (Tesis de Maestría). Universidad Rafael Landívar, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- Martínez, K. M. R. (2019). La entrevista semi-estructurada y las fallas en la estructura. La revisión del método desde una psicología crítica y como una crítica a la psicología. *Caleidoscopio-Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades*, (41), 65-91.
- Matías, G. J., Matias, G. J. A., Alvarez, S. J., Ara, J. R., Arenillas, J., Casado, N. I., y Morales, A. (2020). ¿ Va a cambiar la neurología tras la pandemia de Covid-19 en los próximos cinco años?. Estudio de enfoque mediante informadores clave. *Neurología*, 1-9.
- Porta, E. J., Matías, G. J., Lopez, V. E., Garcia, M. I., Guerrero, S. A., y Matias, G. J. A. (2020). La gestión de la asistencia neurológica en tiempos de la pandemia de COVID-19. *Neurología*, 1-5.
- Ramos, C. (2020). Covid-19: la nueva enfermedad causada por un coronavirus. *Salud pública de México*, 62(2), 225-227.
- Reyes, G. (2004). Pragmática y metapragmática: la ironía lingüística. *Asociación Internacional de Hispanistas: New York*, 147-158.
- Rodríguez, M. M. (2015). Dioses extraterrestres en la nueva epopeya: La Gesta D'utnoa, de Abel Montagut, y la remitificación paleoastronáutica de Noé. *Amaltea. Revista de Mitocrítica*, 7, 57-86.

Trilla, A. (2020). Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19. *Medicina Clinica*, 154(5), 175-177.

Velásquez, C. J. P. (2019). *César Vallejo y la epopeya de la heterogeneidad*. (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Colombia.

PROSECUCIÓN ACADÉMICA EN LA UNELLEZ VIPI, EN EL CONTEXTO DEL COVID 19

Juan Andrés Lovera Varela²⁰, Robert Alejandro Ardiles Ortuño²¹, Gustavo Alonso Jaime Gámez²²

Fecha de recepción: 20 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

El presente vislumbra una aproximación al escenario académico del vicerrectorado de infraestructura y procesos industriales de la universidad nacional experimental de los llanos occidentales Ezequiel Zamora ante la pandemia virus SARS-CoV-2 o COVID-19 a los efectos de puntualizar las estrategias metodológicas y gerenciales aplicadas para garantizar la prosecución académica de los estudiantes de pre y postgrado, para lo cual se llevó a cabo un abordaje de la población estudiantil a través de un censo digital aplicado a un total de 2314 lo que representa un 53.075% de la población total de esta casa de estudios, quienes manifestaron su postura respecto a la continuidad de las diversas actividades académicas bajo los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje que suscriben el Plan Nacional Universidad en Casa como política Educativa del ministerio con competencia en educación universitaria del Estado venezolano. Evaluando este contexto, resulta evidente que, aunque la mayoría de los estudiantes de la UNELLEZ VIPI cuenta con dispositivos electrónicos, ya sea computador, tablet o teléfono inteligente, así como acceso a internet, existe de igual manera una amplia brecha digital, estando estos hallazgos vinculados en gran medida con aquellos estudiantes que habitan en los municipios o localidades remotas geográficamente. En este sentido, se argumentó bajo los preceptos epistémicos que circundan el conectivismo conocida también como la teoría del aprendizaje para la era digital.

PALABRAS CLAVE: Prosecución Académica, Educación a Distancia, COVID-19.

²⁰ Licenciado en Gestión Tecnológica del Deporte (UDS)

Magíster en Ciencias de la Educación mención Docencia Universitaria (UNELLEZ), Magíster en Gerencia pública (UNELLEZ), Docente Agregado, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Correo electrónico: jaloveravarela@gmail.com.

²¹ Ingeniero de Sistemas (IUPSM), Magister en Administración, mención Gerencia General (UNELLEZ), Docente Agregado, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Correo electrónico: ardiles.ro@gmail.com.

²² Licenciado Contaduría pública, Universidad Yacambú, Magíster Finanzas, Universidad Yacambú, Docente, UNELLEZ, correo electrónico: jaimegustavoalonzo@gmail.com

ABSTRACT

The present glimpses an approach to the academic scenario of the vice-rector's office for infrastructure and industrial processes of the national experimental university of the western plains Ezequiel Zamora in the face of the SARS-CoV-2 or COVID-19 virus pandemic in order to point out the applied methodological and managerial strategies to guarantee the academic pursuit of undergraduate and graduate students, for which an approach to the student population was carried out through a digital census applied to a total of 2314, which represents 53.075% of the total population of this house of studies, who expressed their position regarding the continuity of the various academic activities under the virtual teaching and learning environments that subscribe to the National Plan Home University as an Educational policy of the ministry with competence in university education of the Venezuelan State. Evaluating this context, it is evident that, although the majority of UNELLEZ VIPI students have electronic devices, be it a computer, tablet or smartphone, as well as internet access, there is also a wide digital gap, these findings being largely linked to those students who live in geographically remote municipalities or localities. In this sense, it was argued under the epistemic precepts that surround connectivism also known as the theory of learning for the digital age.

Keywords: Academic Prosecution, Distance Education, COVID-19

INTRODUCCIÓN

La pandemia del virus SARS-CoV-2 o COVID-19 emergido en la ciudad de Wuhan China en el epílogo del año 2019, ha constituido un hecho sin precedentes para las generaciones actuales. Con una cifra al mes de abril que ascendía a los 3.823.528 seres humanos infectados y un total de 269.749 víctimas fatales a nivel mundial, de acuerdo al reporte estadístico publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocasionando que la sociedad se vea sometida a las catastróficas consecuencias generadas por este virus. Trastocando sectores esenciales para el desarrollo como la economía, los países de América y el mundo en medio de las posibilidades operativas, intentan hacer frente los distintos embates que el COVID-19 sigue teniendo hoy y cada día con más fuerza. La aplicación de medidas sanitarias sugeridas por la OMS a partir de la información contrastada y actualizada, se hace cada vez más necesaria a los efectos de poner un freno a la propagación del virus.

Uno de de tantos sectores que se ha visto drásticamente afectado en el mundo es el sector educativo, en todos sus niveles y modalidades. Se estima que unos 1,575,270,054 millones de niños y niñas se han visto en la imperiosa necesidad de romper con sus actividades académicas cotidianas bajo la presencialidad, esto representa el 91.3% de la población estudiantil a nivel mundial según cifras establecidas por la UNESCO, motivado al cierre de las escuelas e instituciones educativas sometidas también por la pandemia. Por su parte, la educación superior tampoco escapa de este contexto, pues a este sector le ha correspondido adaptarse a lo que tanto la sociedad como el momento exige, quedarse en casa para el resguardo de su integridad física contribuyendo de este modo a frenar la propagación que avanza cada vez más a pasos galopantes y deja en zozobra a la población respecto a la vuelta a las aulas de clases y a los estudios convencionales bajo la modalidad presencial.

Ante este escenario, son muchas las inquietudes que surgen en cada uno de quienes están vinculados con el sector educativo, así como a las políticas educativas, desde máximos mandatarios de un país, estado, ciudad o región, hasta docentes y discentes. Una situación de ansiedad sobre la inexactitud en cuanto a la durabilidad y alcance de la pandemia, obliga a

quienes dirigen las políticas educativas de los pueblos, para hacer frente ante este hecho, a accionar en función de garantizar la prosecución académica, más en concreto, a la adaptación de las funciones docentes a las distintas plataformas educativas pre existentes desde la virtualidad.

Al respecto, en Venezuela en el estado Cojedes se ubica el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ VIPI) cuenta con un total de seis (06) programas académicos que hacen las veces de decanato, entre los cuales se agrupa una masa estudiantil que asciende a un total de 5000 estudiantes activos en diferentes carreras y/o programas de formación. La UNELLEZ VIPI, así como todas las instituciones de educación superior en Venezuela y en el mundo, se ha visto en la obligación de implementar estrategias que garanticen la prosecución académica de los estudios de pre y post grado, para lo cual, ha resulta inexorable la necesidad de orientar en el marco del deber ser y de la realidad social de sus actores, cada una de las acciones a ejecutar para lograr los fines preestablecidos que contemplan esa prosecución.

En ese sentido, la universidad de los llanos o la universidad que siembra, como suele llamarse, propuso desde el seno de sus autoridades universitarias, la implementación de un censo para la prosecución académica ante el contexto de la pandemia que permita la valoración de docentes y estudiantes respecto a su realidad tecnológica y aportes que fortalezcan el derecho humano y constitucional a la educación, como lo establece el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado...”

En virtud de lo referido, a la posteridad de la aplicación del censo en su ejercicio diagnóstico, en relación a la matrícula de la UNELLEZ VIPI la cual se ubica en 4360

estudiantes según cifras emitidas por la Coordinación Enlace de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE), se logra un 53.07% de participación para los estudiantes y un 76.42% de participación respecto a los docentes frente a una población de 420. Permitiendo develar la postura de ambos sectores en relación a las pretensiones de continuar con los estudios desde la educación virtual y sus diferentes modalidades, así como también la orientación de las acciones a partir de los resultados obtenidos.

DESARROLLO

Políticas Públicas del Estado Venezolano Ante la Pandemia

En relación a los resultados obtenidos en la aplicación del censo para la prosecución académica de la UNELLEZ VIPI, surge la necesidad imperiosa de adaptar los procesos educativos a la política pública emanada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), dirigido por el Dr. César Trómpiz, el cual constituye una alternativa de acción que suscribe el accionar metodológico de todos los actores que componen el sub sistema de educación universitaria en Venezuela.

El plan universidad en casa como política de estado se asume como un elemento que agrupa las estrategias gerenciales y educativas a seguir para el dictado de clases desde la virtualidad, para lo cual cada Consejo Universitario tanto de universidades privadas como públicas quedan en la responsabilidad de adaptar y establecer el plan del año académico de cada casa de estudio, trabajo que se mantiene con todos los rectores de las instituciones académicas del país, siendo la UNELLEZ VIPI una de ellas, la cual en dependencia de su oferta académica así como de las condiciones tecnológicas de la población develadas según el censo aplicado, adapta un “escenario consciente” que garantice la continuidad de las clases pero que no perjudique a los estudiantes más vulnerables según sus limitaciones tecnológicas.

Puntualmente en relación a la oferta académica, se propone en este vicerrectorado la utilización de la plataforma oficial de estudios a distancia de la UNELLEZ (plataforma

Moodle) como medio principal para el desarrollo de las clases, así como también las distintas herramientas consideradas más pertinentes para los docentes, a saber: Google Classroom, Edmodo, Correo Electrónico, WhatsApp, Telegram, entre otras, cuya aplicabilidad varía según las características de los sub proyectos ofertados (Materias/Unidades Curriculares).

Asimismo, como política interna, a través del consejo académico del VIPI como cuerpo colegiado constituido por las máximas autoridades de esta casa de estudios y tomando en consideración los resultados del diagnóstico, se adapta la prosecución en un primer momento con la oferta de los sub proyectos estrictamente teóricos, como una alternativa que no distorsione la calidad académica y educativa y que permita a su vez orientar las mejores vías para el abordaje de distintas áreas de conocimientos cuya característica principal se sustenta en los contenidos prácticos, en cumplimiento con las directrices generales que suscriben el *Plan Universidad en Casa*.

Educación a Distancia

La educación a distancia representa una modalidad educativa donde los actores involucrados (docente - estudiante) se encuentran separados físicamente. En la actualidad, este tipo de educación ha ido evolucionando significativamente gracias a la implementación de las TIC y el desarrollo de los Entornos Virtuales de Enseñanza – Aprendizaje (EVEA). La educación a distancia ha sido analizada y entendida desde distintos aspectos y por diversos autores, los cuales se describen de manera sistemática en la Tabla 1.

Tabla 1

Definiciones de educación a distancia, según énfasis en sus componentes

Énfasis en el componente	Autor	Definición
Institucional	Mena (2005)	“Modalidad educativa que, mediatizando la mayor parte del tiempo la relación pedagógica entre quienes enseñan y quienes aprenden a través de distintos medios y estrategias, permite establecer una particular forma de presencia institucional más allá de su tradicional cobertura geográfica y poblacional, ayudando a superar problemas de tiempo y espacio”
Tecnológico	Keegan, (1986)	La educación a distancia es un proceso de enseñanza que se logra al tender un puente en la distancia física entre el estudiante y el profesor a través de al menos un medio tecnológico apropiado”
Transmisión de contenido	Moore (1990)	“Todo arreglo para brindar instrucción a través de material impreso o medios de comunicación electrónica a personas dedicadas al aprendizaje planificado en un lugar o tiempo diferentes con respecto del instructor o instructores”
Interactivo	García (2001).	“La educación a distancia es un diálogo didáctico mediado entre docentes de una institución y los estudiantes que, ubicados en espacio diferente al de aquellos, aprenden de forma independiente o grupal”
Separación geográfica	Verduin y Clark (1991)	“La educación a distancia se caracteriza por la separación del profesor y del estudiante durante al menos la mayor parte de cada proceso instruccional”

Fuente: Adaptación de Salgado (2015 p.56).

La educación a distancia se encuentra dividida o clasificada en tres modalidades, dependiendo del grado de inclusión de la modalidad virtual, siendo estas el e-learning, b-learning y m-learning. Al respecto, López (2018) las describe como:

- 1) El e-learning donde el diseño de los ambientes y objetos de aprendizaje son eminentemente virtuales, percibidos como algo más que el uso de las TIC, 2) El b-learning donde la configuración de los entornos y objetos de aprendizaje son presenciales y en línea, de aquí el término Aprendizaje Mixto, en español y Blended Learning, en inglés, y 3) El m-learning (Mobile Learning), que se traduce como: aprendizaje electrónico móvil, es un sistema de enseñanza basado en la utilización de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, iPad, iPod, Tablet y todo aparato de mano conectado a internet. (p.56)

Partiendo de estas definiciones, es necesario mencionar que la prosecución académica implementada por el gobierno nacional, se debe apoyar en dos aristas que emergen de la educación a distancia, siendo las más idóneas la modalidad e-learning y m-learning.

Garantizando el proceso de enseñanza – aprendizaje en el contexto educativo universitario, tendiendo un puente en la distancia física entre el estudiante y el profesor a través de al menos un medio tecnológico apropiado.

Teoría del aprendizaje para la era digital (Conectivismo)

La teoría del conectivismo promovida principalmente por Stephen Downes y George Siemens, ofrece una interesante sustentación epistémica al Plan Universidad en Casa, ya que trata de explicar el aprendizaje en un mundo digital. Siemens (2009) expresa el efecto que la tecnología ha tenido y tiene sobre la manera en que se vive, se comunica y se aprende actualmente. El conectivismo, se trata de una teoría que describe cómo se genera el conocimiento en la era digital y surge a partir del análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido tan impactado por la tecnología.

Aunado a esto, el conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que refleja una sociedad en donde el conocimiento no se adquiere de manera individual, impactando de forma significativa en cómo diseñar y desarrollar el aprendizaje dentro de las instituciones educativas, reconociendo el hecho de que los modos de aprender y su función se alteran cuando se utilizan estas herramientas.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

En virtud de los preceptos anteriormente abordados, es menester apuntalar hacia uno de los aspectos más relevantes del censo aplicado, que persigue develar la disposición de los actores respecto a las garantías del plan suscrito por el ministerio con competencia en educación universitaria en Venezuela y su aplicación en la UNELLEZ VIPI, el cual se centró

en preguntar a los docentes y estudiantes en el contexto actual del COVID-19, si ¿considera pertinente garantizar la prosecución académica bajo la modalidad a distancia en el marco del plan “Universidad en Casa en la UNELLEZ? Donde de un total de 321 docentes encuestados, el 89 % es decir 286 docentes han contestado de manera afirmativa, el restante; 35 docentes (11%) ha manifestado su negativa ante la continuidad del plan. Esto demuestra la disposición del sector docente por contribuir de manera activa en los entornos virtuales que suscriben el plan, argumentando el posicionamiento ético del docente de hacer frente a la pandemia, sobre entendiendo las limitaciones que implica, sin embargo, deja entrever la necesidad de atender al derecho de la educación en el contexto universitario.

En virtud de lo anterior, el sector estudiantil del vicerrectorado encuestado (2324 estudiantes) se extrajo que el 78% de los mismos ante la pregunta realizada, manifestó sus intenciones de proseguir con sus estudios académicos desde la virtualidad, esto equivale a un total de 1813 estudiantes. Mientras que el 22%, equivalente a 511 estudiantes manifiestan su incomparecencia con el plan y por ende con la prosecución académica.

Estos resultados si bien son favorables o positivos, invitan a la reflexión y al minucioso análisis de la negativa mostrada por el sector estudiantil y académico. Sin embargo, los altos porcentajes de aceptación sugieren que existe un considerable número de estudiantes a quienes se debe atender y garantizar el derecho a la educación. En el contraste de la posición de los docentes, cuenta la UNELLEZ VIPI con la planta profesoral, así como las herramientas tecnológicas que den respuesta al sector según los datos analizados. Asumiendo a su vez, el compromiso de idear vías que propicien las mejores condiciones de igualdad en los escenarios de la educación y fundamentalmente de la atención personalizada.

Se encuestó tanto a estudiantes como a profesores para conocer su realidad tecnológica, en primer lugar, respecto a los estudiantes se consultó: ¿Cuenta con computador o tableta?, donde el 56% (1298 estudiantes) respondieron de manera afirmativa, mientras que un 44% (1026 estudiantes) manifestaron que NO cuentan con estos equipos tecnológicos.

Por otra parte, respecto a la pregunta: ¿Cuenta con teléfono inteligente?, a lo cual el 66% (1542 estudiantes), expresó que SI cuenta con un dispositivo móvil inteligente, mientras que el 34% restante (782 estudiantes), indicó que NO posee. Asimismo, era necesario conocer si contaban con acceso a internet, donde el 62% (1438 estudiantes) manifestó que cuenta con conexión a internet, mientras que un 38% (886 estudiantes) no poseen dicho beneficio.

Evaluando este contexto, resulta evidente que, aunque la mayoría de los estudiantes de la UNELLEZ VIPI cuenta con dispositivos electrónicos, ya sea computador, tablet o teléfono inteligente, así como acceso a internet, existe de igual manera una amplia brecha digital, estando estos hallazgos vinculados en gran medida con aquellos estudiantes que habitan en los municipios o localidades remotas geográficamente. Representando esto un reto en la toma de decisiones a fin de garantizar la prosecución académica de dicha población, la cual ante esta situación resulta la menos favorecida, dando cumplimiento a las políticas de Estado y Plan Universidad en Casa.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- López, A. (2018). Aprendizaje mixto por medio de redes sociales en la Educación Superior. *Revista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte*: 8 (9), Pp 54-71.
- OMS. (2020). El Coronavirus COVID-19 y la educación superior: impacto y recomendaciones. Disponible en: <https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/>
- Salgado, E. 2015. La enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual desde la experiencia de estudiantes y profesores de posgrado. Tesis Doctoral. Universidad Católica de Costa Rica. 331pp.
- Siemens, G. (2009). *Media Literacy: Making Sense Of New Technologies And Media*.
- Venezuela (2000). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 (Extraordinaria) Caracas, marzo 24.

**RUTA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA
DOCENTES CON SÍNDROME DE BURNOUT A
CAUSA DE LA CUARENTENA GENERADA
POR EL COVID-19²³**

**PSYCHOSOCIAL CARE ROUTE FOR
TEACHERS WITH BURNOUT SYNDROME
DUE TO THE QUARANTINE GENERATED BY
COVID-19**

Juan Carlos Mejía Serrano²⁴, Cesar Augusto Silva Giraldo²⁵, Yohana Milena Rueda
Mahecha²⁶

RESUMEN

Con este proyecto se buscó proponer una ruta de atención psicosocial para los docentes que pueden generar Síndrome de Burnout debido a la situación de pandemia que está viviendo actualmente el mundo a causa del COVID-19. Esto en razón a que un alto porcentaje de docentes han trabajado solo la modalidad presencial y la cuarentena ha llevado a que los docentes ejecuten su labor de forma virtual. Para determinar esta ruta de atención se realizó una revisión documental donde se pudo evidenciar que en Colombia existe un gran vacío en cuanto a investigaciones referentes al Burnout docente y tan solo en Cali, Bogotá y Medellín es donde se han tomado esta problemática como fuente de investigación para tener un

²³ Derivado del proyecto de investigación: Diseño de una ruta de atención para docentes con Síndrome de Burnout generado por la situación de cuarentena a causa del COVID 19 – Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.

²⁴ Psicólogo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Especialista en Salud Ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán y Magíster de la Universidad Camilo José Cela de España, correo electrónico: jmejiaserra@uniminuto.edu.co.

²⁵ Administrador de Empresas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Especialista en Gestión de Proyectos, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. MBA - Master especializado en Comercio Internacional, Cerem Business School. Magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, UNIMINUTO. Doctorando en Ciencias Económicas y Administrativas, UCIMEXICO. Docente Posgrados, investigador del grupo: Grupo de Investigación en Desarrollo Humano, Tejido Social e Innovaciones Tecnológicas (GIDTI) y QUANTUM. Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Bucaramanga, Colombia. Correo electrónico institucional: csilvagiral@uniminuto.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8023-8531>

²⁶ Fonoaudióloga, Coporación Universitaria Iberoamericana, Administradora en Salud Ocupacional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Magíster en Educación de la Universidad Externado de Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, docente, correo electrónico: yruedamahec@uniminuto.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0722-6593>

referente que permita mitigar la enfermedad laboral causada por el Síndrome. Además, no se han generado investigaciones con el personal docente y su salud mental con relación a la situación de pandemia, cuarentena y cambio de modalidad de enseñanza aprendizaje.

Palabras Claves: COVID-19, Síndrome de Burnout, Riesgo Psicosocial, Salud Mental, Educación.

ABSTRACT

This project sought to propose a psychosocial care route for teachers who can generate Burnout Syndrome due to the pandemic situation that the world is currently experiencing due to COVID-19. This is because a high percentage of teachers have worked only in person and the quarantine has led teachers to carry out their work virtually. In order to determine this route of care, a documentary review was carried out where it was evident that in Colombia there is a great void in terms of research regarding teacher burnout and only in Cali, Bogotá and Medellín is this problem taken as a source of research. To have a reference that allows mitigating the occupational disease caused by the Syndrome. In addition, no research has been generated with the teaching staff and their mental health in relation to the situation of pandemic, quarantine and change of teaching-learning modality.

Keywords: COVID-19, Burnout Syndrome, Psychosocial Risk, Mental Health, Education

INTRODUCCIÓN

Los datos que reporta actualmente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), menciona que de los 194 países que componen el mundo 188 han tomado la decisión de generar como estrategia ante la pandemia generada por el COVID-19, el cierre de colegios y universidades. Con esto, alrededor de 9,9 de millones de niños y jóvenes (DANE, 2019) en el país se encuentran sin poder asistir a sus instituciones educativas.

Cabe resaltar que la escuela no sólo es el espacio para que los niños puedan aprender los conocimientos socialmente valorados, sino que también representa, entre otras cosas, el lugar de su resguardo mientras los padres trabajan. En medio de esta situación de emergencia, los sistemas educativos fueron los primeros en suspender todas sus actividades de carácter presencial y las instituciones educativas del nivel escolar, tanto oficiales como privadas, están solicitando a sus docentes que adapten las clases presenciales al medio virtual para afectar lo menos posible los programas académicos de sus estudiantes. Algunos proponen migrar las actividades presenciales a entornos virtuales de aprendizaje a través de plataformas tecnológicas conocidas y que responden a modelos pedagógicos cuidadosamente diseñados para la virtualidad.

Además, hay que tener en cuenta que la virtualización de la educación es un ejercicio que lleva a propiciar espacios de formación apoyado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para establecer nuevas formas de enseñanza - aprendizaje en una modalidad educativa en la que no se necesita que el cuerpo, el tiempo y el espacio se conjuguen de forma sincrónica para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. (Rincón, 2008)

Por lo anterior, es difícil imaginar que en un par de semanas una institución educativa cambie su aprendizaje presencial por un aprendizaje en línea, teniendo en cuenta que es muy complicado crear cursos y herramientas digitales en tan corto tiempo. Y estas exigencias de cambio han empezado a generar en los docentes altos niveles de estrés, en primer lugar, porque un alto porcentaje no hace uso de herramientas tecnológicas o porque tiene un conocimiento básico en el uso de las mismas. En segundo lugar, es el poder convertir sus clases presenciales en virtuales y lo más importante mantener la atención de los estudiantes en estas clases. Por último, también el poder dar cobertura a todos sus estudiantes ya que en muchos hogares no tienen Internet, computador o celular inteligente que pueda acceder a las clases en tiempo real.

DESARROLLO

En primer lugar es importante entender que el Síndrome de Burnout es una manifestación aguda del estrés laboral concretado en cuatro variables: el estrés laboral, el docente, el docente y el ámbito institucional o las condiciones en las que realiza su labor (Rodríguez, Guevara & Viramontes, 2017); es por esta razón que existe una preocupación latente frente al desgaste mental de los maestros, dado que las actividades extenuantes en sus horarios laborales, la inmersión de los procesos de enseñanza aprendizaje de los educandos y el proceso afectivo de ellos, son cargas que no se ven pero que van deteriorando la salud mental, para ellos es difícil desligar todo lo que viven en el aula de clase y sin querer se transmite a sus hogares, en ocasiones esto no sólo termina afectando a la persona implicada si no a su núcleo familiar.

Uno de los generadores del Burnout es el estrés crónico, que es un paralizador, el cual poco a poco va destruyendo la voluntad del afectado, haciendo mella en el cuerpo y en la mente requiriendo atención prioritaria, pero por ser un enemigo silencioso, que no presenta características físicas sino que su merma ocurre a nivel cognoscitivo, va afectando el autoconcepto, como lo percibió Rodríguez, Guevara & Viramontes (2017) describiendo la

existencia de factores que influyen negativamente en la conducta, generando “insatisfacción, falta de compromiso, fatiga física, baja autoestima, compromiso nulo y deseos de abandonar el trabajo; estos problemas hacen al docente distanciarse [...] de sus alumnos [...] y de manera continua puede generar depresión y estrés, e incluso inhabilidad laboral” (p 47), haciendo prioritario la generación de estrategias que fortalezcan la percepción del sí, afrontamiento y adaptación.

Asociado a lo anterior, se ha encontrado que en Colombia no existe la cultura de informar sobre acciones generadoras de estrés, las personas no le dan la importancia que el tema requiere, por el contrario, minimizan la problemática ante los primeros signos de una enfermedad laboral, sin embargo se ha encontrado aumento en las incapacidades laborales que posteriormente, cuando el ministerio de trabajo evalúa a las instituciones, están reciben sanciones debido a la información deficiente o insuficiente que tienen consignada. (Rodríguez & Perilla, 2015)

Lo anterior, sumado al estrés que se está generando por la cuarentena, por la expectativa de hasta cuándo se estará en confinamiento, por los cambios que se han tenido que generar tanto en la vida laboral como familiar, por las nuevas dinámicas que se deben generar para que cada uno de los integrantes de una familia pueda cumplir con sus responsabilidades ya sean laborales o académicas.

Investigaciones hechas en China, primer país afectado, expresan que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre pueden llevar a evolucionar a enfermedades mentales como pueden ser los trastornos de estrés, ansiedad, depresión, somatización y conductas como aumento de consumo de alcohol y tabaco. En un estudio realizado del 31 de enero al 2 de febrero de 2020 con 1.210 personas en 194 ciudades de China se administró la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés. El objetivo de este estudio fue hacer una encuesta en línea, usando técnicas de muestreo de snowball para entender mejor, entre otras variables, sus niveles de impacto psicológico, ansiedad, depresión y estrés en la etapa inicial del brote de COVID-19. El mal estado de salud se asoció significativamente con un mayor impacto

psicológico en los niveles más altos de estrés, ansiedad y depresión. (Dosil, Picaza & Idoiaga, 2020).

Además, teniendo en cuenta los reportes del Ministerio de Educación Nacional, en 2011 se encontró que 748 docentes tuvieron incapacidades causados por factores psicosociales como el estrés y la depresión. En este informe se detecta que más allá de los problemas de cuerdas vocales, existe un fenómeno solapado, al cual se le es atribuible según el reporte, una de las más importantes enfermedades profesionales de este gremio, como es el estrés, la depresión y el Burnout, sin embargo, los sistemas de salud y de ARL las siguen catalogando como leves, causando que estas patologías vayan en aumento.

En una situación de pandemia es común que se genere principalmente miedo e incertidumbre y más aún cuando se generan cambios abruptos en las actividades diarias (Dosil, Picaza & Idoiaga, 2020), por lo cual es importante generar estrategias relacionadas con la salud mental que permitan a la población y en este caso específico la población docente no generar efectos psicológicos especialmente Síndrome de Burnout. Por lo cual se propone una ruta de atención psicosocial para disminuir los efectos que pueda causar el COVID -19 en la población docente, específicamente encaminado a disminuir los generados de un Síndrome de Burnout.

Figura 1. Ruta de Atención psicosocial para docentes con Síndrome de Burnout a causa de la cuarentena generada por el COVID-19

Fuente: Autores de la investigación

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se pudo de determinar que los factores generadores del Síndrome de Burnout que más incidencia tienen en la población docente son la indisciplina en el aula, la cual se puede presentar de igual forma en una sesión virtual, condiciones de trabajo poco satisfactorias, para el caso particular estas condiciones se ven afectadas por el cambio a teletrabajo, y se une con el tiempo libre escaso, ya que muchos docentes son del sexo femenino y por lo cual debe estar al tanto del cuidado de sus hijos y de las tareas domésticas en muchos casos, además de dar respuesta a las actividades laborales.

Además también se identificó la falta de autoridad como docentes o falta de dominio de grupo, pobre control de emociones, falta de engagement, malas prácticas de autocuidado, exceso de carga laboral o sobre saturación, percepción negativa de sí mismo y de su rol como docentes, agotamiento laboral, sensación de pérdida de control sobre su tarea, falta de estrategias para resolución de conflictos, poca adherencia al trabajo sobre presión, confusión del rol y pocos límites en los tiempos de trabajo sin descartar la irritabilidad, el poco control de impulsos, la depresión, la despersonalización y la labilidad emocional.

Lo anterior, conlleva a que se requiera mayor esfuerzo para enfrentar situaciones cotidianas, entonces los recursos emocionales que requiere el sujeto para ser funcional serán superiores a los que realmente posee y por ende, se presenta una sobrecarga emocional, por eso los docentes tienden a creer que tienen poca ayuda de la sociedad incluyendo a los padres de familia, quienes dejan toda la responsabilidad en los colegios implicando así mayores compromisos para los profesores, pues no solo se encargarían de los asuntos académicos sino también de las situaciones personales de su estudiantes.

Para mitigar aquellas situaciones que pueden generar el Síndrome de Burnout se requiere hacer un plan de intervención, que sea garante de la salud mental de los docentes pues así se garantizaría un ambiente escolar optimizado.

Por lo anterior, es importante que los docentes apliquen esta ruta de atención psicosocial por confinamiento COVID-19 para la disminución de generadores del Síndrome de Burnout, esta ruta de atención busca que las instituciones educativas identifiquen los casos con Burnout de dos formas, la primera por la aplicación de evaluaciones o entrevistas con el psicólogo de la institución o de la ARL, de igual forma busca que los mismo docentes tengan en cuenta cuales son las señales de alerta que los puede llevar a desarrollar el Síndrome como lo son cambios en el estado de ánimo, desmotivación, agotamiento mental o falta de energía.

De igual forma, la atención psicosocial se debe darse tanto a las personas que de identifiquen con el Síndrome de Burnout con una atención psicológica terciaria y con los otros docentes trabajar actividades preventivas como tomar pequeños descansos durante la jornada laboral, organizar a diario un plan de trabajo con objetivos reales y lo más importante cumplir con ese plan de trabajo para no llegar a la sobrecarga laboral. De igual forma, aunque un poco difícil por la situación de confinamiento separe los espacios y tiempo para disfrutar con la familia. Y además realizar actividad física.

Por último, es necesario implementar jornadas de comunicación efectiva, donde se haga entrenamiento de habilidades sociales y descargas emocionales, dejando tips de ayuda para reducción de la ansiedad, la frustración y el temor a la evaluación social.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- DANE (2019). Boletín Técnico Educación Formal (EDUC). Recuperado de:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_18.pdf
- Dosil-Santamaria, M., Picaza-Gorrochategui, M., & Idoiaga-Mondragon, N. (2020). Stress, anxiety, and depression levels in the initial stage of the COVID-19 outbreak in a population sample in the northern Spain. *Cad. Saúde Pública*, 36(4), e00054020.
- Ministerio de Educación. (13 de septiembre de 2011). *mineducación.gov*. Obtenido de <https://www.mineduacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48535.html>
- Rodríguez Ramírez, J. A., Guevara Araiza, A., & Viramontes Anaya, E. (2017). Síndrome de Burnout en docentes. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 8(14), 45-67.
- Rodríguez, A. M. H., & Perilla, L. E. (2015). Retos investigativos en psicología de la salud ocupacional: el estrés laboral. *Facultad Nacional de Salud Pública: El escenario para la salud pública desde la ciencia*, 33(2), 252-261.
- Rincón, M. L. (2008). Los entornos virtuales como herramientas de asesoría académica en la modalidad a distancia. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 1(25).
- UNESCO (2020). Impacto de COVID-19 en educación. Recuperado de:
<https://es.unesco.org/covid19/educationresponse>.
- Velandia, P. (2018). La salud mental docente como enfermedad profesional. *Revista internacional magisterio.1*. Recuperado de:
<https://www.magisterio.com.co/articulo/la-salud-mental-docente-como-enfermedad-profesional>.

G REVISTA **ISST**

